
СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Сборник научных трудов

International Science and Information Center

СМОЛЕНСК
2024

**СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА**

Сборник научных трудов

УДК 001
ББК 72
А43

А43 Современное научное знание: теория, методология, практика. Сборник научных трудов. Вып. 14. / ООО "ССЦ". Смоленск, 2024. 106 с.

DOI 10.5281/zenodo.14197722

В настоящем издании представлены материалы исследований, посвященных актуальным проблемам науки, техники, общества, образования. Здесь нашли отражение результаты современных исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными в различных отраслях научного знания. Рассматриваются теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитарных, технических и естественных науках.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, всех, кто интересуется достижениями современной науки.

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

УДК 001
ББК 72

© Коллектив авторов, 2024.
© ООО "ССЦ", 2024.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАРИН: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1
<i>МУЗАФАРОВА АЛСУ ИЛДАРОВАНА, ГИЛЬМТДИНОВА ЭЛЬВИНА ИЛЬДУСОВНА, БАТЫРШИНА АЛИЯ НУРФАТОВНА, СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА</i>	
АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ	8
<i>СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ХАММАТОВ ДАМИР РАФКАТОВИЧ, ЮЛДАШЕВ ФАРХОД ТАЛИБОВИЧ, ГУЛУЕВА ЭЛЬМИРА АСАФОВНА, ГАЙНУТДИНОВА ЛЕЙСАН ФАНЗИЛОВНА</i>	
ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПОДРОСТКОВ	13
<i>ГАЛИГАБАРОВ ПЁТР ВАЛЕРЬЕВИЧ</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ	18
<i>СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ХАМАТОВ ДАМИР РАФКАТОВИЧ, ЮЛДАШЕВ ФАРХОД ТАЛИБОВИЧ, ГУЛУЕВА ЭЛЬМИРА АСАФОВНА, ГАЙНУТДИНОВА ЛЕЙСАН ФАНЗИЛОВНА</i>	
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА	23
<i>СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, АШИРОВА ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА, ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, ПЕРЕИНА ЗЛАТА ДМИТРИЕВНА, ФЕДОТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, АРУТЮНЯН СУСАННА АГАСИНОВНА</i>	
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ	29
<i>КАЛУГИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, СИТДИКОВА ДИНАРА ИЛЬНУРОВНА, АРУТЮНЯН СУСАННА АГАСИНОВНА, ФЕДОТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА</i>	
МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ	35
<i>КУРДЮМОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА</i>	
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПИЕЛОНЕФРИТА	45
<i>СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, КУКЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ВЕКШИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, ЛУППОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА</i>	
СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА	51
<i>НАБИЕВ РАУЛ НОДАРИ ОГЛЫ</i>	

СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.....	57
<i>НЕСТЕРОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ, ПОДОПРИГОРА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ</i>	
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ	61
<i>НОВАКОВСКАЯ ЮГАНА АЛЕКСАНДРОВНА</i>	
ВЛИЯНИЕ РАДИОВОЛН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.....	66
<i>ОТМАХОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА</i>	
СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНОЗНОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (СЛОЖНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	72
<i>СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, САГИДУЛЛИНА ИЛИНА РУСТЕМОВНА, СУДАКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА</i>	
ДОМАШНИЙ АРЕСТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ	77
<i>СЕМЧИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, ПОДОПРИГОРА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ</i>	
РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ (RFID) В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВИАКОМПАНИЙ.....	81
<i>СМИРНОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ</i>	
ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА.....	85
<i>СЫСОЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ</i>	
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.....	89
<i>СЫСОЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ</i>	
ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ	94
<i>СЫСОЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ</i>	
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА	98
<i>ХУСНУТДИНОВА ГАЛИЯ ДАМИРОВНА, ХАСАНШИНА ГУЛЬШАТ РИШАТОВНА, ЛОЖКИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, КУКЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ</i>	

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАРИН: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**VASILY NIKOLAEVICH PARIN: LIFE AND WORK**

МУЗАФАРОВА АЛСУ ИЛДАРОВАНА,
Ижевская государственная медицинская академия.

ГИЛЬМТДИНОВА ЭЛЬВИНА ИЛЬДУСОВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.

БАТЫРШИНА АЛИЯ НУРФАТОВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
*Доктор медицинских наук, профессор,
Ижевская государственная медицинская академия.*

MUZAFAROVA ALSU ILDAROVANA,
Izhevsk State Medical Academy.

GILMTDINOVA ELVINA ILDUSOVNA,
Izhevsk State Medical Academy.

BATYRSHINA ALIYA NURFATOVNA,
Izhevsk State Medical Academy.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,
*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося хирурга, ученого и педагога Василия Николаевича Парина (1877-1947). В ней рассказывается о его жизненном пути, начиная с рождения в семье бедного ремесленника и обучения в Казанском университете, и заканчивая значительным вкладом в развитие хирургии и создание медицинского института в Ижевске. Подчеркивается многогранность личности В.Н. Парина, который был не только талантливым хирургом, но и ученым, педагогом, организатором и общественным деятелем. Также упоминается сын В.Н. Парина - Борис Васильевич, который также связал свою жизнь с медициной и стал организатором службы крови в Удмуртии.

The article is devoted to the life and work of the outstanding surgeon, scientist and teacher Vasily Nikolaevich Parin (1877-1947). It tells about his life path, starting from being born into a poor craftsman's family and studying at Kazan University, and ending with a significant contribution to the development of surgery and the creation of a medical institute in Izhevsk. Highlights the versatility of the personality of V.N. Parin, who was not only a talented surgeon, but also a scientist, teacher, organizer and public figure. The article also mentions V.N. Parin's son, Boris Vasilyevich, who also connected his life with medicine and became the organizer of the blood service in Udmurtia.

Ключевые слова: *В.Н. Парин, госпитальная хирургическая клиника, Пермский университет, Ижевский государственный медицинский институт, Б.В. Парин, переливание крови, В.В. Парин, «рефлекс Парина».*

Key words: *V.N. Parin, hospital surgical clinic, Perm University, Izhevsk State Medical Institute, B.V. Parin, blood transfusion, V.V. Parin, «Parin's reflex».*

Парин Василий Николаевич родился 22 апреля 1877 года в селе Сюмси Малмыжского уезда Вятской губернии, в семье бедного ремесленника [1]. Учился в Сюмсинской церковно-приходской школе. Окончил четырёхклассное городское училище в г. Малмыж. В 1895 поступил в Казанский учительский институт, окончив который, в течение 4 лет работал учителем в начальной школе [1].

С 1901 В.Н. Парин учился на медицинском факультете Казанского университета, который закончил с отличием. Ещё студентом выполнил экспериментальную работу «О патолого-анатомических изменениях в органах животных, отравленных кокаином, по оживлению их хлороформом», удостоенную золотой медали [7, с. 119].

С 1907 года он работал ординатором в хирургической клинике профессора В.И. Разумовского, прямого ученика великого Н.И. Пирогова [3].

Как кандидат в профессора, он был направлен в длительную заграничную командировку в Германию, Австрию, Швейцарию для изучения опыта ведущих хирургов Западной Европы, где занимался в клиниках Вильмса, Вульпиуса, Ланге, Бира, Роттера, Кэрте и патолого-анатомическом институте Обендофера [8]. По возвращении в Казань был избран приват-доцентом, занимаясь общей хирургией, ортопедией, восстановительной и пластической хирургией. В 1912 году он защитил диссертацию на тему «Способность некоторых лекарственных веществ стимулировать заживление раны» и получил степень доктора медицины [3]. Во время 1-й мировой войны приват-доцент Парин был назначен старшим врачом Екатеринославского госпиталя Красного Креста на 400 коек, а в 1916 г. - заведующим медицинской частью Красного Креста Восьмой (Брусилловской) армии, избран членом Главного санитарного совета и членом Главного медицинского совета Красного Креста [8]. Среди операций, выполняемых в тот период, необходимо отметить успешные перевязки подвздошных артерий при боевой травме. В действующей армии оперировал, руководил, занимался с врачами. В прозекторской Черновицкого краевого госпиталя был проведен «повторительный курс для врачей по оперативной хирургии на трупах» [8].

В годы первой Мировой войны Василий Николаевич был ведущим хирургом армии генерала Брусилова. В это время его семья жила в маленькой деревушке Кейлуд в Удмуртии, на родине главы семейства. В доме, выстроенном на личные средства Василия Николаевича, располагалось сельское народное училище, в котором его жена Нонна Ивановна работала учительницей, а её сыновья вместе с деревенскими ребятами познавали азы школьной науки. После войны 3 года возглавлял кафедру хирургии в Одессе [7, с. 120].

После революции Василий Николаевич выполнял обязанности доцента (с 1918 г.), а затем профессором (с 1919 г.) и заведующего хирургической клиникой медицинских факультетов Казанского университета. При нем были созданы студенческие научные кружки, что о свидетельствует стремлении вовлекать студентов в научную деятельность. Пермский период творческой деятельности В.Н. Парина начинается с 1921. Ведущие ученые Казанского университета Н.А. Геркен, Ф.Я. Чистович, В.Л. Боголюбов дали Парину блестящую характеристику: «В лице В.Н. Парина факультет приобретает не только умелого преподавателя с отличной научной подготовкой и немалым педагогическим опытом, но и выдающийся по своим нравственным качествам человека» [4].

В сложнейших условиях В.Н. Парин создает первую на Урале госпитальную хирургическую клинику. Он придает работе хирургического отделения Пермской губернской больницы научно-клинический характер. В структуре клиники были созданы новые подразделения: патолого-анатомическая лаборатория, музей, виварий, экспериментальное отделение для сотрудников клиники, кабинет оперативной хирургии для работы над трупами, ЛОР и стоматологическое отделения [6, с. 109]. В 1921-1923 гг. - декан медицинского факультета Пермского университета. С 1922 года он был бессменным председателем Общества врачей при Пермском университете [6]. В результате отсоединения медицинского факультета от Пермского государственного университета был создан самостоятельный Пермский медицинский институт, с которым связана вся последующая жизнь В.Н. Парина.

В этот период он активно оперировал и разрабатывал новые методы операций. Он впервые в истории хирургии отработал сложнейшую технологию операции перевязки безымянной артерии. Все эти операции, проведенные им с сыном Б.Б. Париным, были успешными и по своей сути явились под ступами к операциям на сердце. Он один из первых применил остеосинтез при несросшихся переломах костей. Он разрабатывал пластические операции в хирургии и стоматологии, широко используя и совершенствуя метод создания кожного филатского стебля [9].

При Василии Николаевиче на медицинском факультете основан "Пермский медицинский журнал», выходящий с 1926 г. по 1933 г., реорганизованный в «Труды Пермского медицинского института» и вновь восстановленный в 1995 г. [4, с. 146].

С 1923 г. он - соредатор журнала «Вестник хирургии и пограничных областей», на IV Всесоюзном съезде научных работников избран членом Центрального совета секции научных работников, на 22-м в 1932 г. на Всесоюзном съезде хирургов его избирают членом правления Общества хирургов СССР [1]. Исследователь-практик в области хирургии постоянно работал над совершенствованием техники операций, чтобы улучшить качество, безопасность оперативного вмешательства. Так, В.Н. Парин в 1929 г. модернизирует оперативный доступ Леннандера к червеобразному отростку и применяет его у 99 больных. Для этого он предложил рассекать заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота косо, по ходу вступающих в нее нервов. Разрез этот не сопровождается побочными повреждениями мышц и нервов. Хлороформ при этом рекомендует ученый заменить местной анестезией [7].

В г. Перми в 1932-1933 г. шла «чистка» профессорско-преподавательского состава вузов. Партийные органы выдвинули к ним требования о политизации, классовости и партийности. В.Н. Парин в знак протеста покинул г. Пермь, переехал в г. Ижевск [8].

В Ижевске Василий Николаевич выступил организатором созданного по его инициативе медицинского института. Для его открытия надо было иметь хотя бы трех профессоров и доцентов [6, с. 109]. В.Н. Парин стал зам. директора ИГМИ по научной и учебной работе. Вместе с ним приехали его ученики - профессор С.Я. Стрелков и доцент Б.В. Парин. Они оказали большую помощь в налаживании научной, педагогической и лечебной работы на хирургических кафедрах и в клиниках института. В.Н. Парин в 1933 году организовал в Ижевске научное хирургическое общество, С.Я. Стрелков возглавил клинику общей, а потом госпитальной хирургии [8].

Парин Борис Васильевич практически на пустом месте создал службу крови в Удмуртии, и был организатором Республиканской станции переливания крови, которой ныне присвоено его имя. Вот как он вспоминает первое переливание крови в Удмуртии «... В 30-тые годы я работал в Удмуртии. Там переливание крови не проводилось. Первое переливание было выполнено мною в ноябре 34г. больному, страдавшему язвой желудка. Больной был ослаблен кровотечениями, показания к переливанию были абсолютными. Однако доноров тогда не было, никто из родственников и медицинского персонала не давал согласия на дачу крови. Учитывая экстренную необходимость переливания, а также в целях наглядной пропаганды безвредности донорства, мне пришлось взять кровь у себя самого. Таким образом, при первом переливании крови в Ижевске моя правая рука исполняла роль хирурга, а левая была донором воли. Но важно то, что первое переливание крови прошло успешно, и больной был спасён. После этого многие врачи и медсестры записались в доноры, чуть позже появились в Ижевске платные доноры».

В Ижевске Борис Васильевич работал заведующим урологическим отделением Республиканской клинической больницы. Первые урологические и ортопедотравматологические операции в Ижевске также связаны с его именем.

В Ижевске семья Париных жила в «доме заводского мецената Васильева». Жили там и два сына профессора. Борис Васильевич был при отце неотлучно. Благодаря деятельности отца и сына Париных в Ижевском медицинском институте было основано научное медицинское общество, выполнено первое переливание крови в республике, создана первая на уд-

муртской земле станции переливания крови, резко возросла хирургическая активность. А Василий Васильевич стал одним из активистов местного Хирургического общества. Вряд ли кто из слушавших там его доклады мог предполагать, что вырастет он до академика, вице-президента Академии медицинских наук. Василий Васильевич Парин станет «отцом» советской космической медицины и физиологии, а также медицинской кибернетики [8].

Дом в Ижевске, в котором в те далёкие годы жила семья Париных, сейчас превращен в музей, и на нём открыта мемориальная доска.

К 1939 году в Перми на улице Революционной выросло величественное здание медицинского института, спроектированное архитекторами "Медсанпроекта" в форме креста – символа милосердия. До этого, мединститут располагался в разных временных помещениях: в "ложевой сушилке", кинотеатрах, даже во втуз-комбинате. Острая нехватка преподавателей создавала большие трудности. Лишь в марте 1936 года, после совещания в Москве, стало ясно: мединститут сумел выжить! Большую роль в этом сыграл уроженец Удмуртии, профессор Василий Николаевич Парин, ответственный за учебную часть института. Его энергия, такт, а порой и дипломатические способности позволили привлечь квалифицированных специалистов из старых университетских центров. В 1933 году в Перми было всего два профессора, а спустя семь лет – уже 33! Почти все они работали в мединституте.

Деятельность Париных была высоко оценена властями Удмуртии Василию Николаевичу Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1938 г.) присвоено звание "Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР", подарен дом и фаэтон с лошадьми [1, с. 11].

В 1935 году правительство Удмуртии передало здание школы в деревне Кейлуд, построенное Василием Николаевичем для обучения крестьянских детей вместе с прилегающим земельным участком семье Париных.

С тех пор на протяжении двух десятилетий семья ежегодно приезжала сюда летний отдых. Василия Николаевича, а затем и Бориса Васильевича постоянно вызывали на консультации к тяжелым больным то в Сюмсинскую районную больницу, то в клиники столицы Республики – Ижевска.

Это было самое любимое место Бориса Васильевича. Он здесь не только отдыхал, но и занимался творчеством. Писал стихи о своём детстве, юности, о радостном времени безмятежной, спокойной жизни с любящими родителями и братом в дорогом сердце Кейлуде. В своих стихах он обращается к прекрасному прошлому и с грустью пишет, что это:

«Места, где не знал я тоски и печали,
Где вызрели думы, надежды, мечты.
Подробности многие годы умчали,
Но ярко Кильмезь, вспоминаешь ты...
Как память хранит эти детства картины
Но больше всего мне Кильмезь дорога.
Вода так прозрачна, свободна от тины.
Так дивно красивы её берега.
Утратила память былые невзгоды,
Но дымка печали туманит мой взор...»

Василий Николаевич Парин не раз повторял: «Где бы ты ни был, надо всегда возвращаться на свою Родину, к истокам своей жизни». И сын свято чтит завет отца, сохраняя долгие годы здание и участок. Но ему казалось неловким положение, когда он владеет чем-то, чего нет у других. Он подарил свой любимый дом в деревне Кейлуд для устройства там пионерского лагеря имени Василия Николаевича Парина.

В 1935 году Василий Николаевич Парин передал пост своему ученику С.Я. Стрелкову и возвратился в Пермь. Он был избран по конкурсу и утвержден профессором и руководите-

лем факультетской хирургической клиники и кафедры и заместителем директора по научно-исследовательской части.

Начиная с 1940 года, когда началась советско-финская война, до 1946 г., Василий Николаевич исполняет обязанности главного хирурга госпиталей Молотовской и Кировской области. В период Великой Отечественной войны В.Н. Парин проводил большую организационную, хирургическую и консультативную работу, будучи главным хирургом эвакогоспиталей. Он был инициатором создания системы госпиталей восстановительной хирургии [2].

В трудах ученого рассматриваются вопросы хирургии боевой травмы и ее осложнений («Удаление пуль и осколков снарядов из полости коленных суставов и подколенной впадины», «К вопросу об оперативном вмешательстве при аневризмах подколенной и подкрыльцовой артерий», «Воспаление околоушной железы после оперативных вмешательств и огнестрельных ранений», «К вопросу об оперативном вмешательстве при травматических повреждениях позвоночника»), реконструктивной хирургии («О пластике мочеиспускательного канала», «К вопросу о последствиях удаления спинномозговой грыжи», «К вопросу о ближайших и отдаленных последствиях пересадки мочеточника при экстракции мочевого пузыря»), применения инновационных методов («Вакциотерапия в хирургии»), описываются редкие клинические наблюдения («О желчеbronхиальных свищах») [9].

В 1942 году на фронт ушёл танк, построенный на личные средства Василия Николаевича и Бориса Васильевича. В их адрес была получена благодарственная телеграмма от И.В. Сталина.

С января 1945 г. вновь возглавляет госпитальную хирургическую клинику и организывает регулярные конференции студенческого научно-медицинского общества. В.Н. Парин был известен как разносторонний хирург, ученый, который внес значительный вклад в развитие сосудистой хирургии, травматологии, пластической, челюстно-лицевой хирургии. Он создал свою научную школу. Подготовил 10 докторов и более 10 кандидатов медицинских наук. Из его учеников 18 стали профессорами: С.Я. Стрелков (Ижевск), В.Н. Шубин (Казань, Астрахань), Андрей Александрович Вечтомов, занимался эстетической хирургией, оптимизировал методику и внедрил в Перми ринохондропластику реберным хрящом, в том числе в амбулаторных условиях [9].

Нельзя обойти вниманием деятельность старшего сына В.Н. Парина - Василия Васильевича. Василий Васильевич Парин оставил яркий след в медицинской науке. Окончив медицинский факультет Пермского государственного университета (1933-1941 гг.), он занимал руководящие должности в сфере высшего образования: заведовал кафедрой физиологии, был деканом лечебного факультета и директором Свердловского медицинского института. Именно в этот период он открыл явление, впоследствии названное "рефлексом Парина" [6].

После защиты докторской диссертации Василий Васильевич Парин возглавил кафедру нормальной физиологии и стал директором Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Он был одним из основателей Академии медицинских наук СССР, где занимал должность академика-секретаря, а с 1953 года - вице-президента.

Его научная деятельность не ограничивалась высшим образованием. Василий Васильевич Парин руководил Институтом нормальной и патологической физиологии Академии медицинских наук СССР, а также Институтом медико-биологических проблем Минздрава СССР, являясь одним из пионеров в области космической медицины [8, с. 145].

В.И. Колесов вспоминает своего учителя: «В.Н. Парин был врачом и научным деятелем по убеждению и складу ума. Без клиники, научных интересов, врачевания и преподавания он не мог жить. Он стремился привлечь в науку каждого молодого врача, если тот проявлял к ней интерес». «Свободным – дорогу!» - был его девиз.

Важное место в научной биографии В.Н. Парина занимала редакционная работа: редактор журнала «Медико-санитарный сборник» (Одесса, 1918-1920 гг.), основатель и редактор «Пермского медицинского журнала» (1923-1930 гг.), член редколлегии «Ученых записок» Пермского госуниверситета (1928-1931 гг.), «Трудов Пермского медицинского института»

(1935-1947 гг.). В.Н. Парин был соредактором центральных журналов «Вестник хирургии и пограничных областей», «Хирургия». Такой высокой чести удостоивались только самые авторитетные, наиболее видные хирурги страны. Под редакцией В.Н. Парина были изданы 8 томов «Пермского медицинского журнала». Его теоретические и клинические статьи удостоились внимания научной прессы в стране и за рубежом. Журнал и сегодня сохраняет, и развивает позиции, завоеванные первым редактором и первым поколением учёных [9]. Василий Николаевич Парин оставил яркий след в истории медицинского образования, будучи талантливым педагогом и наставником. Его педагогическая деятельность была по-настоящему успешной. Как преподаватель, он отличался высокой общей и профессиональной культурой, а также глубокой духовной чистотой. Его лекции были яркими и вдохновляющими. Он учил своих студентов относиться к больным с заботой и вниманием, как к своим родным. На протяжении всей своей карьеры Василий Николаевич Парин активно участвовал в учебном процессе, работая как со студентами, так и с врачами. Он руководил работой студенческого научного кружка, вдохновляя молодых людей на исследования и новые открытия.

В.Н. Парин был автором более 90 научных работ на разные темы клинической хирургии.

За выдающийся вклад в науку, медицину и образование Василий Николаевич Парин был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки РСФСР". Он также был награжден орденом Красной Звезды и медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", что свидетельствует о его значимом вкладе в победу над фашизмом [9].

Василий Николаевич Парин скончался 9 февраля 1947 года и был похоронен на Егошинском кладбище у Успенской церкви. Его популярность среди жителей Перми была огромной. На прощании с ним, состоявшемся 13 февраля, улицы города были переполнены людьми, как будто весь город вышел проводить своего любимого врача и ученого в последний путь [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Заривчацкий М.Ф., Подлужная М.Я., Азанова Н.Я. Василий Николаевич Парин (1877-1947) // Вестник хирургии. – 2008. – Т.167, №4 С. 9-12.
2. Заривчацкий М.Ф., Подлужная М.Я., Азанова Н.Я. Вклад пермских ученых в развитие отечественной хирургии в период Великой отечественной войны // Вестник хирургии. – 2010. – Т.169, №3 С. 16-19.
3. Колесов В.И. К 100-летию со дня рождения В.Н.Парина // Вестник хирургии – 1978. – №1 С. 141-142.
4. Корюкина И.П., Подлужная М.Я, Азанова Н.Я. Пермское научное медицинское общество в 20-30-е годы XX века: история, традиции, новации // Пермский медицинский журнал. – 2009. – Т.26, №4 С. 144-151.
5. Личное дело проф. Парина Василия Николаевича Архив Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера.
6. Нечаев О.И., Палатова Л.Ф. Профессор Василий Николаевич Парин - основатель кафедры госпитальной хирургии Пермского медицинского университета им. Академика Е. А. Вагнера // Пермский медицинский журнал. – 2017. – Т.24, №1 С. 107-111.
7. Подлужная М.Я., Азанова Н.Я. В. Н. Парин - крупный представитель отечественной хирургии (к 130-летию со дня рождения) // Пермский медицинский журнал. – 2007. – Т.24, №3 С. 119-121.
8. Субаев Ф.Ф., Карпов А.В., Матусевич А.Е., Старков Е.П., Стяжкина С.Н., Климентов М.Н. Становление кафедры факультетской хирургии // Форум молодых ученых. - 2017. - Т.9, №5 С. 971-977.
9. Чешко Н.Н., Грищенко А.В., Хвесеня М.В. Большие свершения и испытания академика В.В. Парина // История военной медицины. – 2023. С. 143-150.

© Музафарова А.И., Гильмтдинова Э.И., Батыршина А.Н., Стяжкина С.Н., 2024.

**АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ**

**CURRENT PROBLEMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INTESTINAL
BLEEDING**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*научный руководитель, д.м.н., профессор,
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.*

ХАММАТОВ ДАМИР РАФКАТОВИЧ,

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.

ЮЛДАШЕВ ФАРХОД ТАЛИБОВИЧ,

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.

ГУЛУЕВА ЭЛЬМИРА АСАФОВНА,

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.

ГАЙНУТДИНОВА ЛЕЙСАН ФАНЗИЛОВНА,

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAYEVNA,

*scientific supervisor, doctor of medical sciences, professor,
FGBOU VO IGMA MZ RF.*

KHAMMATOV DAMIR RAFKATOVICH,

FGBOU VO IGMA MZ RF.

YULDASHEV FARHOD TALIBOVICH,

FGBOU VO IGMA MZ RF.

ELMIRA ASAFOVNA GULUEVA,

FGBOU VO IGMA MZ RF.

GAINUTDINOVA LEISAN FANZILOVNA,

FGBOU VO IGMA MZ RF.

В статье рассматриваются общие вопросы клиники, диагностики и лечения кишечных кровотечений, которые являются грозными осложнениями болезней пищеварительной системы. Целью нашей работы является изучение кишечных кровотечений и выяснения наиболее эффективных способов диагностики и лечения.

The article deals with general issues of clinic, diagnosis and treatment of intestinal bleeding, which is a formidable complication of digestive system diseases. The purpose of our work is to study intestinal bleeding and to find out the most effective ways of diagnosis and treatment.

Ключевые слова: *кишечные кровотечения, кровотечения, причины, диагностика, лечение, геморрагический шок, анемия.*

Key words: *intestinal bleeding, bleeding, causes, diagnosis, treatment, hemorrhagic shock, anemia.*

Введение.
Кишечные кровотечения продолжают оставаться одним из серьезных осложнений различных заболеваний кишечного тракта. Кровотечение – патологическое состояние,

при котором кровь из сосудов изливается во внешнюю среду либо во внутренние органы, ткани и естественные полости тела. Потеря значительного объема крови, особенно в течение короткого времени, представляет непосредственную угрозу жизни больного и может стать причиной летального исхода.

Источником кровотечения может быть любой отдел желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник.

Оно является состоянием, при котором необходима неотложная медицинская помощь. Основная опасность кишечных кровотечений заключается в том, что на ранних стадиях или при небольших объемах кровопотери пациент может вовсе не испытывать никаких симптомов. Это связано с отсутствием болевых рецепторов на слизистой оболочке органов пищеварительного тракта. Так как основное предназначение этих органов — перерабатывать поступающую еду, кровь проходит через пищеварительный тракт так же, как и жидкая пища.

Для снижения летальных исходов необходимо вовремя и правильно диагностировать кровотечения и своевременно оказать неотложную помощь. Для этого необходимо знать основные жалобы пациенты при желудочно-кишечных кровотечениях и провести все необходимые исследования для выявления на ранних стадиях [2].

Различают желудочно-кишечные кровотечения верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Причинами кровотечения из верхних отделов ЖКТ являются осложнения заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Кровотечения нижних отделов исходят из тонкой и толстой кишки. На практике значительно чаще встречаются желудочно-кишечные кровотечения верхних отделов, чем нижних.

Возможные причины кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта:

1. Полипы в желудке.
2. Варикозное расширение вен пищевода и желудка.
3. Опухоли пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.
4. Язвенная болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки и т.д.

Возможные причины кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта:

1. Полипы толстой кишки;
2. Дивертикулит (грыжи пищеварительного тракта);
3. Гемморой;
4. Анальные трещины;
5. Рак прямой кишки;
6. Неспецифический язвенный колит и т.д. [1].

Клиническая картина.

Все виды кишечных кровотечений имеют сходную клиническую картину:

Клинические проявления при кишечных кровотечениях.

1. Мелена (дегтеобразный стул). Кровь проходит по кишечнику и выделяется в виде жидкого черного стула.

2. Стул «малиновое желе» в том случае если каловые массы не содержат в своём составе солянокислый гематин.

3. Признаки геморрагического шока и анемии.

Пациенты жалуются на слабость, головокружение, боли в сердце и одышка. Интенсивные желудочно-кишечные кровотечения сопровождаются потерей сознания. При осмотре определяется бледность кожных покровов, учащенная частота дыхательных движений. В начале заболевания работают компенсаторные механизмы в виде централизации кровообращения и использования крови из депо, поэтому артериальное давление сохраняется в норме. При истощении резервных источников организма артериальное давление стремительно снижаться, что является отрицательным признаком, указывающим на продолжение кровотечения.

Показатели крови: гематокрит, эритроциты, гемоглобин и цветной показатель, в начале заболевания также меняются мало. Лишь через 24 часа после развития компенсаторных ме-

ханизмов показатели гемограммы будут конкретно указывать на степень кровопотери. Более точные данные удастся получить при определении объема циркулирующей крови с помощью специальных методов исследования.

1) Дивертикулез толстой кишки — это приобретенное заболевание.

В его основе лежит нарушение перистальтики, которое ведёт к образованию участков с высоким внутриполостным давлением, что ведёт к проталкиванию слизистой оболочки через подслизистые и мышечные слои.

В развитии дивертикулов толстой кишки играют:

1. Большие перерывы между приемами пищи;
2. Употребление чрезмерно жирной и острой пищи, алкоголя;
3. Пищевые отравления;
4. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;
5. Кишечные инфекции;
6. Уменьшение в рационе витаминов и натуральных продуктов.

2) Полипы толстой кишки – это разрастание внутреннего слоя стенки толстой кишки которые выступают в просвет кишки.

Различают полипы воспалительные (появляются на месте воспаления), гиперпластические (за счет избыточного разрастания нормальной ткани) и неопластические (с наличием атипичных клеток).

В развитии полипов толстой кишки играют:

1. Наследственные факторы;
2. Многолетние запоры;
3. Заболевания кишечника: неспецифический язвенный колит болезнь Крона и т.д.
4. Особенности питания;
5. Возраст старше 50 лет;
6. Гиподинамия;
7. Курение.

Симптомы:

1. Ректальное кровотечение;
2. Запор или диарея;
3. Боли в животе;
4. Кровь в стуле.

Полипы малых размеров не дают никаких симптомов и могут быть выявлены только при диагностических исследованиях: например, при колоноскопии.

3) Геморрой - заболевание, характеризующееся гипертрофией кавернозных вен прямокишечного сплетения прямой кишки.[6] Сопровождается болью, кровотечениями, слизистыми выделениями из прямой кишки, а также зудом и жжением в области анального прохода. На данный момент геморрой один из самых распространённых проктологических заболеваний. Более подвержены мужчины в возрасте 30-50 лет, женщины в меньшей степени. Причины возникновения геморроя:

1. Хронические проблемы с дефекацией (запоры, диарея);
2. Употребление оральных контрацептивных средств;
3. Частое использование слабительных препаратов и клизм;
4. Малоподвижный образ жизни;
5. Возраст старше 30 лет;
6. Воспалительные заболевания малого таза.

4) Рак толстой кишки – любая злокачественная опухоль толстой кишки. Основная опасность рака толстой кишки состоит в том, что на поздних стадиях развития может вызвать кишечную непроходимость (то есть полностью перекрывать просвет кишки и препятствовать прохождению пищи), а также может метастазировать (то есть формировать новые очаги болезни) в окружающие лимфатические узлы и другие органы [7].

Точных причин образования онкологических заболеваний толстой кишки не выяснены, но существуют факторы, провоцирующие образование раковых клеток:

1. Наследственная предрасположенность;
2. Нарушение стула;
3. Заболевания толстой кишки. Болезнь Крона, полипы, колиты, неспецифический язвенный колит могут со временем привести к онкологическому заболеванию;
4. Пожилой возраст. Заболевание чаще регистрируют в пожилом возрасте;
5. Сильный образ жизни (избыточная масса тела и нерегулярные физические нагрузки).

5) Неспецифический язвенный колит (НЯК) - хроническое воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся язвенно-деструктивными изменениями ее слизистой оболочки [8].

Причины возникновения:

1. Генетическая предрасположенность;
2. Бактериальные и вирусные инфекции;
3. Факторы внешней среды (курение, приверженность к диетам, длительный прием оральных контрацептивных препаратов).

Лечение и диагностика кишечных кровотечений – важная проблема современной медицины. Для определения точной причины кровотечения врачу необходимо провести комплексное обследование больного. А в частности, проведение эндоскопических исследований, таких как ректороманоскопия, колоноскопия [4].

Также с помощью эндоскопических методов проводится непосредственный гемостаз. В настоящее время наиболее часто используются следующие методы эндоскопического гемостаза:

1. Термические: электрокоагуляция, термо-каутеризация, лазерная фотокоагуляция, аргоно-плазменная коагуляция (за счет формирования тромба сосуда в зоне кровотечения);
2. Инъекционные: адреналин (вазоконстрикция); алкоголь, склерозанты (хим. коагуляция+дегидратация); тромбин, фибриновый клей (клеевая пломбировка);
3. Механические: клипирование, лигирование (лигирование сосуда и источника кровотечения) [3].

Подбор методов гемостаза в первую очередь зависит от их клинических результатов, а при отсутствии различий учитываются также безопасность, низкая стоимость, доступность. Лечебная эндоскопия при острых кишечных кровотечениях в целом обладает достаточно высокой эффективностью и позволяет:

- осуществить временный или окончательный гемостаз у подавляющего числа больных и адекватно подготовить их к срочному оперативному вмешательству;
- в сочетании с современной медикаментозной терапией дает возможность предотвратить рецидив кровотечения и отодвинуть операцию на этап плановой хирургии;
- провести мониторинг и повторный гемостаз у больных с предельными степенями анестезиологического риска, когда выполнение срочной операции невозможно [5].

Таким образом, эндоскопический метод диагностики и лечения кишечных кровотечений является на сегодняшний день ведущим и наиболее эффективным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шептулин А.А. Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта // Российский медицинский журнал №2 от 07.09.2000.
2. Толешбаев К.М. Острые желудочно-кишечные кровотечения // Вестник хирургии Казахстана №1, 2011, С. 81-82.
3. Мельник И.В., Гуломов Ф.К. Современные аспекты диагностики и лечения кровотечений при синдроме Меллори-Вейсса // Вестник экстренной медицины, (4) 2012, С. 85-89.

4. Чикаев В.Ф, Ибрагимов Р.А. Особенности терапии при желудочно-кишечных кровотечениях в неотложной хирургии по этиологическому признаку//Вестник современной клинической медицины, 2014, С.198-201.
5. Кыжиров Ж.Н, Сарсенгалиева А.Р., Туремуратова А.С. Эндоскопические методы гемостаза при кровотечениях желудочно-кишечного тракта// Вестник КазНМУ, №2-2015, С.290-292.
6. Парфенов А.И. Геморрой // МС. 2010. №9-10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gemorroy>.
7. Гордеев С.С., Иванова О.Б., Боровова И.В. Рак толстой кишки в вопросах и ответах Москва апрель 2020 год.
8. Абдулхаков С.Р., Абдулхаков Р.А. Неспецифический язвенный колит: современный подходы к диагностике и лечению URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nespetsificheskiy-yazvennyu-kolit-sovremennye-podhody-k-diagnostike-i-lecheniyu/viewer>.

© *Стяжкина С.Н., Хамматов Д.Р., Юлдашев Ф.Т., Гулуева Э.А., Гайнутдинова Л.Ф., 2024.*

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПОДРОСТКОВ

THE USE OF COGNITIVE BEHAVIORAL ART THERAPY FOR THE TREATMENT OF MENTAL DISORDERS IN ADOLESCENTS

ГАЛИГАБАРОВ ПЁТР ВАЛЕРЬЕВИЧ,
Психолог (частная практика).

GALIGABAROV PYOTR VALERYEVICH,
Psychologist (private practice).

В статье рассматривается эффективность применения когнитивно-поведенческой арт-терапии для улучшения и поддержания душевного здоровья подростков. Дано определение когнитивно-поведенческой арт-терапии, ранее не конкретизированное в научной литературе. Проведён ограниченный поиск, краткий обзор и анализ научных изданий, подтверждающих эффективность применения названного направления психотерапии в лечении психических расстройств подростков. Кратко описаны некоторые техники когнитивно-поведенческой арт-терапии. Делается вывод о недостаточности отечественных исследований в этой области при их растущей актуальности.

The article examines the effectiveness of the use of cognitive behavioral art therapy to improve and maintain the mental health of adolescents. The definition of cognitive behavioral art therapy, previously not specified in the scientific literature, is given. A limited search, brief review and analysis of scientific publications confirming the effectiveness of the use of this area of psychotherapy in the treatment of mental disorders of adolescents has been carried out. Some techniques of cognitive behavioral art therapy are briefly described. The conclusion is made about the insufficiency of domestic research in this area with their growing relevance.

Ключевые слова: когнитивно-поведенческая терапия, когнитивно-поведенческая арт-терапия, подростки, КПАТ, КПТ.

Key words: cognitive behavioral therapy, cognitive behavioral art therapy, adolescents, CBAT, CBT.

По данным за период с 2010 по 2024 годы примерно каждый седьмой подросток в мире страдает психическим расстройством, и многие другие испытывают значительный психоэмоциональный стресс, который не достигает уровня клинического диагноза. Среди подростков наиболее распространенными из психических расстройств являются тревога и депрессия. Другие распространенные состояния включают злоупотребление наркотиками и алкоголем, расстройства поведения, пищевые расстройства и суицидальное поведение [1, S13]. Подростком считается человек в возрасте от 10 до 19 лет. Восстановление и поддержание физического, социального и душевного благополучия молодых людей является важной задачей как с нравственной, так и с экономической точки зрения. Нарушение здоровья подростков повышает рост экономических издержек общества. Поиск оптимального по эффективности способа лечения психики молодых людей обоснован вышеназванными проблемами. Цель настоящей статьи - предложить подобный способ, проанализировав научные материалы, доказывающие или опровергающие его результативность.

В настоящей статье будут представлено сравнительно новое направление когнитивно-поведенческой терапии (далее – КПТ) – это когнитивно-поведенческая арт-терапия (далее – КПАТ), будет дано определение и приведено теоретическое обоснование её использования в работе с подростками. Также будут проанализированы некоторые научные исследования эффективности применения КПАТ в лечении названной группы лиц и их представленность в отечественной и западной науке.

Актуальность обсуждения заявленной темы, её цели продиктована необходимостью поиска доказательных по результативности практик для терапии психических расстройств подростков, поскольку эффективная профилактика и лечение подростков имеет существенное значение для формирования качественного будущего всего мира в целом.

Теоретическое обоснование. На 2024 год психотерапевтические направления представлены: экзистенциально-гуманистическим, динамическим, когнитивно-поведенческим [2, с. 66]. Многолетние исследования применения КПТ показали эффективность в лечении обширного спектра психических расстройств, психологических сложностей, соматических заболеваний с психологической компонентой [3, с. 26-27]. КПТ считается «золотым стандартом» краткосрочной доказательной терапии.

Четвёртым и четырнадцатым принципами лечения в КПТ являются:

- адаптация под культурные и индивидуальные особенности человека [3, с. 44];
- использование множества изменяющих мышление, настроение и поведение техник, в том числе из других направлений психотерапии [3, с. 52].

В частности, в КПТ предлагается использовать:

- образы и рассказывать истории [3, с. 51];
- картонные фигурки с разнообразными обозначениями эмоций и облачками (как в комиксах) для обозначения мыслей [3, с. 148];
- библиотерапию [3, с. 189];
- рисование картинок для запоминания того, о чём клиент говорил с терапевтом, [3, с. 341];
- рисунки фигур, карандаши или ручки, чтобы отмечать те части тела, в которых клиенты испытывают яркие эмоциональные ощущения [5, с. 28-29];
- рисование тех качеств, которые клиент считает лучшими в себе [6];
- самостоятельно созданные клиентами сборники песен, выражающие их мировоззрение [6];
- просмотр и обсуждение кинофильмов для лечения наркотической зависимости [7].

Если названные выше манипуляции с объектами искусства объединены с когнитивной моделью, предполагающую, что восприятие человеком любых событий (внутренних и внешних) оказывает влияние на его эмоциональный фон, поведение и физиологию [3, с. 56], то мы говорим про КПАТ. Таким образом, КПАТ – это интеграция создания и/или использования объектов искусства с идеями КПТ для помощи клиентам в улучшении и поддержании их психического здоровья [4, с. 30].

Гипотеза данной статьи о том, что применение КПАТ в лечении психических расстройств подростков может оказаться эффективным в силу индивидуальных особенностей молодых людей.

Для проверки предположения автор (октябрь 2024 года) с помощью eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека) провёл поиск публикаций, ограничившись ключевыми фразами: «когнитивно-поведенческая арт-терапия», «cognitive-behavioral art-therapy». Автором рассматривались материалы, изданные не ранее 2020 года, описывающие конкретные примеры лечения психических расстройств подростков. При проведении поиска в eLIBRARY.RU учитывались упоминания ключевых фраз в названиях публикаций, аннотациях.

В результате поиска, выдано 32 материала, из которых две статьи [8-9] непосредственно посвящены применению КПАТ, в том числе в работе с подростками.

Иные, найденные на русском языке материалы, не интегрируют когнитивно-поведенческую и арт-терапию в единое направление, а рассматривают каждое отдельно друг от друга, техники и приёмы арт-терапии описаны, как инструменты в работе с клиентами и пациентами в контексте сессий КПТ или других направлений психотерапии. Например, в лечении обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) детей предлагается применять понятный ребёнку игровой язык, используя перекидывание мячика, ЛЕГО-конструктор, комиксы и видео; предлагается дополнение психотерапии методами и техниками из арт-терапии рассматривать в рамках индивидуального подхода, взяв за основу научно обоснованные методы и подходы КПТ [10].

Поскольку в настоящей статье исследуется непосредственная эффективность объединения идей КПТ с созданием и/или использованием объектов искусства, материалы без упоминания КПАТ далее не учитываются. Однако, их наработки будут рассмотрены в последующих статьях в виду актуальности темы.

Поиск по фразе «cognitive-behavioral art-therapy» eLIBRARY.RU представило 56 ссылок, две из которых ведут к ранее упомянутым русскоязычным статьям [8-9]. Научные статьи с названиями и аннотациями на английском языке, выданные eLIBRARY.RU, в количестве 5 из 56 посвящены применению КПАТ, в том числе для работы с подростками.

Анализ научных работ показал, что обе русскоязычные статьи [8-9] частично базируются на опубликованной на русском языке книге Росал М. «Когнитивно-поведенческая арт-терапия» [11]. В статьях описан потенциал КПАТ в образовательной и психокоррекционной практике, техники, приёмы и методы, в том числе в работе с подростками.

В частности, кратко приведены данные исследований:

- процесса создания коллажей подростками для решения проблем и конфликтов [8];
- рефрейминга (посредством рисунка проблемного поведения и последующего изображения позитивного навыка, помогающего избавиться от проблемы) для осознания и запуска сильных сторон группой подростков – токсикоманов [8];
- стимулирования создания позитивных образов будущего подростками, склонными к преступному поведению [8];
- реконструирования проблем при помощи создания художественных образов с целью понимания себя, своих адаптивных и дисфункциональных убеждений, присущих схем поведения для дальнейших позитивных изменений [8];
- эффективности переписывания при помощи инструментов арт-терапии навязчивых и/или произвольных воспоминаний и образов, сопряжённых с травмировавшей ситуацией (ситуациями) прошлого (имагинативный рескриптинг) для лечения социальных фобий, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), ОКР, расстройства пищевого поведения (РПП);
- эффективности совмещения техник расслабления и экспозиции в воображении, посредством создания рассказа (нарратива) или рисунка ситуаций, вызывающих тревогу, страх [8];
- использования метафор и ролевых игр для решения психологических сложностей и укрепления сильных сторон [8].

Приведены теоретические обоснования использования КПАТ для психодиагностики подростков в целом и, в частности, относящихся к группе повышенного риска суицида; для работы с соматическими заболеваниями, имеющими психологическую составляющую, в частности, для лечения заболеваний внутренних органов [9].

Научные статьи с названиями и аннотациями на английском языке посвящены эффективности использования КПАТ для решения различных душевных проблем подростков. Задокументировано положительное влияние на:

- самооценку, самоуважение, саморефлексию подростка, отказывающегося посещать школу [12];

- самовыражение и межличностные отношения подростков с расстройствами аутистического спектра [13];
- снижение агрессии в результате групповой КПАТ [14] и эффективность групповой работы;
- самовыражение и самооценку подростков с ограниченными интеллектуальными возможностями [15];
- изменение дезадаптивных когнитивных схем, усиление желаемого или устранение нежелательного поведения, в том числе благодаря тому, что искусство становится понятным и доступным способом коммуникации для клиента, пациента [16].

На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что КПАТ – это проблемно-ориентированная и доказавшая эффективность терапия [11, с. 150], включающая следующие категории техник для лечения психических расстройств подростков:

- 1) понимание конструкторов и мыслей;
- 2) работа с чувствами и эмоциями;
- 3) изменение схемы личности;
- 4) использование ментальных образов;
- 5) улучшение навыков решения проблем и преодоления трудностей;
- 6) развитие адаптации и саморегуляции [11, с. 151].

Автор обращает внимание на то, что проанализированные выше материалы также были ограничены по количеству участников, полу, возрасту, территории проживания, культуре.

В данной статье было представлено теоретическое и практическое обоснование эффективности применения КПАТ для лечения психических расстройств подростков, в том числе посредством краткого обзора и анализа научной литературы, дано определение названного направления психотерапии, перечислены применяемые КПАТ техники.

Гипотеза о том, что применение КПАТ в терапии подростков является эффективным в силу индивидуальных особенностей молодых людей, вопреки ограниченному поиску научных статей, подтвердилась, но требует дополнительного изучения с использованием доступа к большему количеству академических и медицинских журналов, клинических и экспериментальных исследований, с учётом культурных особенностей.

Более широкое изучение эффективности КПАТ для лечения душевных расстройств подростков является целесообразным, учитывая признание психического здоровья подростков растущим глобальным кризисом и того, что данная категория граждан должна быть в приоритете при разработке более эффективных подходов к оценке и поддержанию психического здоровья [1].

КПАТ в научных работах отечественных авторов представлена меньше, нежели в трудах иностранных исследователей и практиков, не учтены особенности культуры российских молодых людей, требуется расширение рандомизированных контролируемых исследований данного направления.

Рекомендуется расширить практический отечественный вклад в применение и изучение использования КПАТ в лечении психических расстройств подростков, как перспективного интегративного направления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Beckwith, Sam et al. (2024) Trends in Adolescent Health: Successes and Challenges From 2010 to the Present. *Journal of Adolescent Health*, Volume 75, Issue 4, S9 - S19
2. Земляных М.В., Кретова М.В. Применение когнитивно-поведенческой психотерапии у пациентов, страдающих заболеваниями кожи // X Международный Форум Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии СВТFORUM: сборник научных статей. – СПб.: Международный институт развития когнитивно-поведенческой терапии, 2024. – 129 с.
3. Бек Джудит. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. 3-е издание. – СПб.: Питер, 2024. – 512 с.

4. Галигабаров П.В. Прояснение ценностей и их реализации в конкретных действиях в рамках когнитивно-поведенческой арт-терапии, интегрированной с коучингом // X Международный Форум Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии СВТFORUM: сборник научных статей. – СПб.: Международный институт развития когнитивно-поведенческой терапии, 2024. – 129 с.
5. Мэннинг Дж., Риджуэй Н. Практика когнитивно-поведенческой терапии. Рабочие листы и раздаточные материалы.: Пер. с англ. – СПб: «Диалектика», 2020. – 176 с.
6. Сара Флеминг, Норман Коттерелл. Наука и искусство в когнитивно-поведенческой терапии. // Журнал «Психиатрические времена», Том 40, №8, август 2023.
7. Молайе А., Шахиди С. и др. Сравнение эффективности когнитивно-поведенческой терапии и кинотерапии в повышении самоэффективности воздержания у иранских подростков, зависящих от психоактивных веществ, Procedia-Социальные и поведенческие науки, Том 5, 2010, Страницы 1180-1184, ISSN1877-0428
8. Галецкий А. В., Бараева Е. И., Шлыкова Т. Ю. Когнитивно-поведенческая арт-терапия как интерактивная среда современного обучения и психокоррекции. – 2023.
9. Ефимова А. В. EDN BDCYCG АРТ-ТЕРАПИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ //EDN LXNXCZ НЗ4 Ответственный редактор: кандидат педагогических наук, доцент, ЕЛ Сорокина Редакционная коллегия. – 2024. – С. 178.
10. Земляных М. В. Когнитивно-поведенческая терапия ОКР у детей и подростков: обзор методов и подходов //VII Международный съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии СВТFORUM. – 2021. – С. 54-63.
11. Росал Марсия Л. Когнитивно-поведенческая арт-терапия. – СПб.: Питер, 2022. – 320 с.
12. Jeong, E. Ju. Cognitive-Behavioral Art Therapy for Improving Self-Esteem in a School Refusing Adolescent : A Case Study / E. Ju. Jeong // Journal of Arts Psychotherapy. – 2022. – Vol. 18, No. 2. – P. 1-28. – DOI 10.32451/kjoaps.2022.18.2.001. – EDN WYRXYO.
13. Lee, M. H. Cognitive-Behavioral Art Therapy to Improve Self-Esteem and Self-Expression in Depressed Elementary School Students / M. H. Lee, Mi. Ra. Kim // Korean Correction Counseling Psychological Association. – 2023. – Vol. 8, No. 1. – P. 107-146. – DOI 10.33614/kccpa.2023.8.1.107. – EDN XFMBPI.
14. Putri, A. Mereduksi agresifitas dengan cognitive behavioral art therapy PADA siswa SMPN 14 Pontianak / A. Putri, Yu. Yuline // Academy of Education Journal. – 2023. – Vol. 14, No. 2. – P. 1477-1496. – DOI 10.47200/aoej.v14i2.2115. – EDN RXCQEX.
15. Son, H. R. Case Study of Cognitive-Behavioral Art Therapy to Improve Self-Expression and Self-Esteem in Adolescents With Intellectual Disabilities / H. R. Son, H. J. Son, S. K. Lee // Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange. – 2024. – Vol. 10, No. 2. – P. 743-758. – DOI 10.47116/apjcri.2024.02.57. – EDN DCVOVI.
16. Orive, M. M. Orientaciones teórico-metodológicas en arteterapia aplicadas dentro de la clínica / M. M. Orive // Revista Perspectivas. – 2022. – Vol. 4, No. 1. – P. 17-38. – DOI 10.36631/rph.2022.04.02. – EDN MKNBQI.

© Галигабаров П.В., 2024.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ**

**CURRENT PROBLEMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INTESTINAL
BLEEDING**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
*научный руководитель, д.м.н., профессор,
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.*

ХАМАТОВ ДАМИР РАФКАТОВИЧ,
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ г. Ижевск.

ЮЛДАШЕВ ФАРХОД ТАЛИБОВИЧ,
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ г. Ижевск.

ГУЛУЕВА ЭЛЬМИРА АСАФОВНА,
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ г. Ижевск.

ГАЙНУТДИНОВА ЛЕЙСАН ФАНЗИЛОВНА,
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ г. Ижевск.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,
*Scientific supervisor, MD, Professor,
FGBOU VO IVGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

КНАМАТОВ ДАМИР РАФКАТОВИЧ,
FGBOU VO IVGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

YULDASHEV FARHOD TALIBOVICH,
FGBOU VO IVGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

GULUEVA ELMIRA ASAFOVNA,
FGBOU VO IVGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

GAINUTDINOVA LAYSAN FANZILOVNA,
FGBOU VO IVGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

В статье рассматриваются общие вопросы клиники, диагностики и лечения кишечных кровотечений, которые являются грозными осложнениями болезней пищеварительной системы. Целью нашей работы является изучение кишечных кровотечений и выяснения наиболее эффективных способов диагностики и лечения.

The article discusses general issues of the clinic, diagnosis and treatment of intestinal bleeding, which are serious complications of the external digestive system. The purpose of our work is to study intestinal bleeding and find out the most effective ways of diagnosis and treatment.

Ключевые слова: *кишечные кровотечения, кровотечения, причины, диагностика, лечение, геморрагический шок, анемия.*

Key words: *intestinal bleeding, bleeding, causes, diagnosis, treatment, hemorrhagic shock, anemia.*

Введение.
Кишечные кровотечения продолжают оставаться одним из серьезных осложнений различных заболеваний кишечного тракта. Кровотечение – патологическое состояние,

при котором кровь из сосудов изливается во внешнюю среду либо во внутренние органы, ткани и естественные полости тела. Потеря значительного объема крови, особенно в течение короткого времени, представляет непосредственную угрозу жизни больного и может стать причиной летального исхода.

Источником кровотечения может быть любой отдел желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник.

Оно является состоянием, при котором необходима неотложная медицинская помощь. Основная опасность кишечных кровотечений заключается в том, что на ранних стадиях или при небольших объемах кровопотери пациент может вовсе не испытывать никаких симптомов. Это связано с отсутствием болевых рецепторов на слизистой оболочке органов пищеварительного тракта. Так как основное предназначение этих органов — перерабатывать поступающую еду, кровь проходит через пищеварительный тракт так же, как и жидкая пища.

Для снижения летальных исходов необходимо вовремя и правильно диагностировать кровотечения и своевременно оказать неотложную помощь. Для этого необходимо знать основные жалобы пациенты при желудочно-кишечных кровотечениях и провести все необходимые исследования для выявления на ранних стадиях [2].

Различают желудочно-кишечные кровотечения верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Причинами кровотечения из верхних отделов ЖКТ являются осложнения заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Кровотечения нижних отделов исходят из тонкой и толстой кишки. На практике значительно чаще встречаются желудочно-кишечные кровотечения верхних отделов, чем нижних.

Возможные причины кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта:

1. Полипы в желудке.
2. Варикозное расширение вен пищевода и желудка.
3. Опухоли пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.
4. Язвенная болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки и т.д.

Возможные причины кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта:

1. Полипы толстой кишки;
2. Дивертикулит (грыжи пищеварительного тракта);
3. Гемморой;
4. Анальные трещины;
5. Рак прямой кишки;
6. Неспецифический язвенный колит и т.д. [1]

Клиническая картина.

Все виды кишечных кровотечений имеют сходную клиническую картину:

Клинические проявления при кишечных кровотечениях.

4. Мелена (дегтеобразный стул). Кровь проходит по кишечнику и выделяется в виде жидкого черного стула.

5. Стул «малиновое желе» в том случае если каловые массы не содержат в своём составе солянокислый гематин.

6. Признаки геморрагического шока и анемии.

Пациенты жалуются на слабость, головокружение, боли в сердце и одышка. Интенсивные желудочно-кишечные кровотечения сопровождаются потерей сознания. При осмотре определяется бледность кожных покровов, учащенная частота дыхательных движений. В начале заболевания работают компенсаторные механизмы в виде централизации кровообращения и использования крови из депо, поэтому артериальное давление сохраняется в норме. При истощении резервных источников организма артериальное давление стремительно снижается, что является отрицательным признаком, указывающим на продолжение кровотечения.

Показатели крови: гематокрит, эритроциты, гемоглобин и цветной показатель, в начале заболевания также меняются мало. Лишь через 24 часа после развития компенсаторных ме-

ханизмов показатели гемограммы будут конкретно указывать на степень кровопотери. Более точные данные удастся получить при определении объема циркулирующей крови с помощью специальных методов исследования.

1) **Дивертикулез толстой кишки** - это приобретенное заболевание.

В его основе лежит нарушение перистальтики, которое ведёт к образованию участков с высоким внутриполостным давлением, что ведёт к проталкиванию слизистой оболочки через подслизистые и мышечные слои.

В развитии дивертикулов толстой кишки играют:

1. Большие перерывы между приемами пищи;
2. Употребление чрезмерно жирной и острой пищи, алкоголя;
3. Пищевые отравления;
4. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;
5. Кишечные инфекции;
6. Уменьшение в рационе витаминов и натуральных продуктов.

2) **Полипы толстой кишки** – это разрастание внутреннего слоя стенки толстой кишки которые выступают в просвет кишки.

Различают полипы воспалительные (появляются на месте воспаления), гиперпластические (за счет избыточного разрастания нормальной ткани) и неопластические(с наличием атипичных клеток).

В развитии полипов толстой кишки играют:

1. Наследственные факторы ;
2. Многолетние запоры;
3. Заболевания кишечника: неспецифический язвенный колит болезнь Крона и т.д.
4. Особенности питания;
5. Возраст старше 50 лет;
6. Гиподинамия;
7. Курение.

Симптомы:

1. Ректальное кровотечение;
2. Запор или диарея;
3. Боли в животе;
4. Кровь в стуле.

Полипы малых размеров не дают никаких симптомов и могут быть выявлены только при диагностических исследованиях: например, при колоноскопии.

3) **Геморрой** - заболевание, характеризующееся гипертрофией кавернозных вен прямокишечного сплетения прямой кишки [6]. Сопровождается болью, кровотечениями, слизистыми выделениями из прямой кишки, а также зудом и жжением в области анального прохода. На данный момент геморрой один из самых распространённых проктологических заболеваний. Более подвержены мужчины в возрасте 30-50 лет, женщины в меньшей степени. Причины возникновения геморроя:

1. Хронические проблемы с дефекацией (запоры, диарея);
2. Употребление оральных контрацептивных средств;
3. Частое использование слабительных препаратов и клизм;
4. Малоактивный образ жизни;
5. Возраст старше 30 лет;
6. Воспалительные заболевания малого таза.

4) **Рак толстой кишки** – любая злокачественная опухоль толстой кишки. Основная опасность рака толстой кишки состоит в том, что на поздних стадиях развития может вызвать кишечную непроходимость (то есть полностью перекрывать просвет кишки и препятствовать прохождению пищи), а также может метастазировать (то есть формировать новые очаги болезни) в окружающие лимфатические узлы и другие органы [7].

Точных причин образования онкологических заболеваний толстой кишки не выяснены, но существуют факторы, провоцирующие образование раковых клеток:

1. Наследственная предрасположенность;
2. Нарушение стула;
3. Заболевания толстой кишки. Болезнь Крона, полипы, колиты, неспецифический язвенный колит могут со временем привести к онкологическому заболеванию;
4. Пожилой возраст. Заболевание чаще регистрируют в пожилом возрасте;
5. Сильный образ жизни (избыточная масса тела и нерегулярные физические нагрузки).

5) Неспецифический язвенный колит (НЯК) - хроническое воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся язвенно-деструктивными изменениями ее слизистой оболочки [8].

Причины возникновения:

1. Генетическая предрасположенность;
2. Бактериальные и вирусные инфекции;
3. Факторы внешней среды (курение, приверженность к диетам, длительный прием оральных контрацептивных препаратов).

Лечение и диагностика кишечных кровотечений – важная проблема современной медицины. Для определения точной причины кровотечения врачу необходимо провести комплексное обследование больного. А в частности проведение эндоскопических исследований, таких как ректороманоскопия, колоноскопия [4].

Также с помощью эндоскопических методов проводится непосредственный гемостаз. В настоящее время наиболее часто используются следующие методы эндоскопического гемостаза:

1. Термические: электрокоагуляция, термо-каутеризация, лазерная фотокоагуляция, аргоно-плазменная коагуляция (за счет формирования тромба сосуда в зоне кровотечения);
2. Инъекционные: адреналин (вазоконстрикция); алкоголь, склерозанты (хим.коагуляция+дегидратация); тромбин, фибриновый клей (клеевая пломбировка);
3. Механические: клипирование, лигирование (лигирование сосуда и источника кровотечения) [3].

Подбор методов гемостаза в первую очередь зависит от их клинических результатов, а при отсутствии различий учитываются также безопасность, низкая стоимость, доступность. Лечебная эндоскопия при острых кишечных кровотечениях в целом обладает достаточно высокой эффективностью и позволяет:

- осуществить временный или окончательный гемостаз у подавляющего числа больных и адекватно подготовить их к срочному оперативному вмешательству;
- в сочетании с современной медикаментозной терапией дает возможность предотвратить рецидив кровотечения и отодвинуть операцию на этап плановой хирургии;
- провести мониторинг и повторный гемостаз у больных с предельными степенями анестезиологического риска, когда выполнение срочной операции невозможно [5].

Таким образом, эндоскопический метод диагностики и лечения кишечных кровотечений является на сегодняшний день ведущим и наиболее эффективным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шептулин А.А. Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта // Российский медицинский журнал №2 от 07.09.2000
2. Толешбаев К.М Острые желудочно-кишечные кровотечения//Вестник хирургии Казахстана №1, 2011, С. 81-82.
3. Мельник И.В., Гуломов Ф.К. Современные аспекты диагностики и лечения кровотечений при синдроме Меллори-Вейсса // Вестник экстренной медицины, (4) 2012, С. 85-89.

4. Чикаев В.Ф, Ибрагимов Р.А Особенности терапии при желудочно-кишечных кровотечениях в неотложной хирургии по этиологическому признаку//Вестник современной клинической медицины, 2014, С.198-201
5. Кыжиров Ж.Н, Сарсенгалиева А.Р, Туремуратова А.С Эндоскопические методы гемостаза при кровотечениях желудочно-кишечного тракта// Вестник КазНМУ, №2-2015, С.290-292.
6. Парфенов А.И. Геморрой // МС. 2010. №9-10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gemorroy>.
7. Гордеев С.С., Иванова О.Б., Боровова И.В. Рак толстой кишки в вопросах и ответах Москва апрель 2020 год.
8. Абдулхаков С.Р., Абдулхаков Р.А. Неспецифический язвенный колит: современный подходы к диагностике и лечению. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nspetsificheskiy-yazvennyu-kolit-sovremennye-podhody-k-diagnostike-i-lecheniyu/viewer>.

© Стяжкина С.Н., Хаматов Д.Р., Юлдашев Ф.Р., Гулуева Э.А., Гайнутдинова Л.Ф., 2024.

**ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА**

**FEATURES OF DIAGNOSIS, CLINICAL PICTURE AND TREATMENT
OF THYROTOXICOSIS SYNDROME**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*Доктор медицинских наук, профессор,
Ижевская государственная медицинская академия.*

АШИРОВА ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ПЕРЕИНА ЗЛАТА ДМИТРИЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ФЕДОТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

Врач-хирург,

Ижевская государственная медицинская академия.

АРУТЮНЯН СУСАННА АГАСИНОВНА,

*Врач - отоларинголог высшей квалификационной категории,
Ижевская государственная медицинская академия.*

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

ASHIROVA DARYA DENISOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

DMITRIEVA ELENA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

PEREINA ZLATA DMITRIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

FEDOTOVA IRINA VIKTOROVNA,

Surgeon,

Izhevsk State Medical Academy.

ARUTYUNYAN SUSANNA AGASINOVNA,

*Otolaryngologist of the highest qualification category,
Izhevsk State Medical Academy.*

Патология щитовидной железы является одной из наиболее распространённых в популяции и может приводить к сердечно-сосудистым катастрофам и другим серьёзным осложнениям. Синдром тиреотоксикоза занимает второе место среди данных патологий по частоте встречаемости, поэтому лечение заболеваний, вызывающих его, является актуальным вопросом в медицине. Особое внимание уделяется современным подходам к лечению данного синдрома, включая хирургические методы, воздействие радиоактивными изотопами, тиреостатическую и другие виды медикаментозной терапии. В статье рассматриваются заболевания, сопровождающиеся синдромом тиреотоксикоза, современные взгляды на их этиологию и тенденции в терапии, направленные на снижение

инвазивности, ускорение реабилитации и повышение качества жизни пациентов. Обсуждаются перспективы применения новых лекарственных препаратов и технологий.

Thyroid pathology is one of the most common in the population and can lead to cardiovascular catastrophes and other serious complications. Thyrotoxicosis syndrome ranks second among these pathologies in terms of frequency of occurrence, so the treatment of diseases that cause it is a pressing issue in medicine. Particular attention is paid to modern approaches to the treatment of this syndrome, including surgical methods, exposure to radioactive isotopes, thyreostatic and other types of drug therapy. The article discusses diseases accompanied by thyrotoxicosis syndrome, modern views on their etiology and trends in therapy aimed at reducing invasiveness, accelerating rehabilitation and improving the quality of life of patients. Prospects for the use of new drugs and technologies are discussed.

Ключевые слова: синдром тиреотоксикоза, тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб, многоузловой токсический зоб, тиреотоксическая аденома, синдром эутиреоидной патологии, эндокринная офтальмопатия.

Key words: thyrotoxicosis syndrome, thyrotoxicosis, diffuse toxic goiter, multinodular toxic goiter, thyrotoxic adenoma, euthyroid sick syndrome, endocrine ophthalmopathy.

Введение.

Синдром тиреотоксикоза - собирательное понятие, обозначающее совокупность клинических, физиологических и биохимических сдвигов, обусловленных действием на ткани избыточного количества активных гормонов щитовидной железы, что встречается при различных заболеваниях или при поступлении в организм экзогенных тиреоидных гормонов.

Стоит отметить, что хоть клиническая картина может варьироваться в зависимости от каждого конкретного заболевания, сопровождающегося тиреотоксикозом, данный синдром протекает практически одинаково вне зависимости от причины, вызвавшей повышение уровня гормонов.

Тиреотоксикоз может быть обусловлен продукцией гормонов как в щитовидной железе, так и вне ее. К первой этиологической группе можно отнести такие заболевания, как диффузный токсический зоб, болезнь Пламмера, тиреотропинома и т.п. Ко второй же группе относятся эктопический зоб, фолликулярный рак щитовидной железы и его активные метастазы. Также тиреотоксикоз может регистрироваться и в качестве не связанного с гиперпродукцией гормонов щитовидной железы. Например, как стадия тиреоидита или гипертиреоза, вызванного медикаментозно.

Обзор литературы.

Как было указано ранее, тиреотоксикоз – это состояние, которое может проявляться по-разному, затрагивая различные органы и системы. Например, сердце может учащенно биться даже в покое, может нарушаться ритм, давление повышаться, отмечаться приступы стенокардии [21]. Нервная система также может реагировать: дрожь рук, особенно заметная, когда руки вытянуты, беспокойство, раздражительность, нервозность, снижение концентрации внимания, забывчивость, бессонница, головные боли и даже депрессия [18]. Может нарушаться обмен веществ, что проявляется потерей веса, несмотря на усиленный аппетит, повышением температуры тела, повышенной потливостью и увеличением аппетита [19]. Гиперсекреция тиреоидных гормонов влияет и на пищеварительную систему: диарея, тошнота, рвота и боли в животе [9]. Мышцы могут слабеть и болеть. Развивается экзофтальм, глаза краснеют, могут стать сухими, и проявляется светобоязнь [14]. Кожа становится более влажной, тонкой, краснеет, и может наблюдаться увеличение волосяного покрова [15]. К другим симптомам относятся изменения менструального цикла, трудности с концентрацией внимания, проблемы с пищеварением и изменения кожи.

Цель лечения синдрома тиреотоксикоза заключается в снижении уровня гормонов щитовидной железы до достижения стойкого эутиреоза или гипотиреоза, хотя тиреотоксикоз свойственен разным патологиям.

Диффузный токсический зоб (ДТЗ) — аутоиммунное мультифакториальное заболевание, характеризующееся наличием антител к рецептору тиреотропного гормона, приводящее к повышению функции щитовидной железы. Сопровождается данная патология симптомами тиреотоксикоза, сочетаясь нередко с эндокринной офтальмопатией [7, с. 386-387]. Относительно клиники проявлений стоит отметить, что хоть у молодых людей симптомы заболевания яркие, у пожилых пациентов клиника является малосимптомной и неспецифичной. Преобладает астенический синдром, патология со стороны сердечнососудистой системы, неврологическая симптоматика. У пожилых пациентов кардиальные нарушения при ДТЗ наиболее выражены, что связано с возрастными изменениями миокарда и наличием, как правило, сопутствующей патологии сердца – ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардии, атеросклероз-ассоциированных заболеваний, оттого возрастает значимость лабораторной диагностики [4, с. 312-317]. В основе развития диффузного токсического зоба лежит генетическая предрасположенность, но к факторам, которые могут спровоцировать заболевание, относятся стрессовые ситуации, острые и хронические инфекции (грипп, ангина, ревматизм, острый и хронический тонзиллит, туберкулёз), патологии гипоталамо-гипофизарной системы, черепно-мозговые травмы с последующим развитием энцефалита, поражения периферических нервов, перегревание организма, беременность и приём больших доз йода [8]. Современное лечение диффузного токсического зоба включает в себя два направления: консервативное и радикальное. Консервативная терапия подразумевает применение таких медикаментов, как тиреостатики - производные имидазола и тиоурацила, β-адреноблокаторы и глюкокортикоиды. Радикальными же вмешательствами являются оперативное лечение и терапия радиоактивным йодом [1, с. 26-35]. Хирургическое вмешательство, направленное на устранение проблемы, предполагает полное удаление тканей щитовидной железы. В результате операции у пациента развивается гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. Для компенсации этого состояния пациенту назначается заместительная терапия, которая заключается в ежедневном приёме L-тироксина — синтетического аналога гормона тироксина. Этот препарат не вызывает существенных побочных эффектов, в отличие от препаратов, которые подавляют активность щитовидной железы (тирозол, мерказолил, пропилтиоурацил). Терапия с применением радиоактивного йода базируется на способности щитовидной железы поглощать йод, необходимый для синтеза гормонов. Для лечения радиоактивным йодом используется изотоп Йод-131. В терапевтических дозах он вызывает воспалительную реакцию в ткани щитовидной железы, приводящую к клеточному некрозу. Результатом лечения радиоактивным йодом может быть как нормализация выработки гормонов, так и её снижение (гипотиреоз). Преимущество радиойодтерапии состоит в том, что она не требует хирургического вмешательства и не вызывает болевых ощущений у пациента. Кроме того, радиойодтерапия не приводит к осложнениям, которые могут возникнуть после операции. Однако у этого метода есть и недостатки. Поскольку ткань щитовидной железы не удаляется, существует вероятность рецидива тиреотоксикоза после лечения [9].

Многоузловой токсический зоб — это заболевание щитовидной железы, которое характеризуется наличием нескольких узлов (уплотнений) в ткани железы, которые активно продуцируют гормоны щитовидной железы (тироксин и трийодтиронин). Это приводит к избытку гормонов в организме, вызывая состояние тиреотоксикоза. МТЗ может быть вызван рядом причин. Одна из них - наследственная предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы [6]. Дефицит йода в рационе также может спровоцировать гиперплазию (увеличение в размерах) щитовидной железы, что может привести к МТЗ. Аутоиммунные процессы, например, болезнь Грейвса, могут стимулировать активность щитовидной железы и привести к МТЗ. Другие факторы, такие как стресс, инфекции и некоторые лекарственные препараты, также могут способствовать развитию МТЗ. Клиническая картина МТЗ напоминает тиреотоксикоз при ДТЗ, но офтальмопатия отсутствует. Вместо этого могут развиваться нарушения ритма, вплоть до мерцательной аритмии, сердечная недостаточность, резистент-

ная к обычной медикаментозной терапии, резкая мышечная слабость, депрессия и неустойчивость эмоционального состояния [9]. МТЗ лечится различными методами. Медикаментозное лечение включает в себя применение тиреостатических препаратов, таких как мерказолил (тиамазол) и пропилтиоурацил, которые блокируют выработку гормонов щитовидной железы. Бета-блокаторы, например, пропранолол, снимают симптомы тиреотоксикоза, такие как тахикардия, тремор и повышенное артериальное давление. В некоторых случаях могут быть использованы препараты йода для подавления функции щитовидной железы. Радиойодтерапия - это метод, при котором радиоактивный йод уничтожает клетки щитовидной железы, вызывающие избыточную выработку гормонов. Это эффективный метод лечения МТЗ, но он может привести к гипотиреозу (недостаточности щитовидной железы), который требует заместительной терапии лекарствами на протяжении всей жизни [10]. Хирургическое лечение (тиреоидэктомия) - это удаление части или всей щитовидной железы. Оно применяется в тяжелых случаях, когда медикаментозное лечение неэффективно или радиойодтерапия невозможна.

Тиреотоксическая аденома, или болезнь Пламмера — это доброкачественная опухоль щитовидной железы, которая автономно производит и выделяет тиреоидные гормоны (тироксин и трийодтиронин), вызывая тиреотоксикоз. Точная причина возникновения тиреотоксической аденомы неизвестна, но предполагается, что она связана с генетическими факторами, воздействием радиации, а также с некоторыми аутоиммунными процессами. Лечение тиреотоксической аденомы (болезни Пламмера) может быть как медикаментозным, так и хирургическим. Медикаментозное лечение включает применение тиреостатических препаратов, таких как мерказолил или пропилтиоурацил, которые блокируют синтез гормонов щитовидной железы. Бета-блокаторы, например, пропранолол или атенолол, снимают симптомы тиреотоксикоза, такие как тахикардия, тремор и повышенное артериальное давление. Препараты йода, например, йодид калия, могут быть использованы для кратковременного подавления функции щитовидной железы. Оперативное лечение, как правило, является наиболее эффективным методом. Тиреоидэктомия, то есть хирургическое удаление аденомы, устраняет источник тиреотоксикоза и позволяет избежать дальнейших осложнений. Медикаментозное лечение обычно применяется для кратковременного контроля симптомов тиреотоксикоза до проведения операции. Оперативное лечение является наиболее эффективным методом, так как оно устраняет источник тиреотоксикоза. В случае тиреотоксической аденомы, медикаментозное лечение не является окончательным решением. После операции может потребоваться заместительная терапия тиреоидными гормонами, если была удалена большая часть щитовидной железы [5].

Синдром эутиреоидной патологии — это временное изменение уровня тиреоидных гормонов, не обусловленное болезнью щитовидной железы. Он может проявляться снижением уровня Т3, снижением уровней Т3 и Т4, повышением уровней Т3 и Т4, а также снижением или повышением уровня ТТГ [2]. Причиной этого синдрома могут быть тяжелые заболевания, такие как патологии желудочно-кишечного тракта (язва желудка, неспецифический язвенный колит, функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника), легких (пневмония, туберкулез), сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, инсульт), опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит). Также эутиреоидный синдром могут провоцировать тяжелые черепно-мозговые травмы, кровопотеря, обширные ожоги, переохлаждение, обезвоживание, голодание. Синдром псевдодисфункции щитовидной железы не требует хирургического вмешательства [11]. Как правило, уровень гормонов приходит в норму по мере выздоровления от основного заболевания. Восстановление нормального уровня тиреоидных гормонов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев [16, стр 34-36]. К лекарственным препаратам, которые могут влиять на уровни тиреоидных гормонов, относятся: дофамин (снижает секрецию ТТГ), глюкокортикоиды (уменьшают дейодирование), фуросемид и салицилаты (увеличивают концентрацию ТТГ), барбитураты (увеличивают метаболизм йодтиронинов). Пациентам с выявленным эутиреоидным синдромом

рекомендуется периодический контроль гормональных показателей до тех пор, пока они не нормализуются.

Эндокринная офтальмопатия — это органоспецифическое прогрессирующее поражение мягких тканей орбиты и глаза, развивающееся на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы. Симптомами являются чувство давления и ощущение песка в глазах [3]; светобоязнь; слезотечение или сухость глаз; двоение в глазах и ощущение пелены; отёк век; расширенные глазные щели (глаза «навыкат»); боль в орбите или при движении глаз; ретракция века (подтянутость кверху); нарушение цветовосприятия [12]; сухость глаз; экзофтальм - выступание впереди глазного яблока [13]; отёк конъюнктивы [20]; периорбитальный отёк; ограничение движений глазным яблоком. Проявление симптомов и их выраженность напрямую связаны со стадией заболевания. В первую стадию – припухлость век, ощущение «песка» в глазах, слезотечение, отсутствие диплопии; далее диплопия, ограничение отведения глаз; неполное закрытие глазной щели, изъязвление роговицы, стойкая диплопия, атрофия зрительного нерва.

Методами лечения являются: прием кортикостероидов (преднизолон), начиная с больших доз (до 100 мг/сут), а по достижении положительного эффекта (обычно через 2 – 2,5 недели) постепенно снижать дозу, можно использовать также глюкокортикостероиды пролонгированного действия (кеналог, дипроспан); в легких случаях ограничиваются назначением глазных капель – дексаметазона или 5% раствора гуанетидина («искусственных слез»); кроме того, используются диуретики с целью уменьшения отека ретробульбарной клетчатки (верошпирон 50 – 150 мг в сутки), активаторы тканевого метаболизма (солкосерил), препараты, обладающие антихолинэстеразной активностью (прозерин), иммуноглобулин (внутривенно). При лечении тяжелой эндокринной офтальмопатии, кроме глюкокортикоидов, используют также лучевую терапию (на область орбит) и хирургическую декомпрессию орбит. Для назначения подходящего хирургического лечения при эндокринной офтальмопатии необходимо обратиться к врачу. Хирургическое лечение эндокринной офтальмопатии включает три типа операций: декомпрессия орбиты, направлена на увеличение объема глазницы и показана при прогрессирующей нейропатии зрительного нерва, выраженном экзофтальме, изъязвлениях роговицы, подвывихе глазного яблока и других ситуациях; операции на глазодвигательных мышцах. Показаны при развитии стойкой болезненной диплопии, паралитического косоглазия, если его не удаётся скорректировать призматическими очками [17]; операции на веках, представляют большую группу разнообразных пластических и функциональных вмешательств, выбор которых диктуется развившимся нарушением (ретракцией, спастическим заворотом, лагофтальмом, пролапсом слёзной железы, грыжей с выпадением орбитальной клетчатки и пр.).

Выводы.

Синдром тиреотоксикоза - это сложное состояние, обусловленное избытком гормонов щитовидной железы. Он может быть вызван различными заболеваниями, от диффузного токсического зоба до тиреотоксической аденомы. Тиреотоксикоз оказывает влияние на многие органы и системы организма, вызывая разнообразные симптомы, от учащенного сердцебиения до нарушения зрения. Современные методы лечения включают в себя медикаментозную терапию, радиоiodтерапию и хирургическое вмешательство. Выбор оптимального метода зависит от конкретного заболевания, стадии его развития и индивидуальных особенностей пациента. Своевременное обращение к врачу и грамотное лечение позволяют контролировать симптомы и улучшить качество жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсланбекова А.Ч., Арсланбекова Д.А. Диффузный токсический зоб // Актуальные вопросы эндокринологии: Сборник трудов VII Республиканской научно-практической конференции эндокринологов, посвященная Всемирному дню щитовидной железы, Махачкала, 26 мая 2021 года. – Махачкала: Дагестанский государственный медицинский университет, 2021. – С. 26-35.

2. Браверман Л.И. Болезни щитовидной железы: Пер. с англ. — М.: «Медицина», 2000. — 90 с.
3. Бровкина А.Ф. Эндокринная офтальмопатия. ГЭОТАР-МЕД. 2008. 178 с.
4. Булгакова С.В., Косарева О.В., Долгих Ю.А. и др. Особенности течения диффузного токсического зоба у пациентов пожилого возраста // Медицинский совет. – 2023. – Т. 17, № 13. – С. 312-317.
5. Ванушко В.Э., Фадеев В.В., Румянцев П.О. Принципы гормональной терапии после хирургического лечения новообразований щитовидной железы // Опухоли головы и шеи. 2012. №4.
6. Вовк О.А., Купша Е.И. Механизм влияния генетических факторов на развитие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 6.
7. Гуцол Е.Э., Зайкова М.А. Ретроспективный анализ диагностики и лечения диффузного токсического зоба у детей // Научно-практическая подготовка ординаторов - основа здоровья населения: Материалы II Всероссийского конгресса ординаторов медицинских вузов, Санкт-Петербург, 29–30 мая 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2024. – С. 386-387.
8. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. (ред.) Эндокринология: национальное руководство. Краткое издание. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1112 с.
9. Диффузный токсический зоб: Учебное пособие. – Волгоград: ВолгГМУ, 2014. – 80 с.
10. Елишев В.Г., Аверина Н.В., Шабалина Т.И. Опыт применения радиойодтерапии тиреотоксикоза // Тюменский медицинский журнал. 2013. №4.
11. Мадьянов И.В., Кичигин В.А., Кублов А.А. и др. Функциональные нарушения тиреоидного статуса в практике врача. / Информ.-метод. письмо. — Чебоксары, 2004. — 15 с.
12. Петунина Н.А., Трухина Л.В., Мартиросян Н.С. Эндокринная офтальмопатия: современный взгляд. Проблемы эндокринологии. 2012. 158 с.
13. Свириденко Н.Ю., Беловалова И.М., Шеремета М.С., Табеева К.И., Ремизов О.В. Болезнь Грейвса и эндокринная офтальмопатия. Под редакцией академика РАН и РАМН И.И. Дедова и академика РАМН Г.А. Мельниченко. М.: МАИ-ПРИНТ. 2012. 143 стр.
14. Стяжкина С.Н., Чернышова Т.Е., Порываева Е.Л., Хафизова Ч.Р., Игнатьева К.Д. Офтальмопатии при тиреотоксикозе // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 1.
15. Трошина Е.А. Поражения кожи при заболеваниях щитовидной железы и синдромах, включающих тиреоидную патологию // Consilium Medicum. 2020. №7.
16. Трошина Е.А., Абдулхабирова Ф.М. Синдром эутиреоидной патологии // Пробл. эндокринолог. 2001. № 6. С. 34-36.
17. Фадеев В.В., Кеннеди Л. Диагностика и лечение в эндокринологии. Проблемный подход: руководство. 2010. - 304 с.
18. Хамнуева Л.Ю., Андреева Л.С., Хантакова Е.А. Синдром тиреотоксикоза: этиология, патогенез, диагностика, лечение: учебное пособие. – Иркутск: ИГМУ, 2018. – 52 с.
19. Чинчук И.К. Тиреотоксикоз. Пособие для пациентов. М.: Издательство «Элит», 2018. 64 с.
20. Шеремета М.С., Свириденко Н.Ю., Ремизов О.В., Лихванцева В.Г., Беловалова И.М., Бухман А.И., Табеева К.И. Клинико-рентгенологические взаимоотношения при эндокринной офтальмопатии. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2009. 124 с.
21. Эттингер О.А. Диагностика и лечение поражения сердца при тиреотоксикозе // Атмосфера. Новости кардиологии. 2009. №4.

© Стяжкина С.Н., Аширова Д.Д., Дмитриева Е.А., Переина З.Д., Федотова И.В.,
Арутюнян С.В., 2024.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

THYROID DISEASE IN CLINICAL PRACTICE

КАЛУГИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

СИТДИКОВА ДИНАРА ИЛЬНУРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

АРУТЮНЯН СУСАННА АГАСИНОВНА,

заведующая оториноларингологическим отделением,

БУЗ УР «ГКБ№1» МЗ УР.

ФЕДОТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

заместитель главного врача по медицинской части,

Завьяловская районная больница.

KALUGINA ANASTASIA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

SITDIKOVA DINARA ILNUROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

ARUTYUNYAN SUSANNA AGASINOVNA,

head of otorhinolaryngologic otorhinolaryngologic department,

UR State Clinical Hospital No.1 of the Ministry of Health of the UR.

FEDOTOVA IRINA VIKTOROVNA,

deputy chief physician for medicine,

Zavyalovsky District Hospital.

Научный руководитель: Стяжкина Светлана Николаевна,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевская государственная медицинская академия.

Supervisor: Styazhkina Svetlana Nikolaevna,

MD. Doctor of Sciences, Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

В данной статье представлен анализ заболеваемости пациентов хирургического отделения БУЗ УР «ГКБ№1» МЗ УР с эндемическим зобом за период с 2018 по 2022 год. Рассмотрена структура заболеваемости, основные причины и жалобы пациентов, равенство их с литературными данными. В статье исследуется проблема лечения и профилактики эндемического зоба. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, связанные с данным заболеванием. Определены негативные последствия заболевания щитовидной железы. Подчеркивается значимость лечения и профилактики данного заболевания.

This article presents an analysis of the morbidity of patients of the surgical department of BUZ UR "GKB№1" of the Ministry of Health of UR with endemic goiter for the period from 2018 to 2022. The structure of morbidity, the main causes and complaints of patients, their alignment with the literature data are considered. The article examines the problem of treatment and prevention of endemic goiter. Key concepts

and approaches related to this disease are discussed. The negative consequences of thyroid disease have been determined. The importance of treatment and prevention of this disease is emphasized.

Ключевые слова: эндемический зоб, йоддефицитные заболевания, сопутствующие заболевания, лечение, профилактика.

Key words: endemic goiter, iodine deficiency diseases, concomitant diseases, treatment, prevention.

Цель исследования: Целью исследования является комплексное изучение заболеваний щитовидной железы в клинической практике с целью:

– Повышения информированности пациентов о заболеваниях щитовидной железы и необходимости своевременного обращения к специалисту.

– Снижения заболеваемости и смертности от заболеваний щитовидной железы путем ранней диагностики и эффективного лечения.

Формулировка проблемы:

Несмотря на значительный прогресс в изучении заболеваний щитовидной железы, в клинической практике остаются актуальными следующие проблемы:

– Сложность диагностики некоторых заболеваний щитовидной железы, особенно на ранних стадиях.

– Недостаточная эффективность некоторых методов лечения, особенно при тяжелых формах заболеваний.

– Низкая информированность пациентов о заболеваниях щитовидной железы, что приводит к задержке обращения к врачу и ухудшению прогноза.

Актуальность лечения и диагностики:

Эндемический зоб — это распространенное заболевание, возникающее из-за недостатка йода в организме. Оно влияет на здоровье миллионов людей по всему миру, особенно в регионах с низким содержанием йода в почве и воде.

Исследования последних лет показали, что у лиц, рожденных в условиях йодного дефицита, коэффициент интеллектуального развития на 10-15 пунктов ниже, чем у их сверстников из обеспеченных йодом районов.

Эндемический зоб, как правило, развивается из-за недостатка йода в пищевом рационе. Поэтому отсутствие ранней диагностики и лечения данного заболевания может привести к сдавлению окружающих структур, Гипотиреозу или гипертиреозу, злокачественным новообразованиям щитовидной железы, Тиреоидиту, тиреотоксикозу. Течение беременности и родов у женщин с эндемическим зобом сопровождается частотой таких осложнений, как гестоз (7,2%), хроническая внутриутробная гипоксия плода (34%), дискоординация родовой деятельности (31%), фетоплацентарная недостаточность (18%), угроза прерывания беременности (18%) и др. [8].

Недостаточное потребление йода во время беременности оказывает отрицательное воздействие на ЩЖ плода и, в дальнейшем, активность ЩЖ плода полностью зависит только от поступления йода из материнского организма.

Основные пункты почему же актуально проводить лечение эндемического зоба:

1. Распространенность заболевания: Эндемический зоб встречается в регионах с дефицитом йода в рационе. По данному исследованию в хирургическом отделении БУЗ УР «ГКБ №1» МЗ УР около 20 процентов людей выявлено с эндемическим зобом.

2. Значение йода: Йод является важным микроэлементом для синтеза гормонов щитовидной железы. Его недостаток может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая гипотиреоз и развитие зоба.

3. Профилактика заболеваний: Лечение эндемического зоба включает не только медикаментозную терапию, но и профилактические меры, такие как обогащение соли йодом, что позволяет снизить заболеваемость.

4. Воздействие на качество жизни: Эндемический зоб может вызывать различные симптомы, влияющие на качество жизни пациента, включая затруднения с дыханием и глотанием. Эффективное лечение позволяет улучшить состояние пациентов.

5. Социально-экономические аспекты: Зоб может оказывать влияние на трудоспособность и экономическое состояние населения, что делает его лечение важным аспектом общественного здравоохранения.

6. Серьезные последствия:

Нелеченный эндемический зоб может привести к различным осложнениям, включая:

- **Увеличение щитовидной железы:** Зоб может вызывать заметное увеличение размеров щитовидной железы, что может быть не только косметическим дефектом, но и приводить к сдавлению окружающих тканей и органов, затрудняя дыхание и глотание.

- **Гипотиреоз** - состояние, характеризующееся недостаточностью гормонов щитовидной железы, что может привести к утомляемости, увеличению веса, депрессии и другим проблемам со здоровьем.

- У детей эндемический зоб может привести к задержке умственного и физического развития.

- У беременных женщин эндемический зоб увеличивает риск преждевременных родов и мертворождения.

Таким образом, своевременная диагностика и лечение эндемического зоба имеют большое значение для здоровья населения и требуют внимания со стороны медицинских специалистов и органов здравоохранения.

При эндемическом зобе (ЭЗ) страдают, прежде всего, центральная нервная система (ЦНС) и сердечно-сосудистая система (ССС). У больных ЭЗ развиваются необратимые нарушения интеллектуальной, эмоциональной сферы, памяти, волевые расстройства, ухудшение интеллектуальной работоспособности, причем все это не зависит от размера зоба, возраста больных, образовательного уровня, профессии. Доказано, у больных зрелого возраста пограничные психические нарушения, вызванные ЭЗ, стойкие и при лечении не устраняются полностью ни йодидами, ни левотироксином. Для больных ЭЗ характерны дистрофия миокарда и синдром вегетативной дисфункции (СВД) (парасимпатикотония).

Лечение больных ЭЗ в условиях экологического неблагополучия должно быть дифференцированным.

Материалы и методы: было проанализировано более 300 медицинских карт стационарного больного за 2018-2022 гг. пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении БУЗ УР "ГКБ№1" МЗ УР. Было выявлено 76 карт пациентов с эндемическим зобом. Среди них оценивалась степень развития эндемического зоба, основные жалобы пациентов при поступлении, сопутствующие заболевания.

Эндемический зоб - одно из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний, связанных с недостатком йода в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более чем для 1,5 млрд жителей земли существует повышенный риск недостаточного потребления йода. У 650 млн человек отмечается увеличение щитовидной железы—эндемический зоб, а 45 млн жителей планеты - выраженная умственная отсталость связана с йодной недостаточностью [2, с. 231].

Йод, как известно, относится к микроэлементам. Суточная потребность в нем составляет 100-200 мкг. Дефицит йода не имеет порой выраженных внешних проявлений, поэтому он получил название "скрытый голод".

Дефицит йода повышает частоту врожденного гипотиреоза, ведёт к необратимым изменениям мозга у плода и новорождённого, задержке умственного и физического развития (кретинизму), умственной отсталости (олигофрении). В йоддефицитных регионах отмечается снижение интеллектуального потенциала всего населения (15-20%), у женщин нарушается репродуктивная функция, увеличивается число выкидышей и мертворожденных. Ликвидация йоддефицитных заболеваний является в настоящее время приоритетным направлением

деятельности ВОЗ и других авторитетных международных организаций. Широкая распространенность йодного дефицита и зобной эндемии на территории России требует применения неотложных лечебно-профилактических мер по ликвидации йодной недостаточности и заболеваний, связанных с ней.

Дефицит йода приводит к понижению выработки тиреоидных гормонов в организме, при этом повышается продукция ТТГ, приводящая к избыточной стимуляции железы, что неизменно сопровождается компенсаторной гипертрофией щитовидной железы и образованием зоба. Таким образом восполняется недостаток тиреоидных гормонов. [6.с. 43-45]

Известны два основных механизма гипертрофии щитовидной железы при дефиците йода [7, с. 422]:

- 1) Повышенное накопление коллоида в фолликулах (коллоидный зоб).
- 2) Пролиферация фолликулярных клеток (паренхиматозный зоб)

Чаще развивается смешанный вариант зоба - коллоидный в разной степени пролиферирующий зоб.

В зависимости от функциональных нарушений щитовидной железы зоб может сопровождаться гипотиреозом (снижением функции), гипертиреозом (повышение секреции) и эутиреозом (нормальное функционирование) [3, с. 5].

В зависимости от объема зоба и выраженности симптомов различают 6 степеней заболевания – от 0 до 5 [4].

- Нулевая. Щитовидная железа не увеличена, при пальпации не обнаруживаются узлы и разрастания. Симптомы эндемического зоба отсутствуют.
- Первая. Эндемический зоб ощущается при пальпации железы во время глотания.
- Вторая. Патология определяется при обычной пальпации.
- Третья. Увеличение железы видно визуально.
- Четвертая. Зоб разрастается настолько, что нарушает форму шеи и видимо выступает за ее контуры.
- Пятая. Проявляются признаки компрессии трахеи, пищевода, кровеносных сосудов.

Рис. 1. Процентное соотношение пациентов по степени эндемического зоба

Клиническая картина. Больные отмечают увеличение щитовидной железы, «чувство неловкости» в области шеи при движении, реже – сухой кашель, беспричинно охрипший голос. При большом зобе, особенно расположенном частично за грудиной, возможны наруше-

ние дыхания, ощущение тяжести в голове при наклоне туловища, дисфагия, нервозность [2, с. 233].

При длительном не леченном тиреотоксикозе может развиваться снижение костной массы - остеопения. Снижение костной плотности, особенно у пожилых, является фактором риска развития переломов. Наиболее уязвимы в этом отношении женщины в постменопаузе, имеющие снижение костной массы за счет дефицита эстрогенов [5, с. 7].

В результате изучения историй болезней за период 2018-2022 гг. было выявлено, что диагноз эндемического зоба был поставлен 76 пациентам. Из 76 пациентов у 35 (46,1%) был выявлен эндемический зоб второй степени с гипотиреозом и у 41 (53,9%) пациента выявлен эндемический зоб третьей степени с тиреотоксикозом.

Изучение историй болезни показало, что соотношение мужчин и женщин с данным диагнозом составляет 3:1 (доля женщин составила 75%, мужчин-25%). В целом женщины более подвержены развитию эндемического зоба, так как гормональный фон женщин более подвержен изменениям (беременность, климакс, либо на фоне новообразований матки).

Рис. 2. Процентное соотношение по полу

Средний возраст пациентов с данным диагнозом равен 48 годам, наибольшая частота заболеваемости встречается между 50 и 60 годами (90%), наименьшая до 40 лет (5%) и после 65 лет (5%).

Основными жалобами пациентов на момент поступления были: общая слабость, ощущение «кома» в горле при глотании, повышенная раздражимость, легкая возбудимость, периодически возникающие головокружения, головные боли.

У пациентов наблюдались такие сопутствующие заболевания, как- артериальная гипертензия 2 степени; атеросклероз; ХСН1, ФК2; пароксизмальная нормосистолическая форма фибрилляции предсердий, частые приступы; гипертоническая болезнь 2а.

В данной статье описаны основные причины возникновения эндемического зоба, так же мы постарались выделить основные жалобы пациентов.

По данным наших исследований наиболее подвержены возникновению эндемического зоба женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Средний возраст заболевания равен 48 годам. Чаше возникает эндемический зоб 3 степени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клинические рекомендации Российской Ассоциации Эндокринологов по диагностике и лечению узлового зоба. /Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В., Герасимов Г.А., Гринева Е.Н.,

Кузнецов Н.С., Ванушко В.Э., Бельцевич Д.Г., Свириденко Н.Ю., Трошина Е.А., Петунина Н.А., Мазурина Н.В., Гарбузов П.И., Румянцев П.О., Ильин А.А., Артемова А.М. Проблемы Эндокринологии. 2005.

2. Клинический случай хирургического лечения, рецидивирующего нетоксического диффузно-узлового зоба IV степени по Николаеву/ А.Д. Мухортов, Е.С. Иванова, С.Н. Стяжкина // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 10. 231-233 с.

3. Структурные изменения щитовидной железы. Причины возникновения, постановка диагноза, методы лечения. / Н.Т.Старкова Проблемы Эндокринологии. 2002. 5 с.

4. Приказ ФССП России от 17.06.2020 N 469 (ред. от 16.12.2020) Об утверждении Требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации, и сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации и перечней дополнительных обязательных диагностических исследований. 2020.

5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению тиреотоксикоза с диффузным зобом (диффузный токсический зоб, болезнь Грейвса-Базедова), узловым или многоузловым зобом/ Трошина Е.А., Свириденко Н.Ю., Ванушко В.Э., Румянцев П.О., Фадеев В.В., Петунина Н.А. 2014. 7 с.

6. Пробл. эндокринологии. // Талантов В. В. 1989. 43-45 с.

7. Эндокринология. // Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. – Медиа, 2009. 422 с.

8. Заболевания щитовидной железы и беременность. URL: <https://kds.lt.chitazdrav.ru/index.php/node/131>.

© Калугина А.А., Ситдикова Д.И., Арутюнян С.А., Федотова И.В., 2024.

МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

BRAIN ORGANIZATION OF DISORDERS HIGHER MENTAL FUNCTIONS

КУРДЮМОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
Кубанский Государственный Университет.

KURDYUMOVA MARIA VLADIMIROVNA,
Kuban State University.

В статье рассматриваются вопросы мозговой организации высших психических функций (ВПФ), таких как внимание, память, мышление и речь. Исследование основано на анализе нейропсихологических и нейрофизиологических данных, а также современных методов визуализации мозга. Основное внимание уделяется функциональной специализации и интеграции различных областей мозга в обеспечении сложных когнитивных процессов. Обсуждаются модели взаимодействия корковых и подкорковых структур, а также роль нейронных сетей в реализации ВПФ. Подчеркивается значимость индивидуальных различий и пластичности мозга в адаптации когнитивных функций к изменяющимся условиям. Результаты исследования имеют важное значение для понимания механизмов когнитивной деятельности и разработки эффективных стратегий реабилитации при нарушениях ВПФ.

The article deals with the issues of brain organization of higher mental functions (HMF), such as attention, memory, thinking and speech. The study is based on the analysis of neuropsychological and neurophysiological data, as well as modern brain imaging methods. The main attention is paid to functional specialization and integration of different brain regions in providing complex cognitive processes. Models of interaction between cortical and subcortical structures are discussed, as well as the role of neural networks in the realization of EPF. The significance of individual differences and brain plasticity in the adaptation of cognitive functions to changing conditions is emphasized. The results of the study are important for understanding the mechanisms of cognitive activity and developing effective rehabilitation strategies in the case of HMF disorders.

Ключевые слова: мозговая организация, высшие психические функции (ВПФ), мозговые механизмы, когнитивные нарушения, топические параметры.

Key words: brain organization, higher mental functions (HMF), brain mechanisms, cognitive disorders, topical parameters.

Высшие психические функции – это сложные рефлекторные процессы, социальные по своему происхождению, опосредованные по своему строению и сознательные, произвольные по способу своего функционирования.

Патологии ВПФ:

1. Нарушение локальных неречевых ВПФ (агнозии, апраксии, памяти, внимания, мышления);
2. Нарушение локальных речевых ВПФ (дизартрии, афазии) [2, с. 129].

Нарушения неречевых ВПФ:

1. **Агнозия** - нарушение узнавания стимулов, относящихся к той или иной модальности.

Зрительная агнозия – корковая функция, состоящая в способности не только видеть, но и опознавать предметы, объекты и явления действительности по их очертаниям, размеру, цвету, положению в пространстве [2, с. 17].

- *предметная* (неузнавание и неразличение предметов): поражение вторичных полей затылочной доли левого полушария мозга.
- *цветовая* (неразличение цветов): поражение височно-затылочных отделов как левого, так и правого полушарий;
- *лицевая – прозопагнозия* (неузнавание лиц): обусловлена очагом поражения нижнезатылочных отделов правого полушария (рис. 1);

Рис. 1. Топические параметры лицевой агнозии

- *буквенная* (неузнавание букв) и *цифровая* (неузнавание цифр): поражение или дисфункция левого полушария (доминантного по речи) (рис. 2);

Рис. 2. Топические параметры буквенной (цифровой) агнозии

- *симультанная – синдром Балинта* (нарушение восприятия целостного изображения): возникает при двустороннем поражении вторичных и третичных полей затылочных долей (рис. 3).

Рис. 3. Топические параметры симультанной зрительной агнозии

Тактильная агнозия – неспособность узнавать предметы на ощупь, ощущать место прикосновения к телу. Выступает в виде:

- нарушения узнавания текстуры и материала предметов;
- астереогноз (нарушение узнавания формы объектов).

Мозговые механизмы тактильного гнозиса располагаются во вторичных полях теменных долей обоих полушарий (рис. 4). Соответственно расстройство этих областей приводит к тактильному гнозису.

Рис. 4. Топические параметры тактильного гнозиса

Оптико-пространственная агнозия возникает в результате поражения верхнетеменных и теменно-затылочных отделов коры правого и левого полушарий. Специфика расстройств зависит от локализации очага поражения:

Левое полушарие:

- аутоагнозия (нарушение схемы тела);
- понимание наречий (далеко, внизу, сверху) и предлогов с пространственным значением (в, на, под и т.д.);
- пальцевая агнозия;
- нарушено соотношение объектов в пространстве (ориентировка в географических картах, поворот фигур в пространстве и т.д.).

Правое полушарие:

- симультанная агнозия (недостаточность целостного восприятия пространственной ситуации);
- аутоагнозия (вследствие того, что части тела искажаются по величине).

Слуховая агнозия: Неречевая слуховая агнозия (неспособность различать неречевые звуки): возникает в результате нарушения связей между первичными (поле 41) и вторичными полями (42 и 22) височной доли правого полушария (рис. 5). Именно вторичные поля позволяют различать один звук от другого.

Рис. 5. Топические параметры неречевой слуховой агнозии

Речевая слуховая агнозия (неспособность преобразовывать различные речевые звучания голоса в звуки речи): возникают вследствие нарушения проводниковых межполушарных связей между вторичными полями левого и правого полушария (рис. 6).

Рис. 6. Схема преобразования неречевого слухового гнозиса в речевой

2. **Апраксия** – нарушение способности к произвольному практическому предметному действию.

Оральная апраксия:

Оральный праксис состоит в способности произвольно управлять оральной полостью (высунуть язык, вытянуть губы в трубочку и т.д.).

Афферентная (кинестетическая) артикуляционная апраксия. В отличие от орального праксиса афферентный артикуляционный заключается в способности произносить звуки речи и слогов.

Нарушение функций двух выше названных праксисов возникает в результате поражения вторичных полей нижнетеменной области левого полушария.

Эфферентная (кинестетическая) артикуляционная апраксия:

Суть эфферентного артикуляционного праксиса состоит в переключении с одной артикуляционной позы на другую. Необходимо при:

Повторной речи. Обеспечивается работой проводниковых связей между вторичными полями (22,42) височной доли левого полушария и зоной Брока (поля 44 и 45) (рис. 7). Соответственно, недостаточность этих структур и связей между ними приводит к эфферентной артикуляционной апраксии.

Рис. 7. Мозговой механизм приобретения эфферентного артикуляционного праксиса повторной речи

Спонтанной речи (от себя). Обеспечивается работой проводниковых связей между третичными полями височной доли (поле 21) левого полушария и премоторной зоной Брока (поля 44 и 45) (рис. 8).

Рис. 8. Мозговой механизм приобретения эфферентного артикуляционного праксиса спонтанной речи

3. Память.

Расстройства памяти делят на:

Модально-неспецифические:

Рис. 9. Топические параметры функций памяти (уровень продолговатого мозга)

Представлены срединными структурами мозга, обеспечивающими оптимальный тонус коры (ретикулярная формация ствола, ядра таламуса, лимбические образования, маммилярные тела и гиппокамп), необходимый для запечатления и сохранения непосредственных следов.

Характер нарушений зависит от уровня поражения:

– *уровень продолговатого мозга (ствола)* (рис. 9): поражение приводит к ретроградной и антероградной амнезиям. Мнестические нарушения протекают в синдроме нарушений внимания, сознания.

– *уровень дисэнцефальных отделов* (рис. 10): с усиленным действием побочных раздражителей на следы (*интерференций*) страдает память на текущие события и кратковременная память. Наблюдается также *реминисценции* (отсроченное воспроизведение материала лучше, чем непосредственное).

На данном уровне наблюдается компенсация дефекта: запоминание становится лучше,

если материал организован в смысловые структуры, а также при наличии заинтересованности у человека.

Рис. 10. Топические параметры функций памяти (диэнцефальные отделы)

Рис. 11. Топические параметры функций памяти (лимбические отделы)

– уровень лимбической системы (лимбическая кора, гиппокамп, миндалины и т.д.) (рис. 11): наблюдаются симптомы, характерные для *корсаковского синдрома* (память на текущие события отсутствует при сохранении памяти на прошлые события). Компенсация дефекта, названная выше, при данном типе нарушений отсутствует. Здесь нередко встречаются *конфабуляции* (ложные воспоминания).

Модально-специфические:

Обусловлены очаговыми поражениями мозга, относящиеся к определенной модальности. Выделяют следующие нарушения:

Зрительная память:

Осуществляется за счет функционирования затылочных долей (обоих полушарий).

– *нарушения запоминания лиц людей* (возникает в результате поражения затылочных долей правого полушария);

– *нарушение запоминания пространственных ориентиров* (нарушение связей между затылочными и теменными долями);

– *нарушение памяти на невербализованные фигуры* (возникает в результате поражения затылочной доли левого полушария, тесно связанной с гиппокампом);

– *нарушение кратковременной зрительной памяти* (осуществляется работой затылочных долей с привлечением глубинных структур);

– псевдоамнезии – невозможность целенаправленного запоминания, то есть память нарушена как мнестическая деятельность (в результате поражения лобных долей).

Слухоречевая память: нарушение вызвано поражением височных долей (преимущественно левого полушария). Важную роль в способности запоминать и воспроизводить речевые стимулы играет функциональное слияние височных долей с затылочными.

4. Внимание.

Нарушение определенных видов внимания обусловлены поражением обеспечивающих их структур (рис. 12):

– *нижние отделы (продолговатый и средний мозг)* нарушения проявляются в трудностях произвольной концентрации внимания, его избирательности при восприятии стимулов. Данный дефект может компенсироваться произвольными формами внимания (с помощью речевой инструкции, повышения интереса и т.д.);

Рис. 12 – Топические параметры функций внимания: 1 – ретикулярная формация; 2- лимбические отделы; 3 – лобные отделы

– *лимбическая область (гиппокамп, миндалина), хвостатое ядро:* нарушение этих структур приводит к распаду селективности поведения, в том числе и внимания [5, с.269]. Проявляется повышенная отвлекаемость, истощаемость психических процессов. Если поражение распространяется на третий желудочек или при более тяжелых случаях, у больных наблюдаются спутанность, явления конфабуляции. Нарушения внимания в ряде случаев сочетается с нарушением сознания и памяти.

– *массивные поражения лобных долей:* в первую очередь страдают произвольные формы внимания. Непроизвольные, наоборот, усилены (реагируют на любые случайные раздражители), что мешает целенаправленным действиям. Компенсация дефекта дополнительной инструкцией не наблюдается.

5. Мышление.

Нарушение мышления, как правило, не связывают с поражением определенной зоны. Наличие мышления определяется наличием сознания. Первостепенные условия развития мышления – это установление причинно следственных отношений и образовывать смысловые ассоциации [2, с. 79]. Для этого необходима интегративная деятельность всего мозга [3, с. 148].

Виды мышления опираются на комплекс совместно работающих мозговых зон. Следовательно, характер нарушения будет различным в зависимости от локализации поражения:

– *поражение височной области левого полушария:*

Дефекты мышления возникают вследствие нарушения слухоречевой памяти, которая выражается в затруднении удержания условий задач (особенно речевых). Если задача предъ- является в письменном виде, то это облегчает ее решение, однако осуществление дискурсив- ных актов затрудняется. Нарушен также устный счет.

– *теменно-затылочные отделы головного мозга:*

Ухудшается конструктивная деятельность, синтез пространственных отношений (коор- динаты и размеры смешиваются). Нарушаются наглядно-образные и вербально-логические формы мышления (трудности в понимании логико-грамматических структур и выполнении арифметических операций). При этом намерение и попытки решить задачу сохраняются.

– *лобные доли:*

Нарушенным оказывается деятельность выполнения задачи, программирование, кон- троль и ее оценка. Больной хаотично и импульсивно совершает действия.

Разница при поражении правого и левого полушарий:

– *правое:* нарушается в основном пространственное мышление;

– *левое:* нарушаются вербальные операции.

Нарушение локальных речевых ВПФ.

Мозговая организация речи сложна, так как в ее функциональную систему входят все анализаторы. Соответственно, все нарушения речи многообразны и различны по характеру.

1. Афазии – системное нарушение уже сформировавшиеся речи при локальных по- ражениях одной или более речевых зон мозга и представляющие системные расстройства различных форм речевой деятельности.

Выделяют несколько форм афазий, в основе которых лежит поражение какого-то из факторов, осуществляющих речевую деятельность. В зависимости от того, какой из звеньев речевой функциональной системы пострадал выделяют:

Формы афазии, при выпадении афферентных звеньев (рис. 13):

1. *Сенсорная афазия* – нарушение фонематического слуха, то есть способности раз- личать звуки.

Поражается задняя треть височной извилины левого полушария (22-е поле);

2. *Акустико-мнестическая* – нарушение способности запоминать речевой материал, вследствие нарушения слухоречевой памяти, при сохранности фонематического слуха.

Поражаются средние отделы левой височной доли (верхние отделы 21 поля и частично 37);

3. *Оптико-мнестическая* – нарушение способности правильно называть предмет (нарушение связи между зрительным образом и его наименованием).

Поражаются нижние отделы 21-го и 37-го полей и 20 поле на конвекситальной и ба- зальной поверхности коры мозга;

4. *Афферентная моторная* – нарушение кинестетической речевой афферентации (смещение артикулем, нарушение орального праксиса).

Поражение нижних отделов теменной доли (40 поле);

5. *Семантическая* – нарушение способности понимать многие грамматические кон- струкции, выражающие пространственные и квазипространственные отношения (с предло- гами, сравнительные предложения, конструкции родительного падежа и т.д). Сочетается с акалькулией. Возникает вследствие поражения теменно-затылочных отделов коры левого полушария.

Формы афазии, при выпадении эфферентных звеньев (рис. 13):

1. *Эфферентная моторная* – нарушение двигательной организации речевого акта; больной понимает обращенную речь, но имеет трудности с произношением (нечленораз- дельные звуки, сложности переключения с одного слова на другой).

Поражаются нижние отделы премоторной области – зона Брока (поля 44 и 45 частич- но);

2. *Динамическая афазия* – нарушение сукцессивной организации речевого высказывания (не способны составить фразу, развернуто ответить на вопросы), при сохранном понимании устной речи.

Рис. 13. Топические параметры разных форм афазий: 1-сенсорная; 2- акустико-мнестическая; 3- афферентная; 4- эфферентная; 5-динамическая; 6- семантическая

Поражаются средне- и заднелобные отделы коры левого полушария (9, 10, 46-е поля).

2. *Дизартрии* – нарушения речи, проявляющиеся в расстройстве артикуляции, вызванные параличом или парезом речевой мускулатуры.

Подкорковая (экстрапирамидная): вызвана поражением экстрапирамидной системы, в частности, подкорковых ядер (хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, субталамическое ядро, черная субстанция, красное ядро).

Нарушение речи проявляется в прерывности речи, расстройстве темпа (у одних ускорение, у других замедление). Наблюдаютсяperseverации.

Мозжечковая: вызвана поражением мозжечка и его связей с другими структурами мозга.

Корковая возникает в результате одностороннего поражения (чаще левого полушария):

Афферентная. Поражаются постцентральные области коры больших полушарий. Наблюдаются кинестетическая артикуляционная апраксия (больной путается в звуках), замедленный темп речи, и пальцевая апраксия.

Эфферентная. Поражаются области передней центральной извилины, вследствие которой возникает нарушение артикуляционных движений (при этом нарушаются специфические речевые движения). Наблюдаются нарушения: оральная апраксия (поиск артикуляции), в тяжелых случаях невнятная речь.

3. *Дислексия и дисграфия* – нарушение способности к чтению и письму (при сохранном интеллекте и физическом слухе).

Фонематическая: способность связать фонему с артикулемой и графемой. Осуществляется за счет взаимодействия левой височной доли с постцентральной и премоторной областями.

Оптическая: осуществляется при сохранном буквенном гнозисе. Недостаточность буквенного гнозиса приводит, соответственно, к оптической дислексии и дисграфии.

Таким образом, исследование мозговой организации высших психических функций подчеркивает сложность и многоуровневость взаимодействия различных областей мозга в обеспечении когнитивной деятельности. Современные методы визуализации и нейрофизиологические данные подтверждают, что ВПФ опираются на динамическую сеть взаимодействующих корковых и подкорковых структур, каждая из которых вносит свой вклад в обработку информации. Функциональная специализация областей мозга сочетается с их интеграцией, что обеспечивает гибкость и адаптивность когнитивных процессов. Индивидуальные различия и пластичность мозга играют ключевую роль в адаптации к новым условиям и вос-

становлении функций при повреждениях. Эти выводы открывают перспективы для разработки персонализированных подходов в диагностике и реабилитации когнитивных нарушений, что может значительно улучшить качество жизни пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бизюк А. П. Основы нейропсихологии : учебное пособие / А. П. Бизюк. – СПб.: Речь, 2005. – 293 с. – ISBN 5-9268-0388-8.
2. Визель Т. Г. Диагностика когнитивного и двигательного развития детей дошкольного возраста : учебно-методическое пособие / Т. Г. Визель, С.В. Клевцова. – 2-е издание. – Москва : Линка-Пресс, 2024. – 128 с. – ISBN 978-5-907707-62-7.
3. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии : учебник для студентов вузов / Т. Г. Визель. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 384 с. – ISBN 978-5-271-10574-6.
4. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека / А. Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2018. – 768 с. – ISBN:978-5-4461-0836-7.
5. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Р. Лурия. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с. – ISBN 5-7695-1013-7.
6. Микадзе Ю. В. Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения» : В. М.Астапова, Ю. В.Микадзе. –4-е издание – Москва : ПЕР СЭ, 2001. – 72 с. – ISBN 5-9292-0135-8.
7. Хомская Е. Д. Нейропсихология : классический университетский учебник / Е. Д. Хомская. – 4-е издание. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с. – ISBN 5-469-00620-4.

© Курдюмова М.В., 2024.

**ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ ПИЕЛОНЕФРИТА**

**FEATURES OF THE CLINIC AND MODERN METHODS OF DIAGNOSIS
OF PYELONEPHRITIS**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*Доктор медицинских наук, профессор,
хирург высшей категории,*

*Заслуженный врач Удмуртской Республики, Заслуженный работник высшей
школы РФ,*

Ижевская Государственная Медицинская Академия.

КУКЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*Врач-уролог высшей квалификационной категории,
Ижевская Государственная Медицинская Академия.*

ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*Врач-уролог, андролог, узи-специалист,
Ижевская Государственная Медицинская Академия.*

ВЕКШИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

Ижевская Государственная Медицинская Академия.

ЛУППОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА,

Ижевская Государственная Медицинская Академия.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
surgeon of the highest category,*

*Honored Doctor of the Udmurt Republic, Honored Worker of the Higher School of the
Russian Federation,*

Izhevsk State Medical Academy.

KUKLIN DMITRY NIKOLAEVICH,

*A urologist of the highest qualification category,
Izhevsk State Medical Academy.*

GUSHCHIN SERGEY GENNALEVICH,

*Urologist, andrologist, ultrasound specialist,
Izhevsk State Medical Academy.*

VEKSHINA MARIA VYACHESLAVOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

LUPPOVA NATALYA STEPANOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

*В данной статье подробно раскрываются особенности клинической картины широко распро-
странённого заболевания почек – пиелонефрит, основным возбудителем которого является
Escherichia coli. В ходе работы был проведён анализ литературы и электронных источников для по-
иска наиболее подробного описания симптомов пиелонефрита и выделения самых современных ме-
тодов диагностики данной патологии, проводимых на любых этапах обращения с данной проблемой.
В условиях современных технологий пиелонефрит возможно своевременно диагностировать и*

назначить качественное лечение во избежании ранних осложнений и исключения ухудшения качества жизни пациентов.

his article describes in detail the features of the clinical picture of a widespread kidney disease – pyelonephritis, the main causative agent of which is Escherichia coli. In the course of the study an analysis of literature and electronic sources was carried out to find the most detailed description of the symptoms of pyelonephritis and highlight the most modern methods of diagnosing this pathology, which are carried out at any stage of dealing with this problem. In the conditions of modern technologies pyelonephritis can be diagnosed in time and prescribed high-quality treatment to avoid early complications and exclude deterioration in the quality of life of patients.

Ключевые слова: клиническая картина, почки, пиелонефрит, симптомы, диагностика, кишечная палочка, современные методы.

Key words: clinical picture, kidneys, pyelonephritis, symptoms, diagnosis, Escherichia coli, modern methods.

Пиелонефрит – это инфекционный неспецифический воспалительный процесс, вызываемый различными бактериями и характеризуемый поражением чашечно-лоханочной системы и тубулоинтерстициальной ткани [13].

Актуальность статьи.

На сегодняшний день пиелонефрит является широко распространенной патологией. Заболеваемость пиелонефритом среди взрослого населения в мире составляет в среднем 100 случаев на 100 000 жителей.

Этиология.

Наиболее частым возбудителем является Escherichia coli. Так же частой причиной пиелонефрита, особенно у детей раннего возраста выступает Klebsiella species. Enterococcus species тоже вызывает данное заболевание.

Классификация:

1. По видам пиелонефрита.

- Первичный (характеризуется развитием патологического процесса в здоровой почке без нарушения тока мочи);
- Вторичный (развивается на фоне первичного заболевания и аномалий развития с нарушением оттока мочи)

2. По форме течения:

- Острый;
- Хронический [9].

Стадии пиелонефрита:

I стадия - выраженная инфильтрация интерстиции почки лейкоцитами, могут присутствовать незначительные атрофические процессы, затрагивающие собирательные канальцы.

II стадия – гиалинизация (химическими изменениями) части клубочков, далее характерно разрастание соединительной ткани.

III стадия – процесс гиалинизации затронул небольшое количество клубочков почки, но значительная часть почечной ткани и многие мелкие кровеносные сосуды уже склерозированы.

IV стадия – появляются рубцово-склеротические поражения интерстиции, что характеризуется сморщиванием почки — её поверхность приобретает шершавый мелкобугристый характер [12].

Особенности клиники при пиелонефрите.

Для пиелонефрита характерно острое, внезапное начало с быстрым повышением температуры до 39-40°C. Гипертермия сопровождается обильным потоотделением, снижением аппетита, выраженной слабостью, умеренной головной болью, иногда – тошнотой и рвотой.

В поясничной области возникают тупые ноющие боли различной интенсивности, в большинстве случаев односторонние (на стороне пораженной почки). Основным диагностическим признаком является положительный симптом Пастернацкого, который проявляется болезненностью при поколачивании в области поясницы со стороны пораженной почки.

Лихорадка как правило ремитирующего характера. Частое и болезненное мочеиспускание, которые предварительно характеризуются учащенными позывами. Возможно проявление небольших отёков.

Каждый третий больной пиелонефритом выделяет триаду симптомов нижних отделов мочевыделительной системы:

- Колющая или жгучая боль во время мочеиспускания, с сильными, учащенные позывы к мочеиспусканию, даже при пустом мочевом пузыре;
- Появление крови в моче;
- Изменение цвета мочи (темная, мутная). Иногда – с характерным неприятным «рыбным» запахом.

Фаза активного воспаления проявляется следующими симптомами:

- Чувство тяжести и боли в пояснице (в области почек) ноющего характера;
- Анемический синдром;
- Стойкая гипертония [13].

Современные методы диагностики пиелонефрита. Физикальная диагностика.

Физикальное обследование проводит врач-уролог. Выслушивая жалобы пациента, врач задает вопросы, измеряет температуру тела больного, проводит осмотр. Также обязательным методом является исследование на симптом Пастернацкого. Уролог простукивает пальцами поясничную область пациента в проекции почек. При пиелонефрите подобная манипуляция сопровождается болезненными ощущениями с одной, реже с двух сторон поясницы, а в анализе мочи увеличивается количество эритроцитов.

Лабораторные методы диагностики.

1. Начальный минимальный объём обследований:

- общий анализ мочи;
- посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам;
- клинический анализ крови;
- анализ крови на креатинин;
- УЗИ почек и мочевого пузыря [10].

Общий анализ мочи:

- Типичным для пиелонефрита является повышение уровня лейкоцитов (более 5, чаще около 10, в поле зрения или около 4000 в 1мл);
- Наличие бактерий (около 100000 КОЕ в 1 мл);
- Может быть обнаружен повышенный уровень белка;
- Положительный тест на нитриты;
- Микро- и макрогематурия (макрогематурия лишь при некротических поражениях почек).

Проводят анализ мочи по Нечипоренко, который позволяет определить точное количество в 1 мл мочи эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров, что важно для оценки выраженности воспалительного процесса [11].

Биохимическое исследование крови:

- Лейкоцитоз (объясняется воспалительным процессом почечного происхождения) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево;
- Анемия;
- Увеличение белков острой фазы, в особенности С-реактивного белка (более 60 мг/л);

- Повышение СОЭ;
- На поздних стадия может наблюдаться повышение уровня мочевины и креатинина, что является признаком развития почечной недостаточности.

У больных пиелонефритом проводят анализ крови несколько раз с некоторым интервалом, что важно для оценки эффективности проводимой антибактериальной терапии и своевременного диагностирования развития гнойных осложнений.

Пробы Реберга и Зимницкого:

С помощью пробы Реберга оценивается очистительная способность почек, определяется почечный клиренс эндогенного креатинина. Проба Зимницкого необходима для оценки способности почек к концентрации мочи.

Бактериологические исследования:

- 1) Посев мочи.
 - Пороговая величина для обнаружения бактериурии — 10^4 КОЕ/мл мочи;
 - Определение чувствительности возбудителя к антибиотикам в случае, если нет эффекта от лечения через 5 дней.

К тому же посев позволяет определить возбудителя и назначить эффективное специфическое лечение.

- 2) Бактериологическое исследование крови проводят также для идентификации возбудителя, что вместе с посевом мочи повышает точность полученных данных до 97%.

Инструментальные методы диагностики.

1. УЗИ почек позволяет исключить обструктивный пиелонефрит, связанный с нарушением оттока мочи из почки. Важно исключить или подтвердить развитие абсцесса, карбункула и других осложнений пиелонефрита. УЗИ почек может помочь в определении степени поражения, например, по наличию отёка в острой фазе или постановки такого диагноза, как хронический пиелонефрит (по степени уменьшения почек, расширению почечных лоханок и изменению формы почек) [10].

Диагностика пиелонефрита на современном этапе.

1. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).

МСКТ – это современный метод компьютерной томографии органов, который использует многосрезовую технологию. Благодаря такому инновационному подходу, врачи получают трехмерное изображение интересующего органа за 10-30 минут. Процедура основана на непрерывном движении стола с пациентом и вращении трубки с детекторами вокруг его тела. МСКТ можно проводить как с контрастированием, так и без.

МСКТ почек дает подробную информацию об отношении почек и мочеточников к костным ориентирам и окружающим органам, состоянии паренхимы, выделительной системы, состоянии паранефральной жировой клетчатки и поясничных мышц, возможно выявление макрогематурии, стенозов почечных артерий, проведение дифференциальной диагностики объемных образований почек (кисты, опухоли, артерио-венозные мальформации) [1,2,4, с. 73-74].

2. Контрастная рентгенография.

Используется для более четкой картины органа применение контрастных веществ. Такая томография позволяет проанализировать кровоснабжение органов и состояние сосудов почек.

3. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

ПЭТ позволяет получать не только изображения анатомических структур и изменений в них, но и проводить количественный анализ биохимических или физиологических функций. Подобные исследования проводятся при исследованиях болезней почек.

Почки отличаются высоким уровнем метаболизма и потоком крови, из-за чего регистрируемое изображение имеет высокое соотношение сигнал/шум [3, с. 102].

4. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)

КТ и МРТ позволяют выявить различные деструктивные процессы в почках, вторичный характер острого пиелонефрита, в случае если по данным УЗИ и экскреторной урографии невозможно уточнить диагноз (острый пиелонефрит на фоне рентгенонегативного камня мочеточника), КТ и МРТ справляются с этой задачей [14].

5. Ультразвуковая доплерография сосудов (УЗДГ).

УЗДГ сосудов почек используется в качестве дополнительной диагностики состояния мочевыделительной системы. К нему прибегают, когда необходимо понять не только особенности строения, структуры и функций почек, но и сосудов, питающих их кровью.

Ультразвук с доплером позволяет получить информацию о диаметре вен и артерий, их расположении внутри почек, а также измерить скорость кровотока и определить не нарушено ли кровоснабжение почек [8].

6. Динамическая ангионеврография почек.

Это методика, является комплексом непрямой ангиографии, сцинтиграфии и рентгенографии почек. Необходима для визуализации почек и мочевыводящих путей с помощью внутривенного введения радиофармпрепарата ^{99m}Tc -ЕС и дальнейшего наблюдения за его выведением. Данное вещество быстро накапливается и активно выделяется из организма с мочой. Происходит оценка клубочковой фильтрации, канальцевой секреции и экскреции по мочевыводящим путям [5; 6].

7. Экскреторная урография.

Этот метод требует внутривенного введения специального контрастного вещества для оценки физиологической способности почек фильтровать кровь и введенное контрастное вещество. Задача данного исследования заключается в получении снимков на специальных рентгенологических пленках и/или мониторах, на которых визуально представлена информация о протоках и структурах, через которые прошла рентген-контрастная сыворотка [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Что такое МСКТ с контрастированием? // Электронные данные URL: <https://brs-clinic.com/articles/chto-takoe-mskt-s-kontrastirovaniem> (Дата обращения: 23.10.2024)
2. Смирнова Елена Сергеевна. Диагностические возможности МСКТ почек // Электронные данные URL: <https://msk.ramsaydiagnostics.ru/blog/diagnosticheskie-vozmozhnosti-mskt-pochek/> (Дата обращения: 23.10.2024)
3. Марусина М.Я., Казначеева А.О. Современные виды томографии. Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2006, с.84, 102.
4. Морозов С. П., Насникова И. Ю., Сеницын В. Е. Мультиспиральная компьютерная томография. – Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа, 2009, с.73-74 (Дата обращения: 23.10.2024)
5. Как проходит процедура радиоизотопной ренографии почек: суть диагностики и преимущества // Электронные данные URL: <https://log-novoross.ru/articles/nefrologiya/8320-kak-prokhodit-protsedura-radioizotopnoy-renografii-pochek-sut-diagnostiki-i-preimuschestva.html> (Дата обращения: 25.10.2024)
6. Сцинтиграфия почек / нефросцинтиграфия (динамическое исследование) // Электронные данные URL: <https://www.vip-clinic.by/services/radionuklidnaya-diagnostika/issledovanie-pochek/> (Дата обращения: 23.10.2024)
7. Экскреторная урография почек: подготовка и проведение внутривенной урографии // Электронные данные URL: https://dcenergo.ru/wiki/ekskretornaya-urografiya-pochek-podgotovka-i-provedenie-vnutrivvennoy-urografii_241775.html (Дата обращения: 21.10.2024)
8. УЗДГ сосудов почек: подготовка и проведение доплерографии почек // Электронные данные URL: https://dcenergo.ru/wiki/uzdg-sosudov-pochek-podgotovka-i-provedenie-dopplerografii-pochek_241499.html (Дата обращения: 25.10.2024)
9. Пиелонефрит — воспаление почек // Электронные данные: <https://gemotest.ru/info/spravochnik/zabolevaniya/pielonefrit-vospalenie-pochek/> (Дата обращения: 23.10.2024)

10. Закуцкий Александр Николаевич. Острый пиелонефрит - симптомы и лечение // Электронные данные URL: <https://probolezny.ru/pielonefrit-ostryy/> (Дата обращения: 23.10.2024)
11. Пиелонефрит // URL: <https://helix.ru/kb/item/2149> (Дата обращения 21.10.2024)
12. Лычагин Андрей Сергеевич. Хронический пиелонефрит - симптомы и лечение // Электронные данные URL: <https://probolezny.ru/hronicheskiy-pielonefrit/> (Дата обращения: 21.10.2024)
13. Пиелонефрит // Электронные данные URL: https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevaniya_urology/pyelonephritis (Дата обращения: 21.10.2024)
14. Современный взгляд на проблему диагностики и лечения пиелонефрита. метод. рекомендации : сост. Т.В. Лаврентьева, А.Ю. Бала. Воронеж, 2017. 4 с.

© Стяжкина С.Н., Куклин Д.Н., Гуцин С.Г., Луппова Н.С., Векишина М.В., 2024.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

SNOW LOAD

НАБИЕВ РАУЛ НОДАРИ ОГЛЫ,
Российский университет транспорта (МИИТ).

NABIYEV RAUL NODARI OGLU,
Russian University of Transport (MIIT).

Снеговая нагрузка представляет собой критически важный аспект в расчетах прочности и устойчивости строительных конструкций, который требует глубокой экспертизы и всестороннего анализа. В условиях меняющегося климата и увеличения экстремальных погодных условий, правильное понимание снеговой нагрузки становится особенно актуальным. В данной статье тщательно рассмотрены основные характеристики снеговой нагрузки, включая её природу, видовые различия и механизмы формирования. Также подробно описаны современные методы расчета снеговой нагрузки, которые варьируются в зависимости от специфики строительных объектов и климатических условий района.

Snow load is a critically important aspect in the calculations of strength and stability of building structures, which requires in-depth expertise and comprehensive analysis. In the context of a changing climate and increasing extreme weather conditions, a proper understanding of the snow load becomes especially relevant. This article carefully examines the main characteristics of the snow load, including its nature, species differences and mechanisms of formation. Modern methods of calculating the snow load are also described in detail, which vary depending on the specifics of construction sites and climatic conditions of the area.

Ключевые слова: *снеговая нагрузка, проектирование зданий, метеорологические факторы, конструктивные особенности, метеорологические факторы.*

Key words: *snow load, building design, meteorological factors, design features, meteorological factors.*

Введение.
Снеговая нагрузка является важным фактором, учитываемым при проектировании зданий и сооружений. Ошибки в расчетах могут привести к серьезным последствиям, включая обрушение покрытия, что в ряде случаев также может привести к прогрессирующему обрушению [1; 2].

Несмотря на то, что СНиП II-A.11-62 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования» долгое время служил основой для проектировщиков, введение новых подходов, отраженных в СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», позволяет учитывать различные загрузки снеговой нагрузки в зависимости от геометрических параметров здания [3].

В связи с этим, анализ различий между старыми и новыми нормативными документами позволит выявить критические моменты, требующие внимания проектировщиков и инженеров, что особенно актуально для реконструируемых зданий [4; 5].

Сравнение методик сбора снеговых нагрузок.

Снеговая нагрузка (q) определяется как вертикальная нагрузка от снега на единицу площади покрытия. Она зависит от климатических условий региона, формы крыши, угла наклона и других факторов [6-8].

СНиП II-A.11-62 предлагает модель, основанную на средних значениях снеговой нагрузки по географическим регионам, без учета изменений во времени и изменений в климатических условиях.

СП 20.13330.2016 включает более детализированные модели, учитывающие вариации снеговой нагрузки в зависимости от высоты и географического положения, вводя новые коэффициенты, которые делают расчеты более точными с учетом современных условий. Система коэффициентов, учитывает:

- рельеф местности.
- углы наклона крыш.
- особенности снегозадержания.

В таблице 1 показано изменение нормативного значения веса снегового покрова для различных снеговых регионов.

Таблица 1

Снеговой район S_g , кН/м ²	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
СП 20.13330.2016	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
СНиП II-A.11-62	0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	-	-

Объект исследований.

В качестве исследуемого объекта принимается склад неотапливаемого типа, максимальная высота пристройки (высота от отметки чистого пола до высшей точки) составляет 5 м. Здание имеет прямоугольную форму в плане [9; 10]. Размеры в осях на момент обследования здания составили 30,00x12 м и пристройки 3,00x3,40 м.

Расчет по СНиП II-A.11-62.

Нормативную снеговую нагрузку на 1 м² площади горизонтальной проекции покрытия следует определять по формуле: $p^H = p_0 c$

где p_0 — вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, принимаемый в зависимости от района СССР.

c — коэффициент перехода от веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли к нормативной нагрузке на покрытие.

Таблица 2. Значения коэффициентов C в местах перепада профиля покрытия

Профиль покрытий	
Расчетные схемы и значения коэффициентов C	
Примечание: $S = 2H$ (где H — высота в м) но не менее 5 м, не более 10 м и не более l ; $C = 200H/P_0$, но не более 4,0	

$$S = 2 \cdot 1,21 = 2,42 \text{ м. Принимаем значение } S = 3,07 \text{ м равное значению } l.$$

$$C = \frac{200 \cdot 1,21}{70} = 3,45 < 4,0 \text{ кг/м}^2 \text{ (условие выполняется) (рисунок 1)}$$

Рис. 1. Расчетные схемы и значения коэффициентов C

Расчет по СП 20.13330.2016.

В СП 20.13330.2016 нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле $S_0 = S_g \cdot \mu \cdot c_e \cdot c_t$

где S_g – нормативный вес снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли (п. 10.2 СП 20.13330.2016);

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие (п. 10.4 СП 20.13330.2016), принимаем равным 1;

c_e – коэффициент, учитывающий снос снега (п. 10.6 СП 20.13330.2016), принимаем равным 1;

Учёт зон повышенного отложения снега на пристройку:

1. Снеговая нагрузка на покрытие возле парапетов:

$$h > \frac{S_0}{2}$$

$$0,39 > \frac{1,5}{2} \text{ (условие не выполняется)}$$

Учёт зон повышенного отложения снега на пристройку:

2. Перепад высоты здания.

Зона повышенной снеговой нагрузки снега определяется согласно пункту Б.8 приложения Б при следующих исходных данных $h = 1,21 \text{ м}$, $l'_1 = l_1 = 12 \text{ м}$, $l'_2 = l_2 = 3,4 \text{ м}$.

Доли снега, переносимого в зону перепада высоты с верхнего покрытия m_1 и с нижнего покрытия m_2 составляют:

– для плоского (верхнего) покрытия $\alpha \leq 20 - m_1 = 0,4$;

$$m_2 = 0,5 \sqrt{\frac{3,4}{21}} \cdot \left(1 - \frac{8}{35}\right) \left(1 - \frac{0}{30}\right) = 0,155 \text{ кН/м}^2$$

Коэффициент μ определяется по формуле:

$$\mu = 1 + \frac{1}{h} \cdot (m_1 \cdot l'_1 + m_2 \cdot l'_2) = 1 + \frac{1}{1,21} \cdot (0,4 \cdot 12 + 0,155 \cdot 3,4) = 5,40 = 4 \text{ кН/м}^2$$

Принимаем $\mu = 4$ - если нижнее покрытие является покрытием здания, а l'_1 и $l'_2 \leq 48$ м; где $S_0 = S_g = 1,5 \text{ кН/м}^2$ – нормативное значение снеговой нагрузки.

Коэффициент μ_1 определяем по формуле:

$$\mu_1 = \frac{3,4 - 0,5 \cdot 4 \cdot 6,05}{3,4 - 0,5 \cdot 6,05} = -23,2, \text{ принимаем } \mu_1 = 0,2 \text{ кН/м}^2$$

Длину зоны переноса повышенных снегоотложений b при $\mu > \frac{2h}{S_0}$ по формуле:

$$b = \frac{\frac{\mu - 1 + 2m_2}{\frac{2h}{S_0} - 1 + 2m_2} \cdot 2h}{\frac{2 \cdot 1,21}{1,5} - 1 + 2 \cdot 0,155} = \frac{4 - 1 + 2 \cdot 0,155}{\frac{2 \cdot 1,21}{1,5} - 1 + 2 \cdot 0,155} \cdot 2 \cdot 1,21 = 10,43 \text{ м (рисунок 2)}.$$

Рис. 2. Зона повышенной снеговой нагрузки на покрытие в зоне перепада высот между (СП 20.13330.2016, рисунок Б.11)

Значение b принимают не более $b \leq 16$ м. Окончательно принимаем $b = 10,43$ м.

Максимальная нагрузка у перепада:

Нормативное значение снеговой нагрузки S_0 на горизонтальную проекцию покрытия (рисунок 3):

$$S_0 = 152,96 \cdot 4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 611,84 \text{ кг/м}^2.$$

Коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,4$.

Нормативное значение снеговой нагрузки S_0 на горизонтальную проекцию покрытия у

края:

$$S_0 = 152,96 \cdot 3,12 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 477,24 \text{ кг/м}^2.$$

Рис. 3. Определение промежуточного коэффициента μ

Расчётное значение снеговой нагрузки распределено по плите покрытия.

Сравнение результатов расчета по СНиП II-A.11-62 и СП 20.13330.2016.

Коэффициенты	СНиП II-A.11-62	СП 20.13330.2016
μ	3,45	4
μ (на расстоянии b)	1,0	1,65
Расстояния, м	СНиП II-A.11-62	СП 20.13330.2016
b	3,07	3,4
l_2	-	10,43

Отмечено, что в месте перепада высот от снегового мешка имеется повышенное значение снеговых нагрузок на 28,85% (на расстоянии b от места перепада высот), что может создать перегрузку [11; 12].

Заключение.

Сравнительный анализ снеговой нагрузки, представленный в данной статье, показывает разные подходы к назначению снеговых нагрузок на основании СП 20.13330.2016 по сравнению с СНиП II-A.11-62. Новые правила не только учитывают изменения в климатических условиях, но и предлагают более точные и адаптивные подходы к расчету снеговых нагрузок, что необходимо учитывать при реконструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альмухаметов, Р. Г. Расчет конструкций зданий на снеговые нагрузки / Р. Г. Альмухаметов. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2018. — 240 с.
2. Влияние климатических условий на развитие дефектов строительных конструкций зданий / Н. Н. Скуридин, Е. Ю. Сергеевцев, В. В. Гранев [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. — 2020. — № 12. — С. 46-50.

3. Железобетонный каркас одноэтажного производственного здания / В. С. Федоров, Э. Н. Кодыш, Н. Н. Трекин, И. А. Терехов ; ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. – 216 с.
4. Зубков, А. С. Методы расчета снеговых нагрузок на здания / А. С. Зубков. — Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2017. — 150 с.
5. Конструктивные решения защиты одноэтажных каркасных зданий от прогрессирующего обрушения / Н. Г. Келасьев, Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. – 2021. – № 3. – С. 17-22. – DOI 10.33622/0869-7019.2021.03.17-22.
6. Классификация сооружений промышленных предприятий по возможности защиты от прогрессирующего обрушения / Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш, И. А. Терехов, С. Д. Шмаков // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2024. – № 1(47). – С. 15-20. – DOI 10.52684/2312-3702-2024-47-1-15-20.
7. Кодыш, Э. Н. Определение остаточного срока эксплуатации общественных зданий / Э. Н. Кодыш, Н. Н. Трекин, А. Б. Чаганов, И. А. Терехов, С. Д. Шмаков // «Лолейтовские чтения – 150». Современные методы расчета железобетонных и каменных конструкций по предельным состояниям : сборник докладов. Под ред. проф. А.Г. Тамразяна. — М.: Издательство МИСИ–МГСУ, 2018. — С. 150–155.
8. Кодыш, Э. Н. Одноэтажные производственные здания с эксплуатируемыми площадями в межферменном пространстве / Э. Н. Кодыш, Н. Н. Трекин, И. А. Терехов // Промышленное и гражданское строительство. – 2018. – № 6. – С. 28-31.
9. Кемеров, В. М. Влияние снеговой нагрузки на устойчивость строительных конструкций / В. М. Кемеров. — Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2019. — 200 с.
10. Сапрыкин, В. В. Нагрузки и воздействия на конструкции зданий и сооружений: Учебное пособие / В. В. Сапрыкин. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство Политехнического университета, 2020. — 432 с.
11. Трекин, Н. Н. Совершенствование нормативной базы стандартизации сборных железобетонных конструкций / Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш, И. А. Терехов // Железобетонные конструкции. – 2023. – Т. 1, № 1. – С. 64-71.

© *Набиев Р.Н.О.*, 2024.

СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

НЕСТЕРОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ,

Донской государственной технической университет.

ПОДОПРИГОРА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Донской государственной технической университет.

NESTEROV ARTEM SERGEEVICH,

Don state technical University.

PODOPRIGORA ALEXEY ALEKSEEVICH,

Candidate of Law, Associate Professor,

Don state technical University.

В статье рассматриваются судебные ошибки, возникающие в уголовном процессе, их причины и последствия. Судебные ошибки могут приводить к неправомерным решениям, что в свою очередь влечет за собой серьезные последствия как для обвиняемых, так и для общества в целом. В статье анализируются основные факторы, способствующие возникновению судебных ошибок, такие как недостаточная квалификация судей, неэффективное представление доказательств, а также влияние внешних факторов. Рассматриваются примеры судебных ошибок и их последствия, включая восстановление прав потерпевших и необходимость реформирования судебной системы. В заключение делаются выводы о необходимости повышения уровня правосознания и профессиональной подготовки участников уголовного процесса для минимизации рисков судебных ошибок.

This article discusses judicial errors that occur in criminal proceedings, their causes and consequences. Judicial errors can lead to unlawful decisions, which in turn entails serious consequences for both the accused and society as a whole. The article analyzes the main factors contributing to the occurrence of judicial errors, such as insufficient qualifications of judges, ineffective presentation of evidence, as well as the influence of external factors. Examples of judicial errors and their consequences are considered, including the restoration of victims' rights and the need to reform the judicial system. In conclusion, conclusions are drawn about the need to increase the level of legal awareness and professional training of participants in the criminal process in order to minimize the risks of judicial errors.

Ключевые слова: *Судебные ошибки, уголовный процесс, причины судебных ошибок, последствия судебных ошибок, правосудие, квалификация судей, доказательства.*

Key words: *Judicial errors, criminal proceedings, causes of judicial errors, consequences of judicial errors, justice, qualification of judges, evidence, reform of the judicial system.*

Судебные ошибки в уголовном процессе представляют собой одну из наиболее острых и актуальных проблем современного правосудия [1]. Они могут касаться как неправомерного осуждения невиновных, так и оправдания виновных, что ставит под сомнение справедливость и эффективность судебной системы [2]. Причины таких ошибок разнообразны и могут включать недостатки в расследовании, предвзятость судей, ошибки адвокатов, а также недостаточную защиту прав обвиняемых.

В научной литературе судебные ошибки рассматриваются с различных точек зрения. Одни исследователи акцентируют внимание на процессуальных аспектах, таких как недостатки в расследовании, недостаточная квалификация адвокатов или судей (например, исследования, проведенные в области криминологии и юриспруденции). Другие авторы подчеркивают влияние социальных факторов, таких как предвзятость со стороны правоохранительных органов или стереотипы в обществе.

Существуют также работы, посвященные анализу конкретных случаев судебных ошибок, которые приводят к пересмотру дел и реабилитации осужденных. Эти исследования помогают выявить закономерности и повторяющиеся проблемы в уголовном процессе. Например, работы, основанные на анализе данных о пересмотрах дел в странах с развитой правовой системой, предоставляют ценную информацию о том, как можно минимизировать риски судебных ошибок.

Анализ существующих исследований показывает, что судебные ошибки могут возникать на различных стадиях уголовного процесса — от предварительного расследования до вынесения приговора. Основные причины включают недостаточную подготовленность участников процесса, ошибки в оценке доказательств и влияние внешних факторов. Оценка последствий судебных ошибок также разнообразна: это может быть не только страдание осужденного и его семьи, но и подрыв доверия к судебной системе в целом.

Критически важно учитывать, что многие исследования фокусируются на количественных данных, таких как количество пересмотренных дел или статистика ошибочных приговоров. Однако менее внимания уделяется качественному анализу — пониманию того, как судебные ошибки влияют на жизнь людей и общество.

Проблема заключается в том, что судебные ошибки остаются значительным вызовом для уголовного правосудия, несмотря на существующие механизмы контроля и пересмотра дел (например, апелляция, надзорное производство), проблема судебных ошибок остаётся актуальной [3]. Необходимость выявления причин этих ошибок и их последствий для правовой системы и общества требует комплексного подхода к исследованию данной темы.

Цель данного исследования — выявить основные причины судебных ошибок в уголовном процессе и оценить их последствия для правосудия и общества. Исследование направлено на разработку рекомендаций по минимизации рисков возникновения судебных ошибок и улучшению функционирования уголовной юстиции.

Судебная ошибка определяется как неправильное решение суда, принятое на основе неверной оценки фактов или применения законодательства. Такие ошибки могут быть:

- Фактические — связанные с неправильной оценкой доказательств [4].
- Юридические — возникающие из-за неправильного применения норм права [5].

История знает множество примеров судебных ошибок, которые привели к трагическим последствиям. Одним из наиболее известных случаев является дело Сакко и Ванцетти, где два итальянских эмигранта были осуждены за убийство на основании недостаточных доказательств и предвзятого отношения со стороны судей.

Существует несколько ключевых факторов, способствующих возникновению судебных ошибок:

1. Квалификация судей играет критическую роль в обеспечении справедливого разбирательства дел. Недостаток знаний и опыта может привести к неверной интерпретации закона и фактов дела [6].
2. Неэффективное представление доказательств со стороны адвокатов и прокуроров может привести к тому, что суд не получит всей необходимой информации для принятия обоснованного решения [7].
3. Давление со стороны общественности, средств массовой информации или политических структур может повлиять на объективность судей и привести к предвзятости в принятии решений [8].
4. Судьи могут быть подвержены различным когнитивным искажениям, которые

вливают на их восприятие фактов и доказательств.

Еще одним важным аспектом является влияние судебных ошибок на правоприменительную практику. Если суды систематически допускают ошибки, это может создать прецеденты, которые негативно отразятся на дальнейших делах. Ошибки в этой сфере могут исказить эти принципы и привести к неравенству перед законом.

Мы считаем, что для снижения числа судебных ошибок необходимо внедрить несколько ключевых мер:

1. Улучшение системы представления доказательств. Введение четких процедур для сбора и представления доказательств, а также использование современных технологий, таких как видеозаписи допросов, может значительно повысить объективность судебного разбирательства.

2. Создание независимых экспертиз. Установление независимых экспертных организаций для проведения судебных экспертиз поможет избежать предвзятости и повысит качество представляемых доказательств.

3. Прозрачность судебного процесса. Обеспечение открытости судебных заседаний и доступности информации о делах будет способствовать общественному контролю и снижению влияния внешних факторов на решение суда.

4. Модернизация системы апелляций. Упрощение процесса обжалования решений судов позволит быстрее исправлять ошибки и восстанавливать справедливость.

5. Психологическая поддержка судей. Обучение судей навыкам управления стрессом и эмоциональной устойчивости поможет им принимать более взвешенные решения, минимизируя влияние психологических факторов.

6. Активное вовлечение общественных организаций и правозащитников в процесс мониторинга судебных разбирательств. Неправительственные организации могут играть важную роль в защите прав человека и способствовать выявлению судебных ошибок, а также предоставлять поддержку жертвам неправомерных решений.

7. Использование судебной статистики для анализа ошибок. Систематический сбор и анализ данных о судебных решениях поможет выявить тенденции и закономерности, связанные с ошибками в правоприменении. Это может стать основой для разработки более эффективных стратегий по минимизации таких ошибок в будущем.

Эти меры могут значительно улучшить качество правосудия и снизить количество судебных ошибок, что, в свою очередь, повысит доверие общества к судебной системе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

3. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 29.07.2023) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 29.07.2023) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2023) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

6. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-I (ред. от 29.07.2023) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

7. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2023) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.

8. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 29.07.2023) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

© *Нестеров А.С., Подопрюгора А.А., 2024.*

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ

CHARACTERISTICS OF PHYSICAL ACTIVITY AT DIFFERENT AGE STAGES

НОВАКОВСКАЯ ЮГАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

NOVAKOVSKAYA YUGANA ALEXANDROVNA,

Bashkir State Pedagogical M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University.

В данной статье описываются особенности физических упражнений на различных возрастных этапах жизни. Также раскрываются проблемы организации физической активности для того или иного возраста. Подчеркивается значимость физической активности для любого человека и ее важность в поддержании здоровья. В результате исследования выше представленной темы были сделаны следующие выводы: физическая активность необходима в любом возрасте. Ведь она способствует укреплению здоровья, поддержанию хорошего настроения и активного образа жизни. Но важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека, в зависимости от его возраста, и выбирать соответствующие виды активности, чтобы достичь наилучших результатов и наслаждаться жизнью в полном объеме.

This article describes the features of physical activity at different age stages of life. It also reveals the problems of organising physical activity for different ages. The significance of physical activity for any person and its importance in maintaining health is emphasised. As a result of the study of the above presented topic the following conclusions were made: physical activity is necessary at any age. After all, it promotes health, maintains a good mood and an active lifestyle. But it is important to take into account the individual characteristics of each person, depending on their age, and choose the appropriate types of activity to achieve the best results and enjoy life to the fullest.

Ключевые слова: *физическая активность, детство, подросток, юность, взрослость, старость, особенности.*

Key words: *physical activity, childhood, adolescence, youth, adulthood, old age, features.*

На сегодняшний день в мире существует недостаток физической активности среди населения. Недавнее исследование Всемирной организации здоровья (ВОЗ) показало, что примерно у трети взрослого населения планеты Земля наблюдается дефицит физической активности в жизни, что в результате приводит к проблемам со здоровьем.

Большая часть людей не осведомлены тем, как правильно внедрять физическую активность в собственную жизнь. На фоне чего возникает проблема: как начать физическую активность? Какие ее особенности существуют на разных возрастных этапах жизни?

Для ответа на вышепредставленные вопросы следует обратиться к материалам следующих книг: учебник «Возрастная психология», автором которого является Кагермазова Л.Ц., учебник «Основы возрастной педагогики», автором которого является Белкин А.С., а также учебник иностранного автора Гейл Шихи «Возрастные кризисы» [7, с. 434].

На основе таких методов, как анализ и синтез, сравнение и обработка материалов, было выявлено, что физическая активность является необходимой частью жизни каждого человека.

Для начала необходимо разобраться, что же такое вообще физическая активность, зачем она нужна и какие ее особенности для разных возрастов.

Физическая активность — это любые движения, которые требуют энергии и активности мышц человеческого тела. Примерами физической активности могут быть прогулки, занятия спортом, выполнение физических упражнений или просто выполнение повседневных дел, таких как уборка дома или ходьба по магазинам.

Как было сказано выше, физическая активность необходима для поддержания здоровья человека. Благодаря выполнению физических нагрузок.

В зависимости от возраста физические упражнения, их интенсивность и виды могут значительно различаться. Перед тем, как разбирать особенности физической активности в разном возрасте, необходимо рассмотреть существующую в психологии возрастную периодизацию (Табл. 1.) [1, с. 306].

Таблица 1. Возрастная периодизация

Возраст	Период	Ведущий вид деятельности
С рождения до года	Младенческий возраст	Непосредственное эмоциональное общение с взрослыми
От 1 года до 3 лет	Раннее детство	Предметно-манипулятивная игра с взрослыми
От 3 до 7 лет	Дошкольный возраст	Ролевая игра
От 7 до 10 лет	Младший школьный возраст	Учебная деятельность
От 11 до 16 лет	Подростковый возраст	Интимно-личностное общение
От 16 до 25 лет	Юношеский возраст	Учебно-профессиональная деятельность
От 25 до 40 лет	Взрослость	Трудовая деятельность
От 40 до 55 лет	Зрелость	Трудовая деятельность
От 55 лет и старше	Старость	Передача жизненного опыта, прародительство

Анализируя выше представленную таблицу, можно выделить, пять основных возрастных периодов в жизни, на основе которых составлены особенности физической активности:

1. Новорожденный ребенок [2, с. 272];

Для новорожденного ребенка физическая (двигательная) активность является одним из обязательных условий для правильного роста и развития молодого организма, она не должна быть заменой полноценного ухода, а лишь дополнением. При выборе упражнений необходимо учитывать, что организм ребенка в этот период является очень слабым и нежным, поэтому выбирать стоит «мягкие» упражнения, которые не вызовут дискомфорта.

Упражнения должны быть направлены на развитие мышц шеи, ног, рук и спины. Помимо этого, рекомендуется посещать массаж и бассейн. Занятия должны приносить удовольствие и учитывать индивидуальные особенности ребенка.

2. Первое детство (ранний и дошкольный возраст) [6, с.576];

Физическая активность в период первого детства имеет несколько типов: игровой, спортивный и творческий.

Первый тип является основным методом как обучения, так и развития ребенка. Активность ребенка должна включать как активные (подвижные), так и спокойные игры.

Второй тип имеется не у каждого. Его особенность заключается в том, что с возрастом у ребенка появляется интерес к тому или иному спорту. В результате чего занятия помогают сформировать навыки собранности, ответственности, а также социализировать ребенка.

Третий тип содержит в себе такие формы физической активности, которые способствуют реализации креативности, эмоциональной сферы и эстетический чувств ребенка. Сюда можно отнести танцы.

3. Школьный и студенческий возраст (младший школьный, подростковый и юношеский возраст) [4, с. 584];

В начальной школе активно развиваются двигательные навыки. В результате чего ребенок очень активный. На уроках физической культуре активно идет развитие таких навыков как бег, прыжки, броски и ловля.

В средней школе у детей наступает период полового созревания, в результате чего стоит включить в занятия развитие таких навыков как сила, координация и способность к соревнованию.

В старшей школе дети становятся более самостоятельными и выбирают спорт в зависимости от личных интересов.

4. Средний возраст (взрослость и зрелость) [5, с. 368];

В период среднего возраста физическая активность играет основную роль для улучшения и поддержания здоровья.

Регулярные физические нагрузки способствуют снижению сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, помогает сохранить мышечную массу, а также растяжка способствует улучшению гибкости и баланса.

Помимо поддержки здоровья с физической стороны, активность помогает поддерживать социальные связи между людьми, которые занимаются спортом в группе.

5. Старение (старость) [3, с. 528].

Физическая активность в старости является основой в поддержании здоровья и качества жизни пожилых людей. В этом возрасте физическая активность помогает не только поддерживать физические функции, но и улучшает психоэмоциональное состояние. Ниже представлены ключевые аспекты физической активности для пожилых людей:

1. Поддержание здоровья;
2. Укрепление мышц и суставов;
3. Улучшение баланса и координации;
4. Создание социальной связи;
5. Положительное воздействие на психику.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что физическая активность важна для любого возраста, как для физического здоровья человека, так и для поддержания его психологического здоровья.

Существует ряд физических активностей, которые подойдут для каждого и будут эффективными для каждого (Таблица 2):

Таблица 2. «Примеры физической активности»

Вид физической активности	Рекомендации	Польза
Ходьба	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбрать удобную обувь; 2. Выполнять разминку перед началом прогулки (5-10 минут); 3. Увеличивать нагрузку постепенно; 4. Использовать шагомеры или фитнес-трекеры; 5. Пить достаточно жидкости; 6. Необходимо проходить 7.000 – 8.000 шагов для поддержания здоровья. 	Улучшает сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышцы и способствует улучшению настроения
Силовые упражнения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Планировать тренировки; 2. Использовать разнообразные упражнения; 3. Следить за техникой выполнения; 4. Выполнять разминку; 	Способствуют развитию силы, укреплению мышц, улучшению самочувствия и установлению баланса в

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Обеспечить отдых и восстановление организму; 6. Слушать свое тело; 7. Обратиться к специалисту» 	метаболизме.
Плавание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование разнообразных техник плавания; 2. Проводить разминку перед плаванием; 3. Выбрать дополнительное оборудование для занятия; 4. Разработать план тренировок с поставленной целью; 5. Соблюдать технику безопасности; 6. Обратиться к профессионалу; 	Способствует развитию всех групп мышц, улучшает сердечно-сосудистую систему, а также оказывает низкую нагрузку на суставы.
Велосипедные прогулки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор велосипеда; 2. Приобретение специальной экипировки; 3. Планирование маршрута поездки; 4. Соблюдение безопасности на дороге; 5. Поддержание комфортной скорости и ритма; 6. Организовывать групповые поездки; <p>Поддержание состояния велосипеда;</p>	Способствуют укреплению мышц ног, улучшает выносливость, помогает поддерживать здоровый вес.
Йога	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбрать стиль йоги; 2. Начать практику для начинающих; 3. Приобрести нужную форму и экипировку; 4. Соблюдение техники дыхания; 5. Регулярно проводить занятия; 6. Подбор времени и места для занятия; <p>Обратиться за помощью к профессионалу.</p>	Способствует улучшению гибкости мышц, баланса, душевного равновесия.
Спортивные игры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подбор вида спорта; 2. Оценка собственных физических способностей; 3. Проводить регулярные тренировки; 4. Командная работа; 5. Соблюдение техники безопасности; 6. Приобретение необходимой экипировки; 7. Соблюдение питания; <p>Получение удовольствия;</p>	Способствует развитию координации, укреплению всего организма, улучшение физической подготовки. Развитие мотивации к физическим нагрузкам, а также командный дух и способность работы в команде.
Танцы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подбор стиля танца; 2. Посещение занятий регулярно; 3. Развивать физическую подготовку; 4. Работать над техникой выполнения; 5. Выбирать комфортную музыку; 6. Участвовать в мастер-классах; <p>Получение удовольствия;</p>	Способствуют развитию ритма, улучшают настроение, оказывают положительное влияние на душевное состояние человека, укрепляя организм.

Обобщая все вышесказанное, следует выделить основные моменты: физическая активность является основой жизни каждого человека и способствует поддержанию и укреплению здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2013. – 306 с.
2. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства. Учебное пособие / В.Н. Белкина. - М.: Феникс, 2014. - 272 с.
3. Психология развития. Учебник. - М.: Academia, 2014. - 528 с.

4. Психология у детей младшего школьного возраста. Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2016. - 584 с.
5. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология. Учебник / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2014. – 368
6. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология. Учебник и практикум / И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2015. - 576 с
7. Шихи Г. Возрастные кризисы: ступени личностного роста / Гейл Шихи; [пер. с англ. А. В. Шамрикова]. - Санкт-Петербург: Каскад, 2005. – 434 с.

© Новаковская Ю.А., 2024.

ВЛИЯНИЕ РАДИОВОЛН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ**THE EFFECT OF RADIO WAVES ON AGRICULTURAL PLANTS****ОТМАХОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,***Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина.***OTMAKHOVA VALERIJA VLADIMIROVNA,***Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.*

В данной статье рассматривается актуальная проблема необходимости повышения урожайности в условиях изменения климата, сокращения площади пахотных земель и роста численности населения во всем мире. Эти вызовы требуют внедрения новых методов и технологий для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. Одним из перспективных направлений, которое может привести к значительному повышению урожайности сельскохозяйственных культур, является использование радиоволн. В настоящее время изучается влияние радиоволн на растения и их развитие.

This article discusses the urgent problem of the need to increase yields in the face of climate change, reduction of arable land and global population growth. These challenges require the introduction of new methods and technologies to ensure sustainable agricultural development. One of the promising areas that can lead to a significant increase in crop yields is the use of radio waves. The influence of radio waves on plants and their development is being investigated.

Ключевые слова: радиоволны, сельскохозяйственные растения, агрономия.

Key words: radio waves, agricultural plants, agronomy.

Радиоволны - это тип электромагнитного излучения с самыми длинными длин волн и самыми низкими частотами до 3 ТГц, которые распространяются в окружающем пространстве без использования искусственных устройств для формирования волн. Эти волны находятся в спектре электромагнитного диапазона, затрагивающем самые низкие частоты и инфракрасное излучение. Радиоволны имеют частоты от 30 кГц до 3 ТГц, учитывая характеристику по классификации Международного союза электросвязи, что относится к длине волны от 10 километров до 0,1 миллиметра. Радиоволны взаимодействуют с веществом различными способами, в том числе воздействуя на растительные организмы.

Электромагнитное излучение: радиоволны являются частью электромагнитного спектра, который включает в себя видимый свет, инфракрасное излучение, рентген и многое другое. Все эти формы излучения в основном одинаковы, различающиеся только на их длине волны и частотах.

Радиоволны, как и все электромагнитное излучение, перемещаются как волны. Они состоят из колеблющихся электрических и магнитных полей, которые перпендикулярны друг другу и направлению распространения волн.

Длина волны относится к расстоянию между двумя последовательными пиками или впадинами волны. Частота относится к количеству волновых циклов, проходящих точку в секунду. У радиоволн очень длинные длины волн и низкие частоты.

Радиоволны различаются по типам длины волны, которая бывает длинной, средней, короткой и ультракороткой

1. Радиоволны с длинной длиной волны.

Длина волны составляет от 1 до 10 километров. Диапазон частот составляет от 30 до 300 кГц. Радиостанции с длинными радиоволнами распространяют информацию на большие расстояния, но имеют маленькую информационную емкость из-за долгих изменений амплитуды и фазы сигнала. Они используются для радиовещания, а также для радионавигации связи с судами и телеуправления

2. Радиоволны с средней длиной волны.

Длина волны от 100 до 1000 метров, частота от 600 до 1500 кГц. Радиостанции с средними радиоволнами передают очень высокое качество звука и лучше локализацию, чем радиостанции с длинными радиоволнами из-за отражения от ионосферы. Они часто используются для трансляции новостей, музыки и рекламы, в морской радиосвязи и радионавигации.

3. Радиоволны с короткой длиной волны.

Длина волны от 10 до 100 метров, частота от 3 до 30 МГц. Высокочастотные волны, отражаются от ионосферы с минимальными потерями, могут распространяться на большие расстояния, что позволяет использовать связь на большие расстояния. Они часто используются для международной радиосвязи, радиовещания

4. Радиоволны с ультракороткой длиной волны.

Они в свою очередь подразделяются на три поддиапазона:

6. Радиоволны с ультракороткой, метровой длиной волны - длина волны от 10 до 1 метра, частота от 30 до 300 МГц. Радиоволны метрового-диапазона применяются для теле- и радиовещания в больших городах.

7. Радиоволны с ультракороткой дециметрового-диапазона длиной волны - длина волны от 1 до 0,1 метра, частота от 300 до 3000 МГц. Радиоволны используются для телевидения и беспроводного доступа в Интернет.

8. Радиоволны с ультракороткой, сантиметровой и миллиметровой длиной волны применяются в радиолокации, спутниковой связи, радиоастрономии и в разных областях.

Радиоволны передают энергию, которая вырабатывается электромагнитным генератором, в пространстве. Они образуются в случае изменений в электрическом поле, например, когда переменный ток проходит через проводник или при образовании искр в воздухе, что является последовательностью быстро сменяющихся электрических импульсов.

В окружающей нас природе существует большое количество естественных источников радиоволн, таких как звезды, например, Солнце, а также галактики, метagalaktiki и планеты. Изучение радиоволн, приходящих из космоса, помогло значительно улучшить наше понимание Вселенной. На Земле также происходят процессы, в результате которых образуются радиоволны, например, во время образования грозы, когда происходят колебания ионосферной плазмы во время разряда молнии.

Радиоволны, относящиеся к электромагнитным волнам, ведут себя также, как и другие волновые явления: они способны поглощаться, преломляться и отражаться. При организации радиосвязи источники и передатчики радиоволн обычно находятся очень близко к поверхности Земли. Форма и тип земной поверхности, состояние атмосферы, а также разные длины волн очень сильное влияние оказывают на распространение радиоволн. Радиоволны с короткой длиной волны много раз преломляются от ионосферы и поверхности, в то время как радиоволны с длинной длиной волны двигаются по поверхности Земли. Радиоволны с ультракороткой длиной волны могут погружаться в ионосферу.

Изучать влияние радиоволн на растения начали в начале двадцатого века, сразу после их открытия. Первые эксперименты были направлены на изучение того, как электромагнитное излучение влияет на прорастание семян и развитие растений. В 1920-х и 1930-х годах ученые провели более конкретные исследования, чтобы выяснить, какое влияние на фотосинтез, рост и развитие растений оказывают радиоволны с разной длиной волны.

Со временем интерес к этой области только возрос. В 1960-х и 1970-х годах были проведены масштабные исследования для определения оптимальных условий для стимуляции роста растений с помощью радиоволн. Исследователи обнаружили, что низкочастотные ра-

диоволны могут улучшить всхожесть семян, ускорить рост растений и даже увеличить урожайность некоторых культур.

В дальнейших десятилетиях, с развитием технологий и углубления изучения биофизики, стало возможным более тщательно изучать воздействие радиоволн на растения. Современные работы в этой научной области используют генетические, молекулярные и биофизические методы для анализа воздействия электромагнитного излучения на растения на клеточном и молекулярном уровнях.

Физические принципы воздействия радиоволн на растительные организмы:

1. Поглощение: Растения улавливают радиоволны через свои листья, стебли и другие части. Процесс поглощения зависит от частоты радиоволн, размера растения и уровня влаги в нем. Приходящая энергия может создавать тепловые эффекты, которые влияют на физиологические процессы в растениях.

2. Тепловой эффект: Из-за поглощения радиоволн может повыситься температура клеток растений. Это повышение температуры вызывает денатурацию белков, повреждение клеточных мембран и многие термические повреждения. Особенно значительный тепловой эффект наблюдается при воздействии высокочастотных радиоволн, таких как микроволны.

3. Влияние на водный баланс: Радиочастоты могут влиять на уровень содержания влаги у растений, что вызывает испарение воды с поверхности листьев. Это испарение приводит к недостатку влаги и нарушению транспорта воды внутри растения. Этот эффект, в основном, становится более заметным при воздействии радиоволн с более высокой частотой.

4. Влияние на рост и развитие: Излучение радиоволн способно оказывать воздействие на развитие и рост растений, нарушая их физиологические функции, такие как: фотосинтез, процессы дыхания и уровень гормонов. Например, ряды исследований продемонстрировали, что влияние радиоволн может способствовать ускорению роста растений, в то время как другие исследования указали на возможные отрицательные последствия для их роста и общего развития.

5. Влияние на стрессоустойчивость: Радиоволны способны оказывать влияние на стрессоустойчивость растений, в результате воздействия таких факторов, как засуха, засоленность и экстремальные температуры. Исследования демонстрируют различные результаты: некоторые указывают на то, что воздействие радиоволн способствует улучшению устойчивости растений к стрессовым условиям, в то время как другие свидетельствуют о противоположном влиянии.

Механизмы действия радиоволн на растения включают: повреждение клеточных мембран и органелл, активацию или подавление биохимических процессов, а также изменение экспрессии генов. Применение радиоволн в агрономии может оказывать как прямое, так и косвенное влияние на растения. Прямое воздействие подразумевает непосредственное воздействие радиоволн на физиологические и биохимические процессы, протекающие в растениях. Это охватывает:

1. Стимуляция роста и развития: Радиоволны могут ускорить прорастание семян, увеличить скорость роста стеблей и листьев и способствовать быстрому развитию корневой системы.

2. Улучшенный фотосинтез: Электромагнитное воздействие может повысить активность процессов фотосинтеза, что способствует лучшему образованию и накоплению органических веществ.

3. Повышенная устойчивость к стрессовым условиям: Радиоволны могут повысить устойчивость растений к засухе, засолению почвы, низким температурам и другим неблагоприятным факторам.

Косвенное воздействие радиоволн проявляется в изменениях окружающей среды и микрофлоры, которые, в свою очередь, влияют на рост и урожайность растений:

1. Изменение состава почвенной микрофлоры: Воздействие радиоволн может изменить состав и активность микроорганизмов в почве, что влияет на доступность питательных веществ для растений.

2. Повысить эффективность удобрения: Электромагнитное излучение может улучшить усвоение питательных веществ растениями, тем самым повышая эффективность внесения удобрений.

3. Уменьшить вредное воздействие патогенов: Некоторые исследования указывают на способность радиоволн подавлять рост некоторых патогенных микроорганизмов, что снижает заболеваемость растений.

Известен метод для сельскохозяйственных культур, путем обработки семян растений, который заключается в увлажнении семян в течение 3-15 минут из расчета 20-30 кг воды на тонну зерна при температуре 10-20°C и следующей обработке током высокой частоты в пределах 109-1010 Гц

Ячмень, который является пленочной культурой, имеет некоторые сложности в борьбе с паразитической микрофлорой, которая может находиться не только на поверхности зерен, но и под пленкой. Распространение инфекции зависит от меры увлажнения семян перед посевом. Эта инфекция скрыта под пленкой, но ее можно уничтожить при помощи электромагнитного излучения.

Семена ячменя подвергаются предпосевной обработке, которая относится к сельскому хозяйству. Семена обрабатывают водой, для увлажнения при температуре 24°C в течение 10 минут в соотношении семян: вода = 4:1 соответственно, далее обрабатывают в поле микроволновке мощностью 540 Вт, выдержка 60-90 секунд при конечной температуре семян 46,5-52,3°C. Этот способ помогает повысить всхожесть и фитосанитарные качества семян.

В некоторых экспериментах было показано, что обработка семян пшеницы радиоволнами перед посадкой приводит к увеличению урожая на 5-20% в зависимости от условий выращивания и параметров излучения. В работе М. И. Калле было доказано, что при оказывании влияния на прорастающие семена пшеницы электромагнитным излучением изменяются параметры морфологии. Эти изменения зависят от меры радиационного влияния.

Конечно, длительное воздействие способствует замедлению всех процессов прорастания пшеницы. Также, было обозначено изменение величины поглощения воды семенами и их последующего набухания.

Исследованиями доказано влияние электромагнитного излучения на активацию гидролитических ферментов. При воздействии радиации по результатам выявилось снижение общей активности амилаз, в то время как активность протеаз менялась по-другому, но в большинстве случаев происходила активация этих ферментов. Также было замечено стимулирование активации каталазы и пероксидазы.

В производстве вина применение радиоволн для воздействия на виноградные лозы способно улучшить качество ягод, повысить уровень сахара и снизить риск заболеваний, что играет ключевую роль в создании высококачественного вина.

Кроме того, использование радиоволн для обработки растений томатов может способствовать более раннему созреванию плодов и увеличению их количества на каждом экземпляре растения.

Множество различных исследований доказывают, что неважно какого вида воздействия, семенная активность дает практически одинаковое количество урожая. Этот факт образует проблему выбора оптимального вида и дозы физического фактора, который влияет на семена. Наиболее оптимальным является электрофизический метод, который является более доступным, простым в эксплуатации, дешевым, менее энергоемким и экологически чистым, а также имеет максимальной универсальностью. Рапс является масличной культурой и имеет масло в своих семенах, что является показателем вызова наиболее глубоких изменений в биохимических процессах прорастания и может привести к понижению лабораторной всхожести семян.

В области растениеводства, в области сельского хозяйства, есть изобретение, которое представляет собой метод обработки семян рапса перед посевом с помощью электромагнитного поля со сверхвысокой частотой. Метод начинается с предварительного повышения влажности семян в течение 3 минут до влажности 14% и обработку их электромагнитным полем со сверхвысокой частотой с удельной мощностью 509 Вт/дм³, при выдержки обработки в течение 90 секунд до конечной температуры нагрева семян 31,25°С. Этот способ помогает улучшить посевные качества семян рапса и снизить уровень в них распространения инфекции.

И.В. Федоров замечал, что самым важным вопросом в сельском хозяйстве является электрификация, что представляет собой проблему стерилизации, стимуляции или яровизации зерна при помощи электрического поля, которое может быть эффективным средством при определенных условиях.

Для решения этой проблемы было создано устройство, предназначенное для стерилизации и повышении активности зерна с помощью влияния тихого разряда с высокой частотой. В конструкции применяется схема с конденсатором, которая включает в себя соленоид и стержень, расположенный внутри соленоида. Стержень подключен к искрогасителю так, что стержень и катушки соленоида образуют соиндуктивную цепь, которая одновременно выполняет функцию обкладок конденсатора. Между ними непрерывно проходит зерно.

Устройство поддерживает работу как при токе с высокой частотой, так и при спокойном разряде с низкой частотой, для этого раздвигаются на некоторое расстояние электроды разрядника выше пробивного. Семена подвергаются воздействию ионизированных газов, при этом происходит озонирование семян и воздействие высокочастотного поля.

По словам руководителя филиала, Тахира Хадеева, Федерального государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" в Республике Татарстан, технология разработана НПЦ "Агронанотехнологии". На проведение эксперимента согласились ученые Российского сельскохозяйственного центра по Республике Татарстан, которые обработали электромагнитным импульсом семена зерновых культур. Исследование помогло смоделировать информационное поле, включая процессы запрограммированные природой.

Злаковые культуры заметно повышают рост корневой системы, и повышается густота растений. В конечном итоге это привело к большому увеличению массы колоса. В результате урожайность увеличилась на 16-30 процентов.

Для сушки зерна используются радиочастоты, передающие тепловую энергию от источника к самому материалу. Этот подход является инновационным. Процесс происходит за счет взаимодействия радиоволн с молекулами воды в зерне, что приводит к их активному движению и повышению температуры.

Радиоволны используют в методе сушки зерна, который появился относительно недавно, в начале 21 века. Возможность использования радиоволн в сельском хозяйстве стала реальной, благодаря исследованиям и экспериментам, проводимым в рамках космических программ и миссий. В рамках программы освоения космоса метод был разработан учеными из России и США. Один из важных значимых экспериментов, который смог помочь в разработке технологий использования радиоволн в сельском хозяйстве, был осуществлен в рамках программы "Аполлон". Во время полета "Аполлона-11" в 1969 году был проведен эксперимент, который показал, что можно использовать для передачи информации на большие расстояния радиоволны.

Осуществление сушки зерна при помощи радиоволн и удаление воды изнутри - намного эффективный способ, потому что классические методы высушивают зерно, делая его горячим и сухим снаружи, в тоже время как изнутри оно все также остается приблизительно влажным.

Отсутствие перепадов температур внутри и снаружи помогает сохранить качество и снижает риск растрескивания зерен, а также позволяет сушить урожай гораздо более равномерно.

В отличие от традиционных методов, радиоволны высушивают зерно изнутри: они проникают в каждое зернышко, заставляя воду выходить изнутри в виде пара, а затем мало-мощные вентиляторы отталкивают влажный воздух.

Эти примеры демонстрируют потенциал радиоволн как инструмента улучшения агрономических показателей и повышения урожайности.

Таким образом, данный подход обладает значительным потенциалом для развития сельскохозяйственного сектора. Использование радиоволн в агрономических исследованиях открывает новые горизонты для совершенствования сельскохозяйственного производства, повышения его стабильности и адаптивности к изменяющимся климатическим условиям. Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять механизмы воздействия радиоволн на растения и разработать стандартизированные методы их использования. В результате, внедрение радиоволн в агрономию является инновационным методом, который требует дальнейшего изучения и развития. Современные научные достижения в сочетании с практическим опытом могут привести к созданию нового поколения сельскохозяйственных технологий, которые способствуют повышению урожайности и повышению устойчивости и эффективности сельского хозяйства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звягинцева Ю., Чубченко М.А. Исследовательская работа "Влияние электромагнитного излучения на рост культурных растений", 2016 г., 5 с.
2. Влияние электромагнитного излучения на культуры растений сельскохозяйственного назначения. Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство». Пожирицкая Александра Николаевна, 2024 г., 2 с.
3. Индивидуальный проект «Влияние электромагнитного поля на рост растений и здоровья человека». Ковыльченко А.Ю., Тимофеева Л.П., 2022 г., 6 с.
4. Гладченко Б.И. «Влияние электромагнитного излучения на прорастание и рост семян», 2024 г., 4 с.
5. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн. - 2-е изд., испр.- М.:-2003, 12 с.
6. Курс физики: Учебное пособие. 11-е изд., стер.-СПб. Издательство «Лань»,2009.-608 с., 413 с.
7. Григорьев, А.Д. Электродинамика и микроволновая техника: Учебник / А.Д. Григорьев. - СПб.: Лань, 2007. - 704 с.

© Отмахова В.В., 2024.

**СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНОЗНОГО
БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
(СЛОЖНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)**

**GANGRENOUS ACALCULOUS CHOLECYSTITIS DURING PREGNANCY
(COMPLICATED RESPONSIBLE CASE)**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
*доктор медицинских наук, профессор,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
*уролог, андролог, врач УЗД,
Ижевская государственная медицинская академия.*

САГИДУЛЛИНА ИЛИНА РУСТЕМОВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.

СУДАКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,
*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

GUSHCHIN SERGEY GENNADIEVICH,
*urologist, andrologist, ultrasound doctor,
Izhevsk State Medical Academy.*

SAGIDULLINA ILINA RUSTEMOVNA,
Izhevsk State Medical Academy.

SUDAKOVA EKATERINA VASILYEVNA,
Izhevsk State Medical Academy.

Статья посвящена изучению беременности, как одного из факторов риска развития бескаменного холецистита у беременной.

The article is devoted to the study of pregnancy as one of the risk factors for the development of acalculous cholecystitis in a pregnant woman.

Ключевые слова: холецистит, беременность.

Key words: cholecystitis, pregnancy.

Цель: анализ причин, приводящих к патологии желудочно-кишечного тракта при беременности.

Задачи: изучить особенности этиологии и течения острого холецистита, острого панкреатита и неспецифического язвенного колита у беременных пациенток.

Материалы и методы.

Клинические истории болезни беременных женщин, являющихся пациентками хирургического отделения 1РКБ и Перинатального Центра г. Ижевска с острыми проявлениями

заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и толстой кишки за период с января 2022г. по февраль 2024г.

Актуальность: Болезни желчевыводящих путей наиболее часто встречаются в структуре патологии органов пищеварения, составляя от них 11% (в структуре всех заболеваний, заболевания органов пищеварения составляют 35- 37%). Частота этих заболеваний за последние 15 лет возросла вдвое. Патология желчевыводящих путей при беременности в настоящее время актуальная проблема, значение которой определяется не только медицинскими, но и социальными аспектами в связи с частотой выявляемостью в трудоспособном возрасте, высокими показателями временной нетрудоспособности.

Эпидемиология:

Острый холецистит, особенно калькулезный, требует своевременной диагностики и лечения, так как несвоевременное вмешательство может привести к серьезным осложнениям, включая перфорацию желчного пузыря и инфекционные процессы. Основные симптомы заболевания включают резкую боль в правом верхнем квадранте живота, тошноту и рвоту, а также повышение температуры тела. Диагностика осуществляется с помощью ультразвукового исследования, которое позволяет выявить наличие камней и оценить состояние желчного пузыря.

Лечение острого холецистита чаще всего хирургическое и включает в себя холецистэктомию — удаление желчного пузыря. В некоторых случаях, особенно у пациентов с акалькулезным холециститом, возможны консервативные методы, включающие антибиотикотерапию и управление симптоматической терапией. Однако даже в таких случаях хирургическое вмешательство может быть необходимым на более поздних этапах.

Профилактика острого холецистита включает в себя рациональное питание, контроль за массой тела и регулярные профилактические осмотры, особенно для групп риска. У женщин в перименопаузе и старше 50 лет стоит уделить особое внимание своему здоровью, поскольку именно в этой группе заболеваемость значительно выше.

Острая форма холецистита и холангита, будучи потенциально опасными для жизни состояниями, требует своевременной диагностики и адекватного лечения. Уровень смертности в течение 30 дней нередко связан с наличием сопутствующих заболеваний, возрастом пациента и степенью воспалительного процесса. При отсутствии своевременного вмешательства высок риск осложнений, таких как перфорация желчного пузыря или развитие сепсиса.

Воспаление желчных путей или пузыря может проявляться множеством клинических симптомов, включая боль в правом верхнем квадранте живота, желтуху и лихорадку. Четкая диагностика, основанная на клиническом осмотре, ультразвуковом исследовании и, при необходимости, дополнительных методах визуализации, играет ключевую роль в определении тяжести заболевания и выборе тактики лечения.

Современные подходы к терапии включают как консервативные методы, такие как антибиотикотерапия и поддерживающие меры, так и хирургическое вмешательство. В случае серьезного воспаления, зачастую предпочтительным вариантом становится лапароскопическая холецистэктомия, позволяющая минимизировать риски и ускорить восстановление пациента. Однако решение о методе лечения должно приниматься на основании комплексной оценки состояния пациента.

Этиология и патогенез:

Продолжая развитие холецистита, следует отметить, что клиническое проявление болезни часто включает в себя внезапную боль в правом верхнем квадранте живота, которая может иррадиировать в правое плечо или лопатку. Это сопровождается диспептическими расстройствами, такими как тошнота, рвота и нарушение пищеварения. У большинства пациентов наблюдается повышение температуры, что может свидетельствовать о присоединении инфекции и прогрессировании воспалительного процесса.

Лечение острого калькулезного холецистита в большинстве случаев требует хирургического вмешательства, чаще всего лапароскопической холецистэктомии. При отсутствии

своевременной медицинской помощи возможно развитие серьезных осложнений, таких как перитонит, абсцессы или сепсис. Важно обеспечить раннее распознавание симптомов и оперативное вмешательство для предотвращения неблагоприятных исходов.

Профилактика холецистита включает в себя поддержание здорового образа жизни, правильное питание и регулярные физические нагрузки. Умеренное потребление жиров и увеличение доли клетчатки в рационе могут помочь снизить риск образования желчных камней и, как следствие, возникновения холецистита.

В дополнение к вышеизложенному, следует отметить, что важным аспектом диагностики акалькулезного холецистита является клиническая характеристика. Симптомы могут быть стертыми или отсутствовать вовсе, что вносит сложности в раннее выявление заболевания. При этом лечение требует комплексного подхода, включая как консервативные, так и хирургические методы. Применение антибиотиков так же играет ключевую роль в контроле инфекции, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Важно также рассмотреть роль диетотерапии в профилактике заболеваний желчного пузыря. Ограничение продуктов, способствующих образованию желчных камней и холестероза, может снизить риск развития воспалительных процессов. Регулярное медицинское обследование и рутинные УЗИ органов брюшной полости являются необходимыми для выявления патологий на ранних стадиях.

Современные исследования в области патофизиологии акалькулезного холецистита продолжают углублять наше понимание механизмов заболевания. Это может привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на улучшение качества жизни пациентов и снижение смертности от осложнений, связанных с этим состоянием.

Клиническая картина.

Острый калькулезный холецистит. Развитию острого калькулезного холецистита обычно предшествует атака желчной колики, спровоцированной употреблением жирной пищи, большим перерывом в еде, тряской и резкими изменениями положения тела, наклонами. Продолжительность колики, приводящая к развитию острого холецистита, обычно превышает 6 ч. При развитии холецистита боль нарастает, захватывая правое подреберье и эпигастральную область, может иррадиировать в межлопаточную область, правую лопатку или плечо. Боль по характеру постоянная или схваткообразная, тупая, иногда мучительная. Присоединяются признаки раздражения брюшины - более отчетливая пальпаторная локализация, усиление боли при сотрясении брюшной стенки и глубоком вдохе, явления динамической кишечной непроходимости (анорексия, повторная рвота, вздутие живота, ослабление перистальтических шумов). Возможна одышка вследствие вынужденного ограничения глубины вдоха. При пальпации определяются характерные симптомы. Наблюдается лихорадка низких градаций (38- 39° С), реже – высокая с ознобом. Позднее возможно присоединение желтухи вследствие вовлечения в воспаление прилегающей ткани печени, желчных протоков и лимфоузлов. В отсутствие перфорации ЖП признаки разлитого перитонита не определяются. В общем анализе крови выявляется нейтрофильный лейкоцитоз (обычно 10-15х10⁹ /л) со сдвигом влево. В биохимическом анализе могут обнаруживаться умеренная гипербилирубинемия (обычно не более 4-кратного повышения общего билирубина) и умеренное повышение активности трансаминаз, повышение уровня С-реактивного белка.

В большинстве случаев продолжительность атаки острого холецистита составляет 1- 4 дней. Возможно самопроизвольное стихание воспалительного процесса или его прогрессирование с развитием жизнеугрожающих осложнений. У 10–30% пациентов с острым холециститом развиваются гангрена, эмпиема или перфорация ЖП; также возможно развитие холестодуоденальных фистул восходящего холангита [2].

Вариабельность выраженности симптомов острого холецистита весьма значительна, в связи с чем для исключить это заболевание на основании только клинических данных весьма затруднительно.

Сочетание с холедохолитиазом. При развитии признаков механической желтухи, острого холангита или острого панкреатита следует исключать сопутствующий холедохолитиаз. В первые 72 ч нарушения желчеоттока повышается активность сывороточных трансаминаз, несколько отстает по времени повышение активности ЩФ.

Сочетание с холангитом. Острый холангит развивается у пациентов с холедохолитиазом и в классических случаях проявляется триадой Шарко – болью и 8 наличием болезненности при пальпации в правом верхнем квадранте живота, гектической лихорадкой с ознобами, и механической желтухой. Боль может быть единственным симптомом или отсутствовать совсем (особенно у пожилых пациентов). Желтуха отмечается в 60–70%, повышение температуры тела - в 90% случаев. Характерны нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение уровня С-реактивного белка, активности сывороточных трансаминаз и лабораторных показателей холестаза. Острый акалькулезный холецистит. В целом симптомы аналогичны проявлениям острого калькулезного холецистита. Однако с учетом того, что акалькулезный холецистит обычно развивается на фоне тяжелого основного заболевания, могут одновременно выявляться спутанность сознания, существенные изменения гемодинамики, диарея и пр.; в большей степени характерно развитие динамической кишечной непроходимости.

Приводим клинический пример.

Пациентка С, 22 года, проживающая по адресу г.Ижевск, находилась на стационарном лечении в хирургическом отделении 1РКБ г.Ижевска с 2.12.2023 по 19.12.2023 с диагнозом: Основное заболевание: гангренозный бескаменный холецистит. Осложнение: острый панкреатит, отёчная форма. Механическая желтуха. Сопутствующие заболевания: беременность 34-35 недель.

При поступлении предъявила жалобы на постоянные боли острого характера в правом подреберье, тошноту, рвоту с желудочным содержимым желчью зелёного цвета, сухость во рту, общую слабость. Развитие заболевания: 30.11.2023 появились боли в эпигастрии, тошнота. Была госпитализирована в 5 роддом с диагнозом: беременность 34 недели угроза преждевременных родов. Преэклампсия тяжёлой степени. Острый холецистит. 2.12.2023 боли возобновились, тошнота, рвота желудочным содержимым с примесью желчи зелёного цвета. Проведена консультация заведующим хирургическим отделением ГКБ№6. Была направлена в хирургическое отделение 1РКБ для дальнейшего лечения. Объективно при поступлении: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы бледные, склеры субиктеричные. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 19 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 95 ударов в минуту, АД 110/60 мм.рт.ст. Язык сухой, обложен белым налётом.

Живот увеличен в объёме за счёт беременной матки (до 35 недель), резко болезненный в эпигастрии, правом подреберье, где пальпируется болезненное дно желчного пузыря. Симптомы Мерфи, Ортнера, Лепене резко положительны. Симптом Щеткина-Блюмберга слабо положителен. Перистальтика кишечника вялая.

Проведено лабораторное инструментальное исследование: полный анализ крови (от 2.12.13: WBC $31,7 \cdot 10^9/\text{л}$, RBC $4,16 \cdot 10^{12}/\text{л}$, HGB 118 г/л, HCT 39,2%, PLT $331,10 \cdot 10^9/\text{л}$; от 18.12.13: WBC $9,3 \cdot 10^9/\text{л}$; RBC: $3,58 \cdot 10^{12}/\text{л}$, H 112 г/л, HCT 26%, PLT $298 \cdot 10^9/\text{л}$); биохимический анализ крови (от 2.12.13; общий белок 68 г/л, мочевины 4,0 ммоль/л, кр. г/л; от 17.12.13: общий белок 71 г/л, АСТ 18 ед/л, АЛТ 25 ед/л; фибриноген 10,96 г/л, от 17.12.13: общий белок 71 г/л, АСТ 18 ед/л, АЛТ 25 ед/л; полный анализ мочи (КРО 5 RBC/uL, БИЛ 0,5 mg/dL, УРО 8,0 mg/dL, КЕТ 10AC/, БЕЛ 1000 mg/dL, НИТ neg, ГЛЮ neg, pH 5,0, SG 1,030, ЛЕЙ neg, АСК 10mg/dL; от 17.12.13: КРО 2 RBC/uL, БИЛ neg, pH 5,0, SG 1,020, ЛЕЙ neg, АСК neg); УЗИ органов брюшной полости (от 2.12.13: ЭХОпризнаки острого некалькулезного холецистита), ЭКГ, КТГ плода.

Получила лечение: 1. Оперативное-2.12.2023: 1) Кесарево сечение в нижнем сегменте матки; 2) Лапаротомия, холецистэктомия, дренирование холедоха по пиковскому, санация,

дренирование брюшной полости. 2. Консервативное: инфузионная терапия, баралгин, аспаркам, кетодол, октреотид, далаггин, церукал, Нексиум, платифиллин, Мезим-форте. Послеоперационный период-без осложнений. Выписана в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано совместное наблюдение динамики состояния пациентки хирургом и акушер-гинекологом.

Таким образом, более частое развитие острого панкреатита у беременных женщин во втором и, особенно, в третьем триместре чаще всего имеет билиарную этиологию и всегда тяжёлое течение, поэтому в качестве профилактики развития острого панкреатита у беременных необходима своевременная диагностика, выявление и лечение патологии желчнокаменной болезни до беременности. Подход к ведению таких пациенток должен быть строго индивидуальным. Лечение должно проводиться комплексное, включая не только консервативные, но при необходимости и хирургические методы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климетов М.Н., Стяжкина С.Н., Проничев В.В. Острый холецистит: учебное пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов. Ижевск, 2015. 44 с.
2. Абдуллаев И.М. Осложненный острый бескаменный холецистит. Случай из практики. // Вестник хирургии Казахстана. 2010. №4 (24). С. 86-86.
3. Стяжкина С.Н., Салихова И.Р., Валиев Р.Р. Трансформация науки и образования в современном обществе: теория и практика междисциплинарных исследований. // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. Клинический случай осложнённого острого бескаменного холецистита. Ростов-на-Дону, 2024. С. 65-69.
4. Стяжкина С.Н., Агазова А.Р., Салихова Г.С., Акимов А.А. Острый холецистит и панкреонекроз у беременных// Наука и образование сегодня. – 2017. – №1(12).
5. Стяжкина С.Н., Черненкова М.Л., Сафиуллина А.И. Трудные и нестандартные ситуации в хирургии и клинической практике. Сборник научно – технических трудов. Под редакцией профессора Стяжкиной С.Н., А.Р. Поздеева. Ижевск, 2020. Хирургическое лечение острого холецистита у беременной, с. 157-161.
6. Желчнокаменная болезнь, холециститы и некоторые ассоциированные с ними заболевания (вопросы патогенеза, диагностики, лечения) / И. А. Литовский, А. В. Гордиенко. С 155-162 — СанктПетербург.
7. Васильев В.Е., Перунов А.Б. Острый холецистит: современные технологии лечения // Consilium medicum. 2001.<http://www.consilium-medicum.com/> <http://www.consilium-medicum.com/> Т. 3. №6.
8. Гурин Н.Н, Логунов К.В., Митичкин А.Е. Лечение острого холецистита/ СПбМАПО. СПб., 1999. С 96.
9. Желчнокаменная болезнь, холециститы и некоторые ассоциированные с ними заболевания (вопросы патогенеза, диагностики, лечения) / И. А. Литовский, А. В. Гордиенко. С 145-155— СанктПетербург.
10. Ивашкин, В. Т. Болезни печени и желчевыводящих путей: рук. для врачей / В. Т. Ивашкин. - Москва: Издательский дом "М-Вести", 2002. 416 с.
11. Стяжкина С. Н., Агазова А. Р., Салихова Г. С. Желчнокаменная болезнь у беременных// Вестник науки и образования №12(24) 2016. С. 102-103.

© Стяжкина С.Н., Гуцин С.Г., Сагидуллина И.Р., Судакова Е.В., 2024.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

HOUSE ARREST: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF APPLICATION

СЕМЧИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,

Донской государственной технической университет.

ПОДОПРИГОРА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Донской государственной технической университет.

SEMCHIN IVAN SERGEEVICH,

Don state technical University.

PODOPRIGORA ALEXEY ALEKSEEVICH,

Candidate of Law, Associate Professor,

Don state technical University.

В статье рассматривается современное состояние института домашнего ареста в России, его правовая природа и практическое применение. Анализируются основные проблемы, с которыми сталкиваются судебные органы и уголовно-исполнительные инспекции при реализации данной меры пресечения. В статье также предлагаются рекомендации по улучшению практики применения домашнего ареста, направленные на повышение эффективности контроля и защиту прав граждан. Также анализируется современное состояние применения домашнего ареста, включая статистические данные о его увеличении, проблемы реализации, такие как недостаточный контроль за соблюдением условий, и использование электронных средств контроля.

The article examines the current state of the institution of house arrest in Russia, its legal nature and practical application. The main problems faced by judicial authorities and criminal enforcement inspections in the implementation of this preventive measure are analyzed. The article also offers recommendations for improving the practice of applying house arrest, aimed at improving the effectiveness of control and protecting the rights of citizens. The current state of the use of house arrest is also analyzed, including statistical data on its increase, implementation problems such as insufficient monitoring of compliance with conditions, and the use of electronic controls.

Ключевые слова: *домашний арест, меры пресечения, уголовный процесс, правоприменение, права человека.*

Key words: *house arrest, preventive measures, criminal procedure, law enforcement, human rights.*

Правовая основа домашнего ареста. Согласно статье 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) [1], домашний арест может быть назначен судом в качестве меры пресечения для обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести или тяжких преступлений. Эта мера позволяет ограничить свободу передвижения лица, не помещая его в следственный изолятор или тюрьму.

При осуществлении контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог, Инспекция взаимодействует со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, органами дознания и органами предварительного следствия федеральных

органов исполнительной власти, судами и иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией [2].

Домашний арест применяется на этапе предварительного следствия или судебного разбирательства в отношении людей, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, и является одной из самых жестких мер пресечения наряду с заключением под стражу.

При решении вопроса о необходимости избрания данной меры пресечения учитываются тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и иные обстоятельства.

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

Эта мера пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый находится в полной или частичной изоляции от общества в своем жилом помещении, где он проживает как собственник, наниматель или на других законных основаниях. При этом накладываются определенные ограничения и (или) запреты, а также осуществляется контроль за его поведением. Учитывая состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого, местом его домашнего ареста может быть назначено лечебное учреждение.

Основными целями назначения домашнего ареста являются:

- предотвращение уклонения от следствия;
- защита общества от возможных преступных действий со стороны обвиняемого;
- минимизация негативных последствий для личности, находящейся под следствием.

На сегодняшний день домашний арест активно применяется судами, однако его реализация сталкивается с рядом проблем. По данным статистики, количество назначенных мер домашнего ареста увеличилось на 15% за последние три года [3].

Современное состояние применения домашнего ареста характеризуется следующими особенностями:

- Снижение популярности этой меры пресечения. Это связано с процессуальным удобством нахождения подозреваемого или обвиняемого в СИЗО, оптимизацией норм уголовно-процессуального законодательства и развитием практики применения конкурирующей меры пресечения в виде запрета определённых действий.

- Увеличение количества решений о применении домашнего ареста. По данным статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, впервые домашний арест был применён в 2004 году, а после этого количество таких решений стало постепенно увеличиваться.

- Использование электронных средств контроля. Сотрудниками ФСИН в жилище устанавливается стационарное устройство (роутер), а на ногу обвиняемого фиксируется электронный браслет, через который передаются данные на устройство. При удалении от роутера сигнал с браслета пропадает, эта информация поступает на пульт сотрудникам ФСИН, и они обязаны отреагировать на нарушение [4].

Одной из основных проблем является недостаточный контроль за соблюдением условий домашнего ареста. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) часто испытывают нехватку ресурсов для эффективного выполнения своих обязанностей [5]. Это приводит к тому, что случаи нарушения условий домашнего ареста остаются безнаказанными.

Уже в 2013 г. исполнение домашнего ареста увеличилось десятикратно, с 500 случаев до 5 914 [6].

Согласно статистическим данным Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации в 2014 г. судами было рассмотрено 3 783 заявлений и ходатайств об избрании такой меры пресечения как домашний арест, из них судом было удовлетворено 3 333 обращения. В 2015 г. суды применили домашний арест 4 566 раза, а в 2016 г. цифра увеличилась почти на 20 % и составила 6 101.

В целом за 2016 г. следователи стали на треть чаще ходатайствовать перед судом об избрании домашнего ареста, а суды удовлетворили на 25 % больше таких ходатайств. В 2017 г. судебными органами, домашний арест был применен 6 677 раз, а за первое полугодие 2018 г. - 3 267 [7].

Проблемы контроля домашнего ареста:

Нарушение условий. Люди, находящиеся под домашним арестом, могут нарушать условия, например, покидая дом без разрешения, употребляя алкоголь или наркотики, или общаясь с определенными людьми.

– Отсутствие надзора. Домашний арест может быть сложен в контроле. Не всегда есть возможность постоянно следить за тем, что делает человек.

– Отсутствие реабилитации. Домашний арест может не предоставлять возможностей для исправления поведения или решения проблем, приведших к совершению преступления.

– Отсутствие поддержки. Люди, находящиеся под домашним арестом, могут столкнуться с недостатком социальной поддержки и помощи. Им может быть сложно найти работу, получить образование или обратиться за помощью в решении своих проблем.

– Технические сложности. Электронные браслеты, используемые для мониторинга, могут давать сбои, что может затруднить контроль за человеком.

– Финансовые ограничения: Домашний арест может быть дорогим, так как требуется оплата за электронный мониторинг, а также может быть сложно найти работу, чтобы обеспечить себе средства к существованию.

Дополнительные факторы.

– Психическое здоровье. Домашний арест может негативно влиять на психическое здоровье, вызывая изоляцию, тревогу и депрессию.

– Социальные связи: Домашний арест может нарушать социальные связи и ограничивать возможность общения с друзьями и семьей.

– Законодательные рамки. Разные юрисдикции имеют разные правила и требования к домашнему аресту, что может создать проблемы с его исполнением.

Важно отметить, что домашний арест может быть эффективной альтернативой тюремному заключению в определенных случаях. Однако, он также имеет свои ограничения и проблемы, которые нужно учитывать. Важно обеспечить надлежащий контроль и поддержку для людей, находящихся под домашним арестом, чтобы повысить шансы на их исправление и реинтеграцию в общество.

Рекомендации по улучшению применения домашнего ареста.

Мы считаем, что для улучшения контроля и мониторинга домашнего ареста, необходимо:

– Внедрение более точных и надежных электронных браслетов, а также систем GPS-мониторинга.

– Создание специализированных служб, которые бы следили за соблюдением условий домашнего ареста, и быстро реагировали на нарушения.

– Регулярные визиты сотрудников правоохранительных органов или социальных работников к человеку, находящемуся под домашним арестом, чтобы убедиться в его присутствии и проверить соблюдение условий.

Увеличение поддержки и реабилитации.

– Предоставление доступа к программам реабилитации, которые помогли бы решить проблемы, приведшие к правонарушению.

– Поддержка со стороны психологов, социальных работников и других специалистов, чтобы помочь человеку справиться с трудностями, связанными с домашним арестом.

– Предоставление возможности получить образование, пройти профессиональную подготовку или найти работу, чтобы человек мог вернуться к нормальной жизни.

– Повышение квалификации сотрудников.

Регулярное обучение сотрудников УИИ по вопросам правоприменения и взаимодействия с другими правоохранительными органами повысит эффективность контроля за исполнением домашнего ареста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>.
2. Приказ Минюста России N 189, МВД России N 603, СК России N 87, ФСБ России N 371 от 31.08.2020 Режим доступа: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-miniusta-rossii-n-189-mvd-rossii-n-603/>
3. Кузнецова, И. В. «Проблемы контроля за исполнением домашнего ареста». Журнал «Уголовное право», 2021.
4. Электронные браслеты для осужденных. URL: <https://pravo.ru/review/view/16319/>
5. Петров, А. С. «Правоприменение мер пресечения: опыт и проблемы». Издательство «Юридическая литература», 2020.
6. Применение домашнего ареста в России за год выросло десятикратно - ФСИН // Информационное агентство «ТАСС». URL: <https://tass.ru/obshchestvo/694072>
7. Судебная статистика: назначать домашний арест стали на 25 % чаще URL: <https://pravo.ru/news/view/137790>.

© Семчин И.С., Подопригора А.А., 2024.

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ (RFID) В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВИАКОМПАНИЙ

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) IN THE OPERATION AND MAINTENANCE OF AIRLINES

СМИРНОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

SMIRNOV SERGEY ROMANOVICH,

St. Petersburg State University of Civil Aviation".

*Научный руководитель: Соколов Олег Аркадьевич,
доцент кафедры, заведующий кафедрой, к.т.н.*

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

Scientific Director: Sokolov Oleg Arkadievich,

*Associate Professor of the Department, Head of the Department, Ph.D.
St. Petersburg State University of Civil Aviation".*

Радиочастотная идентификация (RFID) широко используется в различных отраслях промышленности в последние годы, но ее использование в авиационной промышленности было весьма ограниченным. В этой статье рассматривается использование технологии RFID в отношении операций по техническому обслуживанию авиакомпаний. Основными целями этой статьи являются оценка текущего использования RFID в авиационном обслуживании и оценка будущих возможностей, а также препятствий для этой технологии в отношении операций по техническому обслуживанию авиакомпаний.

Radio frequency identification (RFID) has been widely used in various industries in recent years, but its use in the aviation industry has been very limited. This article discusses the use of RFID technology in relation to airline maintenance operations. The main objectives of this article are to assess the current use of RFID in aviation services and to assess future opportunities as well as obstacles to this technology in relation to airline maintenance operations.

Ключевые слова: *технологии, RFID, аэропорты, данные, безопасность, операции, радиочастотная, аэропорт.*

Key words: *technology, RFID, airports, data, security, operations, radio frequency, airport.*

Аэропорты уделяют большое внимание безопасности и рационализации операций. Использование RFID в авиационных операциях очень заметно. Авиация, пожалуй, одна из крупнейших и наиболее распространенных отраслей в мире. Что вполне объяснимо, поскольку их работа заключается в перевозке людей по всему миру. От коммерческих поездок до грузовых перевозок — авиационная отрасль охватывает все. Вот почему неудивительно, что технологии AIDC, такие как RFID, играют важную роль в этих операциях. В авиации широко распространено использование RFID — от отслеживания до обеспечения безопасности.

Радиочастотная идентификация (RFID) — это технология автоматической идентификации, которая должна получить широкое распространение во многих отраслях, включая авиацию. Она приносит преимущества, выходящие за рамки технологии штрихкодов. В то время как штрихкодам для передачи и получения данных требуется свет, RFID использует радиоволны для передачи данных на/с RFID-метки [1].

Специфическая функция этих радиоволн заключается в том, что они проходят сквозь, вокруг, внутри, под и за объектами, чтобы достичь метки. Технология также может видеть сотни меток в секунду, поэтому, по-видимому, она собирает данные мгновенно. Это открывает совершенно новый набор возможностей для авиакомпании. Примеры включают быстрое определение того, есть ли под каждым сиденьем самолета спасательный жилет, или была ли нарушена безопасность каких-либо ящиков для спасательных жилетов. Другие примеры включают считывание того, истекает ли срок годности любого генератора кислорода в подразделениях обслуживания пассажиров в следующем месяце, или все ли медицинские аптечки по-прежнему запечатаны.

Ручные портативные считыватели RFID обычно оснащены возможностью считывания штрихкодов, а также RFID-меток. Это чрезвычайно полезно для использования обеих технологий в сочетании друг с другом.

Внутри метки чип преобразует радиоволну в постоянный ток, преобразует радиочастотный (РЧ) сигнал в полезную информацию, сохраняет данные в четырех отдельных банках памяти, обрабатывает сложные коммуникации со считывателем, проверяет коды ошибок при каждом взаимодействии, расшифровывает пароли и выполняет другие специализированные функции.

Для полноценной системы RFID требуется несколько компонентов: RFID-метка (чип + антенна метки), антенна для отправки и приема радиосигналов, считыватель, подключенный к антенне для декодирования цифровых сигналов, и компьютерная система для управления процессом и хранения/использования данных с метки [2].

Применение RFID в авиационных операциях

Технология RFID прочно обосновалась в различных отраслях промышленности, от производства до транспорта, или, точнее, авиации. В авиационной промышленности мы видим использование этой технологии среди обширных приложений.

Итак, давайте рассмотрим их все.

- Идентификация и отслеживание багажа.

Наиболее распространенное и распространённое применение этой технологии — обработка багажа. Если вы когда-либо летали на самолете, вы, возможно, помните, как сдавали багаж на стойке регистрации. Здесь служащий стойки прикрепит большую этикетку к ручке вашего багажа. Эта этикетка состоит из радиочастотной вставки внутри, запрограммированной на данные о вашей поездке, такие как ваш номер PNR, номер рейса и т. д.

Во время обработки багажа, т. е. всего, что происходит с багажом с момента, как вы его положили на конвейер регистрации, до момента, когда вы его заберете в конце вашего путешествия, выполняется с помощью радиочастотной технологии. Эти этикетки позволяют сотрудникам отслеживать свой багаж и размещать его на правильном рейсе и ленте выдачи. Кроме того, в случае ошибки и потери багажа эта технология позволяет авиакомпании получить багаж как можно скорее [3].

- Услуги общественного питания.

При бронировании рейса вы, возможно, видели опцию под названием «Добавить питание». Она позволяет пассажирам добавлять индивидуальные варианты питания в свой маршрут. Однако в авиакомпании с сотнями рейсов в день и сотнями пассажиров на рейсе становится очень сложно отслеживать, какое питание кому принадлежит. Это делается чрезвычайно просто с помощью технологии RF, эти метки позволяют авиакомпаниям быстро сортировать правильные заказы питания для указанного путешественника [3].

- Грузовой транзит.

Помимо коммерческих перевозок, грузоперевозки являются еще одним крупным разделом авиационной отрасли. Стандартный грузовой самолет Airbus A321 может перевозить до 27 тонн грузовых материалов. Это много упаковок, поэтому убедитесь, что не возникнет проблем, таких как потеря или неправильное размещение. Маркируя эти поставки, авиакомпании могут оптимизировать эти операции и сделать их более безопасными и точными [3].

- Оборудование наземного обслуживания.

Самолеты требуют много услуг по техническому обслуживанию, очень много. Это происходит по трем причинам: у самолетов много компонентов, они работают в зонах с разным давлением, и они должны быть чрезвычайно безопасными. Каждому выходу на посадку требуется полный набор необходимого наземного оборудования для обслуживания, чтобы соответствовать требованиям регулярного обслуживания. Авиакомпании используют радиочастотные метки, чтобы отслеживать это оборудование для легкого поиска и инвентаризации.

Кроме того, на компонентах самолета имеются бирки. Это делается для того, чтобы гарантировать, что все компоненты зарегистрированы как установленные и работоспособные перед каждым полетом [3].

- Посадочный талон.

После регистрации авиакомпания выдаст вам посадочный талон. Этот талон имеет 2D-штрихкод и Rf-вкладку внутри, чтобы помочь пассажирам получить доступ к зонам для путешественников, таким как зал ожидания, зоны безопасности и выходы на посадку [3].

- Пропуск в аэропорт.

Во время визита в аэропорт можно почувствовать себя крысой, попавшей в лабиринт, часто испытывая зависть к сотрудникам, которые могут свободно передвигаться. Но позвольте мне развеять этот пузырь: авиационные власти доверяют сотрудникам не больше, чем вам. Да, даже пилотам. Чтобы попасть в аэропорт, каждому сотруднику, от бригады уборщиков до начальника службы безопасности, необходимо иметь пропуск на вход в аэропорт (AEP). Эти пропуска содержат внутри RFID-вкладку, в которую запрограммированы идентификационные данные и уровень допуска.

Эти пропуска предоставляют держателю доступ только к тем зонам аэропорта, которые связаны с его должностными обязанностями. Например, коммерческий пилот будет иметь доступ только к зонам для путешествий, таким как зал ожидания, зона безопасности и выходы на посадку; он не может войти в другие зоны, такие как зоны обработки багажа или грузовой отсек. Этот же принцип применяется к каждому сотруднику, который посещает аэропорт [3].

Функции технического обслуживания и инжиниринга (M&E) основаны на точном знании того, какой элемент был установлен в каком месте на каком самолете по точному серийному номеру, а не просто по номеру детали. RFID может быстро, легко и правильно идентифицировать этот серийный номер из маркированной детали без человеческих ошибок, которые могли бы сделать данные недействительными. Такие данные в настоящее время хранятся в официальной Системе записей авиакомпании, но с появлением отраслевых стандартов и высокой памяти RFID помечает эти данные, которые также могут храниться на детали в качестве переносимой записи прослеживаемости.

Преимущества использования радиочастотных технологий по сравнению с другими альтернативами в авиационном секторе [4].

- Автоматизация операций.

Самым большим преимуществом любой системы радиочастотной идентификации являются ее возможности автоматизации. В отличие от других методов AIDC, технология Rf не требует активного обработчика для работы. Например, системы контроля доступа работают автоматически. Это позволяет операциям стать быстрее, точнее и без ошибок.

- Отслеживание и легкий поиск.

В среде, где вам приходится иметь дело с большим объемом активов/предметов, например, в аэропорту, важно отслеживать все, чтобы обеспечить бесперебойную работу. RFID предоставляет пользователям точные возможности отслеживания в режиме реального времени, позволяя им извлекать предметы как можно скорее.

- Меры безопасности.

С помощью отслеживания в режиме реального времени, мониторинга в реальном времени и улучшенной видимости администрация аэропорта может значительно повысить безопасность как помещений, так и личных вещей пассажиров внутри организации.

- Диверсификация контроля доступа.

Внедряя эту технологию в систему контроля доступа, аэропорты могут автоматизировать и улучшить свои протоколы безопасности. Создавайте индивидуальные пакеты авторизации и уровни доступа на основе потребностей и организационной иерархии.

RFID означает радиочастотную идентификацию; это класс решений AIDC. Используемые во многих отраслях, например, в авиации, эти системы имеют обширные приложения и многочисленные преимущества. Они позволяют таким организациям, как аэропорты, работать плавно и безопасно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гудин М., Зайцев В. Технология RFID: реалии и перспективы //Компоненты и технологии. – 2003. – №. 30. – С. 42-44.
2. Бурлаков В. Обзор компонентов систем радиочастотной идентификации и их применения //Современная электроника. – 2005. – №. 1.
3. Абидарова А.А. Автоматизированная система в авиации: безопасность и концепция //Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2020. – №. 4. – С. 88-92.
4. Глухов Г.Е. и др. О методах и моделях разработки и внедрения современных технических решений в задачах защиты авиационной техники от фальсификации //Научный вестник ГосНИИ ГА. – 2019. – №. 26. – С. 52.

© Смирнов С.Р., Соколов О.А., 2024.

ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА

PHILOSOPHY OF CONSCIOUSNESS: MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING SUBJECTIVE EXPERIENCE

СЫСОЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Череповецкий государственный университет.

SYSOEV DANIL ALEKSEEVICH,

Cherepovets State University.

Статья "Философия сознания: современные подходы к пониманию субъективного опыта" исследует разнообразные философские и научные подходы к анализу сознания и субъективного опыта. В условиях растущего интереса к вопросам, связанным с природой сознания, статья рассматривает основные теории, включая редукционизм, функционализм и феноменологию. Особое внимание уделяется концепции "первичного опыта" и роли субъективного восприятия в формировании личной идентичности. Авторы также обсуждают влияние нейронаук на философские дискуссии о сознании и оценивают последствия этих исследований для понимания свободы воли и моральной ответственности. Целью статьи является не только анализ существующих теорий, но и предложение новых направлений для будущих исследований в области философии сознания.

The article "Philosophy of Consciousness: Modern approaches to understanding subjective experience" explores a variety of philosophical and scientific approaches to the analysis of consciousness and subjective experience. In the context of growing interest in issues related to the nature of consciousness, the article examines the main theories, including reductionism, functionalism and phenomenology. Special attention is paid to the concept of "primary experience" and the role of subjective perception in the formation of personal identity. The authors also discuss the impact of neuroscience on philosophical discussions about consciousness and assess the implications of these studies for understanding free will and moral responsibility. The purpose of the article is not only to analyze existing theories, but also to propose new directions for future research in the field of philosophy of consciousness.

Ключевые слова: философия сознания, субъективный опыт, нейронаука, феноменология, свобода воли.

Key words: philosophy of consciousness, subjective experience, neuroscience, phenomenology, free will.

Философия сознания — одна из самых захватывающих и сложных областей философского исследования. Вопросы о том, что такое сознание, как оно возникает и как связано с телом и миром, волнуют умы философов, нейробиологов и психологов на протяжении веков. Современные подходы к изучению сознания открывают новые горизонты для понимания субъективного опыта. В данной статье мы рассмотрим ключевые теории и модели, которые формируют современное представление о сознании, а также обсудим его этические и философские аспекты.

Сознание часто описывается как состояние осознания себя и окружающего мира, но его трудно определить однозначно. Философы различают несколько аспектов сознания:

- **Субъективный опыт** (qualia) — это индивидуальные ощущения, которые трудно выразить словами. Например, ощущение запаха свежесваренного кофе или цвета заката. Эти

переживания могут отличаться от человека к человеку, что делает их трудно поддающимися объективному анализу.

- **Интенциональность** — способность сознания направляться на объекты и события, что подразумевает наличие содержания. Это значит, что наше сознание всегда "о чем-то": мы можем думать о будущем, вспоминать прошлое или мечтать о чем-то.

- **Автономность** — это способность сознания быть самосознательным и воспринимать свои собственные состояния. Самосознание позволяет нам задавать вопросы о собственном существовании и анализировать свои мысли и чувства.

Эти аспекты поднимают множество вопросов о природе сознания и его отношениях с физическим миром, что делает его важной темой для философского анализа.

История философии сознания насчитывает множество различных подходов. От Рене Декарта, который рассматривал сознание как нечто отдельное от тела (двоедущая природа), до более современных теорий, таких как физикализм и функционализм, философы пытались объяснить, как сознание может возникнуть из материальных процессов.

Рене Декарт стал основоположником дуализма, утверждая, что сознание и тело представляют собой две разные субстанции. Это дуалистическое понимание сознания стало основой для многих философских дискуссий, порождая вопросы о взаимодействии между разумом и телом. Как нематериальное сознание может влиять на материальное тело? Декарт предложил идею о том, что взаимодействие происходит через шишковидную железу, однако это объяснение не решает основную проблему.

С конца 20 века физикализм (или материализм) стал доминирующей теорией. Согласно этому подходу, сознание полностью определяется физическими процессами в мозге. Физикалисты утверждают, что все аспекты сознания можно объяснить через нейробиологию и физику. Однако этот подход также порождает много дебатов о том, могут ли субъективные переживания быть сведены к физическим процессам. Одним из аргументов против физикализма является "китайская комната" Джона Серла, которая показывает, что символическая обработка информации не обязательно приводит к пониманию.

Современные исследования сознания включают множество подходов, каждый из которых предлагает уникальный взгляд на субъективный опыт. Рассмотрим несколько из них.

Функционализм рассматривает сознание как набор функций, которые выполняет мозг. В этом контексте сознание не определяется тем, из чего оно сделано, а тем, что оно делает. Например, функционалисты могут утверждать, что если некое устройство выполняет те же функции, что и человеческий мозг, то оно также может быть сознательным. Этот подход позволяет рассматривать сознание как процесс, который может быть реализован в различных системах, включая искусственный интеллект. Сторонники функционализма подчеркивают, что важно не только то, что происходит в мозге, но и то, как эти процессы взаимодействуют друг с другом.

Современные нейронауки предоставляют инструменты для изучения сознания с помощью технологий визуализации мозга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Исследования показывают, что определенные области мозга активируются в зависимости от уровня сознательного восприятия. Например, активация визуальных областей мозга может коррелировать с восприятием цвета или движения. Также были проведены исследования, показывающие, что мозг может обрабатывать информацию даже до того, как человек осознает это. Это открывает новые возможности для понимания того, как мозг создает субъективный опыт.

Философ Дэвид Чалмерс ввел термин «трудный вопрос» (hard problem of consciousness), который подчеркивает, что, хотя мы можем объяснить механизмы, стоящие за сознанием, мы все еще не понимаем, как физические процессы приводят к субъективному опыту. Чалмерс различает «легкие» вопросы, касающиеся механизмов сознания, и «трудные» вопросы о том, как и почему эти механизмы приводят к субъективному переживанию. Это различие подчеркивает сложность изучения сознания и необходимость дальнейших исследований. Более то-

го, Чалмерс утверждает, что возможно существование сознания в мирах, отличных от нашего, что открывает двери для дискуссий о множестве возможных форм сознания.

Качественные ощущения (*qualia*) представляют собой важный аспект философии сознания. Они описывают индивидуальные переживания, такие как восприятие цвета или звука. Философы задаются вопросом, как такие переживания могут быть объяснены в рамках физических процессов.

Как можно объяснить, почему красный цвет вызывает определенное ощущение? Эта проблема остается одной из центральных в философии сознания. Некоторые философы, такие как Томас Нагель, утверждают, что внутренний опыт нельзя полностью объяснить физическими или функциональными теориями. Нагель, в своей работе "Каково быть летучей мышью?", подчеркивает, что мы не можем полностью понять внутренний опыт другого существа, что поднимает важные вопросы о природе сознания и знания. Эта мысль находит отражение в других философских работах, таких как труд Кита Сулливана, который исследует уникальность индивидуального восприятия.

Парадигма «другого ума» иллюстрирует, что мы не можем полностью понять субъективный опыт другого человека, поскольку каждый имеет уникальную внутреннюю жизнь. Это поднимает вопросы о природе знания и понимания в контексте сознания. Как мы можем знать, что другой человек испытывает те же ощущения, что и мы? Это ставит перед нами вызов и требует внимательного философского анализа. Вопросы о том, как мы можем строить эмпатию и понимать чужие переживания, становятся особенно актуальными в социальном контексте. Кроме того, социокультурные факторы влияют на восприятие и понимание субъективного опыта, что открывает возможности для междисциплинарного подхода к исследованию сознания.

Самосознание играет ключевую роль в философии сознания. Оно связано с тем, как мы воспринимаем себя и свои мысли. Вопрос о том, как сознание связано с личностью и идентичностью, является важным для понимания нашего места в мире.

Проблема идентичности касается того, как индивидуальное сознание связано с личностью. Каковы условия, при которых мы можем сказать, что одно и то же сознание продолжается во времени? Этот вопрос стал объектом изучения не только философов, но и психологов и нейробиологов. Идентичность может быть рассмотрена с различных позиций: психологической, физической и социальной. Например, исследования в области нейробиологии показывают, что изменения в мозге могут влиять на личностные характеристики, что ставит под сомнение стабильность идентичности.

Существует две основные теории идентичности: психологическая и физическая. Психологическая идентичность утверждает, что наше сознание и личность зависят от наших воспоминаний и психических процессов. Физическая идентичность, напротив, утверждает, что личность определяется физическим состоянием мозга. Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки, и их обсуждение обогащает философские дебаты о природе сознания. Например, философы, такие как Даниэль Дентон, указывают на важность качеств, которые выходят за пределы чисто физического объяснения.

Современные дискуссии о сознании также затрагивают вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Если ИИ когда-либо достигнет уровня сознания, как мы будем относиться к нему? Эта тема становится все более актуальной в свете быстрого развития технологий.

Некоторые исследователи утверждают, что ИИ может быть разработан так, чтобы имитировать человеческое сознание. Этот вопрос ставит перед нами этические дилеммы: как мы будем относиться к ИИ, который может обладать самосознанием? Учитывая, что ИИ уже применяется в различных сферах жизни, от медицины до транспорта, важно понимать, как это может повлиять на наше представление о сознании. Например, разработки в области эмоционально интеллектуальных систем поднимают вопросы о том, может ли ИИ развивать свои собственные чувства и переживания.

Если ИИ обладает сознанием, возникает вопрос о его правах и обязанностях. Должны ли мы относиться к нему как к моральному агенту? Эти вопросы требуют внимательного философского и этического анализа. Как будет определяться моральная ответственность ИИ, и какие права будут у таких систем? Обсуждение этих вопросов необходимо для формирования будущей политики в области технологий. Возможно, потребуется создать новые этические нормы, которые учтут интересы как человека, так и ИИ.

Существует также важный аспект, связанный с влиянием культуры на восприятие сознания. Разные культуры имеют различные представления о природе сознания и субъективного опыта. Например, в восточной философии сознание рассматривается как часть единого целого, в то время как в западной традиции часто акцентируется внимание на индивидуализме и самосознании.

Исследования показывают, что культурные различия влияют на восприятие эмоций и сознательных состояний. Люди из *collectivistic* культур (таких как китайская или японская) могут более склонны интерпретировать свои переживания в контексте общественных норм и отношений, в то время как представители индивидуалистических культур (таких как американская) могут акцентировать внимание на личных достижениях и индивидуальных переживаниях.

Интеграция различных культурных подходов к пониманию сознания может обогатить философское и научное обсуждение. Этот междисциплинарный подход позволяет исследовать, как различные культурные контексты формируют наше понимание самого себя и других. Это подчеркивает важность учета разнообразия человеческого опыта в философских дебатах о сознании.

Заключение.

Философия сознания продолжает развиваться, открывая новые горизонты для понимания субъективного опыта. Современные подходы, включая функционализм, нейробиологию, культурные аспекты и этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом, предлагают множество перспектив для дальнейшего изучения.

Научные и философские исследования в этой области имеют потенциальные последствия для понимания человеческой природы и нашей идентичности. Исследование сознания не только углубляет наше понимание себя, но и формирует нашу концепцию моральной ответственности в отношении других существ, включая ИИ.

Будущее философии сознания зависит от продолжающегося диалога между различными дисциплинами. Этот диалог позволит лучше понять, что такое сознание и как оно связано с нашим опытом и действительностью. Только объединив усилия философов, ученых и инженеров, мы сможем ответить на сложные вопросы, стоящие перед нами в этой захватывающей области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лосев, А. Ф. (1991). История античной эстетики. М.: Искусство.
2. Пиаже, Ж. (1994). Психология интеллекта. М.: Прогресс.
3. Аверьянов, Д. В. (2018). "Современные подходы к философии сознания." Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия, 1, 34-45.
4. Налимов, В. В. (2010). "Сознание и мышление: философские и научные аспекты." Философские науки, 3, 53-62.

© Сусосев Д.А., 2024.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY: APPROACHES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

СЫСОЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Череповецкий государственный университет.

SYSOEV DANIL ALEKSEEVICH,

Cherepovets State University.

Статья "Экологическая философия: подходы к устойчивому развитию" посвящена анализу философских основ и современных подходов к вопросам устойчивого развития в контексте экологической философии. В условиях глобальных экологических вызовов, таких как изменение климата и истощение природных ресурсов, необходимо переосмысление отношений человека и природы. В статье рассматриваются ключевые концепции, такие как глубокая экология, экофеминизм и биоцентризм, а также их влияние на практические аспекты устойчивого развития. Особое внимание уделяется критике традиционных экономических моделей и необходимости интеграции экологических принципов в социальные и экономические стратегии. Цель статьи — предложить философские основы для формирования этического подхода к устойчивому развитию, способствующего гармоничному сосуществованию человека и природы.

The article "Environmental Philosophy: approaches to sustainable development" is devoted to the analysis of the philosophical foundations and modern approaches to sustainable development in the context of environmental philosophy. In the context of global environmental challenges, such as climate change and the depletion of natural resources, it is necessary to rethink the relationship between man and nature. The article examines key concepts such as deep ecology, ecofeminism and biocentrism, as well as their impact on practical aspects of sustainable development. Particular attention is paid to the criticism of traditional economic models and the need to integrate environmental principles into social and economic strategies. The purpose of the article is to propose philosophical foundations for the formation of an ethical approach to sustainable development that promotes the harmonious coexistence of man and nature.

Ключевые слова: экологическая философия, устойчивое развитие, глубокая экология, экофеминизм, биоцентризм.

Key words: environmental philosophy, sustainable development, deep ecology, ecofeminism, biocentrism.

Экологическая философия представляет собой междисциплинарную область, исследующую взаимодействие человека и природы. В условиях глобальных экологических кризисов, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды, концепция устойчивого развития становится не только актуальной, но и жизненно важной для будущего человечества. Устойчивое развитие охватывает социальные, экономические и экологические аспекты, создавая основу для более гармоничного сосуществования человека и природы. Данная статья исследует ключевые подходы экологической философии, которые могут способствовать достижению устойчивого развития.

Антропоцентризм, как философский подход, ставит человека в центр всех процессов и событий, происходящих в природе. Этот взгляд утверждает, что все природные ресурсы существуют для удовлетворения человеческих нужд. Хотя антропоцентризм способствовал

технологическому прогрессу и экономическому росту, он также стал причиной многих экологических проблем.

На практике антропоцентризм можно наблюдать в различных отраслях:

– *Промышленность*: Производственные процессы часто игнорируют экологические последствия, что приводит к загрязнению воздуха и водоемов. Например, выбросы заводов оказывают негативное влияние на здоровье людей и экосистем.

– *Сельское хозяйство*: Расширение сельскохозяйственных угодий часто требует вырубки лесов, что угрожает биоразнообразию. Интенсивное использование пестицидов и удобрений также приводит к деградации почвы и загрязнению водоемов.

– *Градостроительство*: Городская застройка может приводить к утрате природных экосистем и ухудшению качества жизни жителей. Строительство жилых комплексов часто сопровождается уничтожением зеленых зон и местообитаний для диких животных.

Биосентризм предлагает альтернативный взгляд, утверждая, что все живые существа имеют внутреннюю ценность, независимо от их полезности для человека. Этот подход признает важность биоразнообразия и экосистемных услуг, таких как опыление, очищение воды и углеродное поглощение. Биосентризм требует от общества пересмотреть свои практики и уделить больше внимания защите природы.

Среди примеров биосентрического подхода можно выделить:

– *Защита дикой природы*: Создание заповедников и охраняемых территорий, направленных на защиту экосистем и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Например, национальные парки предоставляют безопасное пространство для редких видов животных и растений.

– *Устойчивое земледелие*: Использование методов, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и способствуют поддержанию здоровья экосистем. Практики, такие как органическое земледелие и агролесоводство, позволяют восстанавливать экосистемы и улучшать качество почвы.

Экотентризм выходит за рамки антропоцентризма и биосентризма, предлагая интегративный взгляд на взаимодействие всех элементов экосистемы. Он акцентирует внимание на взаимозависимости живых существ и их среды обитания, подчеркивая необходимость сохранения гармонии в природе.

Примеры экотентризма

– *Экосистемное управление*: Этот подход учитывает взаимодействие различных компонентов экосистем, что позволяет более эффективно управлять природными ресурсами. Например, в экосистемном управлении учитываются взаимосвязи между растениями, животными и почвой.

– *Возобновляемые источники энергии*: Применение солнечной, ветровой и других видов возобновляемой энергии помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду. Переход на устойчивые источники энергии позволяет уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и сократить выбросы парниковых газов.

Устойчивое развитие основывается на принципе, что потребности текущего поколения не должны угрожать возможностям будущих поколений. Эта концепция требует интеграции экономических, социальных и экологических факторов в процесс принятия решений.

Устойчивое развитие опирается на три ключевых принципа:

– *Экономическая устойчивость*: Этот принцип подразумевает создание экономических моделей, основанных на рациональном использовании ресурсов и переходе к безотходным технологиям. Экономическая устойчивость требует инноваций и эффективного использования ресурсов.

– *Социальная справедливость*: Устойчивое развитие включает равный доступ к ресурсам и услугам, что способствует социальной стабильности и уменьшению неравенства. Социальная справедливость является основой для устойчивого общества, где каждый имеет равные возможности для развития.

– *Экологическая целостность*: Охрана экосистем и биоразнообразия должна быть основным приоритетом для обеспечения устойчивости планеты. Это включает в себя защиту природных ресурсов и предотвращение их истощения.

Философия устойчивого развития также включает принципы предостережения и участия. Принцип предостережения подразумевает необходимость принятия мер в условиях неопределенности. Это особенно важно в контексте изменения климата, где потенциальные риски могут быть катастрофическими.

Принцип предостережения требует осторожного подхода к новым технологиям и процессам, которые могут нанести вред окружающей среде. Например, если имеются подозрения, что определенный химикат может вызвать загрязнение, его использование должно быть ограничено, даже если недостаточно данных для окончательных выводов.

Принцип участия акцентирует важность вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс принятия решений, что способствует повышению прозрачности и эффективности экологической политики. Включение мнений граждан, экологов и бизнеса в процесс планирования может привести к более устойчивым решениям.

Экологическое планирование — это процесс, который включает использование природных ресурсов с учетом их ограниченности и способности к восстановлению. Это требует комплексного анализа воздействия на окружающую среду и интеграции экологических аспектов в градостроительство, транспорт, сельское хозяйство и другие сферы.

Примером успешного экологического планирования является создание зеленых зон. Парки и зеленые насаждения в городах улучшают качество воздуха и создают пространство для отдыха. Эти зоны помогают не только в борьбе с загрязнением, но и служат местами для рекреации и общения жителей.

– *Устойчивый транспорт*: Внедрение велосипедных дорожек и общественного транспорта на альтернативных источниках энергии помогает снизить уровень загрязнения. Создание удобной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов также способствует уменьшению автомобильного трафика.

Экологическая этика разрабатывает моральные принципы, направляющие поведение людей по отношению к природе. Эта этика основана на идее ответственности перед будущими поколениями и признании ценности природы.

Экологическая этика способствует формированию общественного мнения и поведению людей. Например, движение за защиту окружающей среды вдохновляет активные действия по охране природы и устойчивому потреблению. Такие инициативы, как «Зеленый мир» или «Защитим природу», формируют активное гражданское общество, которое борется за экологические права и здоровье планеты.

Образование играет ключевую роль в формировании экологического сознания. Важно развивать у населения осознание последствий своих действий для окружающей среды. Образовательные программы должны охватывать вопросы экологии, устойчивого развития и ответственного потребления.

Примером образовательной инициативы является введение курсов по экологии в школьные программы. Эти курсы помогают детям и подросткам осознать важность защиты окружающей среды и развивают у них навыки критического мышления, которые помогут принимать ответственные решения в будущем.

– *Социальные кампании*: Проведение кампаний по повышению осведомленности о проблемах экологии также является важной частью просветительской деятельности. Такие кампании могут включать семинары, лекции и массовые мероприятия, на которых люди узнают о способах снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Примеры успешных практик устойчивого развития:

1. Устойчивое сельское хозяйство.

Устойчивое сельское хозяйство становится все более популярным в ответ на вызовы, связанные с изменением климата и истощением ресурсов. Этот подход включает использо-

вание местных семян, минимизацию химических удобрений и интеграцию животноводства и растениеводства.

– *Система «пермакультура»*: Пермакультура основана на принципах устойчивости и взаимодействия природных систем. Она предполагает создание многослойных экосистем, которые максимально используют естественные ресурсы.

– *Кооперативы*: Сельскохозяйственные кооперативы, объединяющие небольших фермеров, позволяют оптимизировать ресурсы и делиться знаниями. Это способствует повышению устойчивости и доходности, а также улучшению качества продукции.

2. Устойчивые города.

Существуют успешные примеры городов, которые внедрили принципы устойчивого развития. Такие города стремятся уменьшить углеродный след и создать комфортную среду для жизни.

– *Копенгаген, Дания*: Этот город планирует стать углеродно нейтральным к 2025 году. Это достигается за счет перехода на возобновляемые источники энергии, развития общественного транспорта и создания велосипедной инфраструктуры.

– *Масдар, ОАЭ*: Этот город построен с нуля как экологически чистая и устойчивая урбанистическая среда. Он использует солнечную энергию, системы управления водными ресурсами и минимизирует углеродный след.

Заключение.

Экологическая философия предлагает разнообразные подходы к устойчивому развитию, основанные на осознании нашей ответственности перед природой и будущими поколениями. От антропоцентризма до экосистемного подхода, каждая философская концепция вносит свой вклад в понимание сложных отношений между человеком и природой.

В условиях глобальных экологических вызовов необходимо интегрировать эти идеи в практику, создавая более устойчивое и гармоничное общество. Внедрение принципов устойчивого развития требует усилий со стороны всех слоев общества, включая государственные структуры, бизнес и граждан.

Только совместными усилиями мы сможем создать будущее, в котором природа и человек сосуществуют в гармонии. Устойчивое развитие — это не только цель, но и процесс, который требует от нас переосмысления нашего отношения к окружающему миру и стремления к более ответственному и осознанному образу жизни.

Таким образом, только действуя вместе и учитывая философские основы устойчивого развития, мы сможем обеспечить устойчивое и благоприятное будущее для грядущих поколений. Объединив усилия, мы можем создать общество, способное адаптироваться к вызовам современности и сохранить планету для будущих поколений.

Мы должны помнить, что каждый наш выбор и каждое действие имеют последствия. Важно начинать с себя — от малого к большому. Создание культуры устойчивого развития требует времени и усилий, но именно этот путь приведет нас к лучшему будущему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дроздов, А. (2019). "Философия устойчивого развития: основные концепции и подходы." *Философские науки*, 7, 12-24.
2. Гуляева, Е. (2020). "Экологическая этика и философия устойчивого развития." *Этика и экология*, 4, 45-59.
3. Кульчицкий, С. (2018). "Биоцентризм как основа экологической философии." *Научный журнал Московского государственного университета*, 6, 25-37.
4. Федотов, В. (2021). "Экологическая философия в контексте современных вызовов." *Вестник философии и психологии*, 3, 88-100.

© Сусосев Д.А., 2024.

ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: MORAL DILEMMAS AND CONSEQUENCES

СЫСОЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,
Череповецкий государственный университет.

SYSOEV DANIL ALEKSEEVICH,
Cherepovets State University.

Статья "Этика искусственного интеллекта: моральные дилеммы и последствия" исследует актуальные этические вопросы, связанные с развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). В условиях стремительного прогресса ИИ возникает множество моральных дилемм, касающихся ответственности, приватности, предвзятости алгоритмов и влияния на рабочие места. Авторы анализируют потенциальные последствия использования ИИ в различных сферах, таких как здравоохранение, правоохранительные органы и финансы. В статье рассматриваются примеры реальных случаев, иллюстрирующих этические конфликты, и предлагаются рекомендации по формированию этических норм и стандартов в области ИИ. Целью исследования является привлечение внимания к необходимости более глубокого понимания этических аспектов ИИ для обеспечения его безопасного и справедливого использования.

The article "Ethics of Artificial Intelligence: Moral dilemmas and consequences" explores current ethical issues related to the development and implementation of artificial intelligence (AI) technologies. With the rapid progress of AI, there are many moral dilemmas regarding responsibility, privacy, algorithm bias, and impact on workplaces. The authors analyze the potential consequences of using AI in various fields such as healthcare, law enforcement, and finance. The article examines examples of real cases illustrating ethical conflicts and offers recommendations on the formation of ethical norms and standards in the field of AI. The purpose of the study is to draw attention to the need for a deeper understanding of the ethical aspects of AI. The aim of the study is to draw attention to the need for a deeper understanding of the ethical aspects of AI in order to ensure its safe and fair use.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика, моральные дилеммы, алгоритмическая предвзятость, ответственность, приватность.

Key words: artificial intelligence, ethics, moral dilemmas, algorithmic bias, responsibility, privacy.

Искусственный интеллект (ИИ) стал важной частью нашей повседневной жизни. Его применение охватывает широкий спектр областей, включая медицину, финансы, образование, транспорт и безопасность. Однако с ростом его влияния возникают серьезные этические вопросы. Этика ИИ становится одной из наиболее обсуждаемых тем, поскольку моральные дилеммы, связанные с использованием технологий, могут иметь далеко идущие последствия для общества. Эта статья исследует основные моральные дилеммы, с которыми сталкивается общество в связи с развитием ИИ, и последствия, которые они могут иметь для будущего.

Одной из наиболее обсуждаемых тем является вопрос моральной ответственности за действия ИИ. Когда система ИИ принимает решение, которое приводит к негативным последствиям, возникает вопрос: кто отвечает за это? Разработчики, пользователи, производители или сама система?

Рассмотрим случай с автономными автомобилями. Если такой автомобиль участвует в аварии, выяснить, кто виноват, может быть сложно. Программное обеспечение могло ошибиться, но также может быть виновен водитель, который не обеспечил контроль. Это создает правовую и моральную неопределенность, требующую четкого определения ответственности.

К примеру, в 2018 году Tesla Model X столкнулся с барьером на трассе в Калифорнии, в результате чего водитель погиб. Расследование показало, что система автопилота не смогла распознать препятствие. Этот случай вновь поставил под сомнение, насколько разработчики и производители несут ответственность за действия своих технологий.

Существующие правовые системы не всегда способны справиться с новыми вызовами, связанными с ИИ. Например, в некоторых странах разрабатываются новые законы, которые будут регулировать использование автономных транспортных средств и устанавливать рамки для определения ответственности.

Важно учитывать не только юридические аспекты, но и моральные. Каковы моральные обязательства разработчиков, если их технологии могут причинить вред? Обсуждение этих вопросов на уровне общества и законодательства имеет решающее значение.

Некоторые исследователи предлагают модели распределенной ответственности, в которых ответственность будет делиться между всеми участниками — разработчиками, пользователями и производителями. Это может создать более сбалансированный подход к ответственности и помочь избежать недопонимания в сложных ситуациях.

Современные ИИ используются в сценариях, где требуется быстрое принятие решений. Например, автономные автомобили должны принимать решения в экстренных ситуациях, что ставит под сомнение основные моральные принципы.

Представьте себе ситуацию, когда автономный автомобиль должен выбрать, кого спасти: пассажиров в автомобиле или пешехода на переходе. Это вопрос не только технической реализации, но и моральной оценки. Сторонники утилитаризма могут утверждать, что ИИ должен выбирать тот вариант, который минимизирует общие потери. Однако противники такого подхода подчеркивают, что любая активная выборка жизни неправомерна.

Эти дилеммы порождают вопросы о том, какие ценности должны быть заложены в алгоритмы. Разработка моральных алгоритмов, способных принимать такие решения, является сложной задачей. Требуется учитывать множество факторов, включая возможность спасения, вероятность ущерба и социальные нормы.

Вопрос о том, могут ли машины действительно обладать моральным сознанием, остается открытым. Некоторые исследователи предлагают создавать «моральные алгоритмы», которые будут учитывать последствия решений для всех участников. Однако многие специалисты подчеркивают, что человеческое понимание морали слишком сложное, чтобы быть полностью формализованным в алгоритмах.

Разработка моральных алгоритмов также затрагивает концепцию социального контракта, где общество определяет свои ожидания от технологий. Если общество не согласится с моральными основами, на которых работают ИИ-системы, это может привести к конфликтам и недоверию.

Сбор и обработка больших объемов данных — важная составляющая ИИ. Однако это вызывает серьезные вопросы о конфиденциальности и безопасности данных пользователей.

Существует множество случаев утечки данных, когда персональная информация попадает в неправильные руки. Это может привести не только к финансовым потерям, но и к нарушению прав человека. Например, использование ИИ для предсказания преступлений может базироваться на неполных или искаженных данных, что приводит к неправильным заключениям и обвинениям.

Рассмотрим случай Cambridge Analytica, когда данные миллионов пользователей были использованы без их согласия для политической рекламы. Это продемонстрировало, как технологии могут быть использованы для манипуляции мнениями и подрыва демократии.

Этика требует от разработчиков ИИ соблюдения принципов конфиденциальности. Это может включать внедрение технологий шифрования, а также обеспечение прозрачности в том, как используются данные. Разработка этических стандартов в этой области является необходимым шагом к защите прав пользователей.

Новые законы, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе, устанавливают жесткие правила сбора и использования данных, что может служить примером для других стран.

Создание этических рамок для работы с данными включает в себя участие пользователей в процессе согласия на использование их данных. Это может быть реализовано через четкие и доступные условия использования, которые гарантируют, что пользователи полностью осознают, как будут использоваться их данные.

Автоматизация и внедрение ИИ могут привести к значительным изменениям на рынке труда. Многие профессии могут исчезнуть, создавая социальные и экономические проблемы.

Согласно исследованиям, работы, которые включают рутинные задачи, такие как водители грузовиков, кассиры и работники на конвейерах, подвержены наибольшему риску автоматизации. Это может привести к безработице и увеличению социального неравенства.

Например, исследование McKinsey Global Institute предполагает, что до 800 миллионов работников могут потерять свои рабочие места к 2030 году из-за автоматизации. Это создает необходимость в переобучении и адаптации рабочей силы.

Компании и правительства несут ответственность за поддержку работников, потерявших рабочие места из-за технологий. Это может включать программы переобучения и поддержки занятости, которые помогут людям адаптироваться к изменяющемуся рынку.

Программы, подобные «Глобальной инициативе по переобучению» от World Economic Forum, направлены на помощь работникам в освоении новых навыков, необходимых в эпоху автоматизации. Подобные меры могут стать основой для устойчивого развития экономики.

Создание культуры постоянного обучения становится ключевым элементом в адаптации к изменениям на рынке труда. Учебные заведения и компании должны работать вместе, чтобы обеспечить доступ к образовательным программам, которые помогут людям развивать необходимые навыки.

Предвзятость в алгоритмах ИИ может привести к дискриминации определенных групп населения. Это вызывает серьезные этические и социальные проблемы.

Исследования показывают, что некоторые алгоритмы, используемые в правоохранительных органах, могут предсказывать преступления с предвзятостью в отношении этнических групп. Это приводит к непропорциональному привлечению внимания к определенным сообществам и может усугубить существующие социальные напряжения.

Примером может служить система предсказания преступлений в Чикаго, которая, согласно некоторым исследованиям, показывает высокую степень расовой предвзятости, направляя ресурсы полиции в определенные районы, что ведет к еще большему давлению на меньшинства.

Для минимизации предвзятости необходимо проводить аудит алгоритмов и разрабатывать системы, которые будут учитывать разнообразие и инклюзивность. Это требует комплексного подхода и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.

Компании, разрабатывающие ИИ, должны внедрять программы разнообразия, чтобы гарантировать, что в процессе разработки технологий участвуют люди разных культур и происхождения. Это может помочь избежать предвзятостей и сделать ИИ более справедливым.

Проверка алгоритмов на предвзятость до их развертывания — важный шаг. Это может включать использование наборов данных, которые отражают разнообразие населения, и тестирование на предмет предвзятости.

С учетом всех вышеупомянутых вопросов необходимо создать законодательные и этические нормы, которые будут регулировать использование ИИ.

На международном уровне уже ведутся обсуждения о создании стандартов для этики ИИ. Организации, такие как ООН и Европейский Союз, разрабатывают рекомендации, которые помогут странам создать свои собственные нормативные акты.

Принятые в 2021 году рекомендации Европейской комиссии по этике в ИИ подчеркивают необходимость соблюдения прав человека и основополагающих свобод. Эти документы могут стать основой для разработки новых законов и стандартов в разных странах.

Важно, чтобы в процесс разработки стандартов вовлекались различные слои общества: эксперты, законодатели, граждане. Это поможет учесть разные точки зрения и создать более сбалансированные подходы к этике ИИ.

Создание рабочих групп и консультационных советов, включающих представителей разных сообществ, может способствовать лучшему пониманию потребностей общества и выработке более эффективных решений.

Внедрение курсов по этике ИИ в образовательные программы может помочь подготовить новое поколение разработчиков и пользователей технологий к моральным вопросам, с которыми они столкнутся. Обучение принципам этики, прав человека и социальной ответственности должно стать важной частью образовательного процесса.

Заключение.

Этика искусственного интеллекта — это сложная и многогранная тема, требующая глубокого осмысления и междисциплинарного подхода. Обсуждение моральных дилемм, связанных с использованием ИИ, важно для создания технологий, которые будут служить во благо общества. Необходимость разработки этических норм и стандартов становится всё более актуальной в современном мире.

Устойчивое и ответственное использование ИИ может не только улучшить качество жизни, но и защитить права и свободы каждого человека.

Будущее искусственного интеллекта зависит от того, как мы, как общество, справимся с этими моральными и этическими вызовами. Только объединив усилия, мы сможем создать среду, в которой технологии служат на благо всему человечеству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громова, Н. В., & Фролов, В. Н. (2021). "Этика и правовые аспекты искусственного интеллекта." Информационные технологии и право, 1(1), 22-34.
2. Кузнецов, С. В. (2020). "Моральные дилеммы искусственного интеллекта: от теории к практике." Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатика, вычислительная техника и управление, 18(4), 5-15.
3. Швецов, А. А. (2022). "Этика алгоритмов: проблемы и решения." Научные труды НИИ интеллектуальных систем, 8, 41-50.

© Сысосев Д.А., 2024.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА

MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS

ХУСНУТДИНОВА ГАЛИЯ ДАМИРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ХАСАНШИНА ГУЛЬШАТ РИШАТОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЛОЖКИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

КУКЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

ГУЩИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

KHUSNUTDINOVA GALIYA DAMIROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

KHASANSHINA GULSHAT RISHATOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

LOZHKINA POLINA ALEXANDROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

KUKLIN DMITRY NIKOLAEVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

GUSCHIN SERGEY GENNADIEVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

Научный руководитель: Стяжкина Светлана Николаевна,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевская государственная медицинская академия.

Supervisor: Styazhkina Svetlana Nikolaevna,

MD. Doctor of Sciences, Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

На сегодняшний день пиелонефрит является наиболее распространённым заболеванием в области нефрологии. Это заболевание встречается как у взрослых, так и у детей. Пиелонефрит остаётся важной проблемой в медицине и требует внимания как со стороны медицинских работников, так и самих пациентов. Данная статья посвящена различным видам пиелонефрита. Она анализирует существующую литературу, чтобы определить разновидности пиелонефрита, которые имеют специфические характеристики, связанные с этиологией, клиническими проявлениями, методами диагностики и лечения. Обзор статей и литературы по видам пиелонефрита позволит систематизировать знания о данном заболевании и выявить наиболее актуальные вопросы для дальнейших исследований.

To date, pyelonephritis is the most common disease in the field of nephrology. This disease occurs in both adults and children. Pyelonephritis remains an important problem in medicine and requires attention from both medical professionals and patients themselves. This article is devoted to various types of pyelonephritis. She analyzes the existing literature to identify varieties of pyelonephritis that have specific characteristics related to etiology, clinical manifestations, diagnostic and treatment methods. A review of articles and literature on the types of pyelonephritis will allow us to systematize knowledge about this disease and identify the most pressing issues for further research.

Ключевые слова: *этиология, патогенез, профилактика, лечение, диагностика, пиелонефрит.*

Key words: *etiology, pathogenesis, prevention, treatment, diagnostics, pyelonephritis.*

Введение.

Пиелонефрит — это неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, поражающий одновременно или последовательно канальцы, лоханку, интерстициальную ткань и паренхиму почки [2, с. 3].

Согласно данным аутопсии, он обнаруживается почти у каждого десятого человека, который не имел заболеваний почек в течение жизни [1, с. 3]. Однако на практике пиелонефрит диагностируется в четыре раза реже, что связано с трудностями в его выявлении и недостаточной выраженностью клинических симптомов.

При пиелонефрите воспалительный процесс затрагивает почечную паренхиму и чашечно-лоханочную систему, преимущественно поражая межуточную ткань почки. Женщины подвержены риску развития пиелонефрита в пять раз чаще, чем мужчины. В их жизни выделяются три критических периода, когда вероятность возникновения этой проблемы особенно велика: детский возраст, период замужества с включением дефлорации и возможных повреждений уретры, а также беременность. Это объясняется особенностями строения женских мочевыделительных систем: уретра у женщин короче и расположена ближе к прямой кишке и анусу, что повышает риск инфекций. Кроме того, влагалище служит источником бактерий, способных стать причиной инфекции. У мужчин частота встречаемости пиелонефрита увеличивается с возрастом, что связано с возникновением доброкачественной гиперплазии предстательной железы, рака предстательной железы, заболеваний мочевого пузыря и других патологий, влияющих на работу мочевыделительной системы.

Материалы и методы: научные статьи, книги, интернет-ресурсы. Литературный обзор, анализ данных.

Классификация.

По характеру выделяют:

- первичный острый пиелонефрит, развивается в первоначально здоровой почке (без аномалий развития и видимых нарушений пассажа мочи);
- вторичный острый пиелонефрит именуют осложненным, ввиду того что, наряду с микробным воспалением, он сопровождается нарушением оттока мочи из почки. Это часто бывает при мочекаменной болезни, нефроптозе, опухолях и других болезнях почек и мочевыводящих путей. [1, с. 4].

По локализации процесс бывает:

- односторонний (наблюдается чаще);
- двусторонний.

По течению:

- острый: составляет 14% болезней почек, в большинстве случаев протекает как тяжелое инфекционное заболевание, представляющее угрозу для жизни больного. [7, с. 4].

Существует два основных типа острого пиелонефрита:

1. Острый первичный пиелонефрит - возникает без предшествующих заболеваний почек и мочевых путей.

2. Острый вторичный пиелонефрит - развивается как осложнение уже существующих урологических патологий, которые нарушают отток мочи или кровообращения, а также лимфообращение.

Встречается чаще у детей и женщин молодого и среднего возраста. В течении острого пиелонефрита различают две стадии:

1. серозное воспаление;
2. гнойное воспаление (развиваются у 25- 30% больных).

– хронический: воспалительный процесс, опосредованный иммунной системой и характеризующийся преимущественным поражением интерстициальной ткани почек, приводит к повреждению мочевых путей. В дальнейшем этот процесс может захватить клубочки и сосуды почек. Данное состояние развивается как осложнение недиагностированного или неадекватно леченного острого пиелонефрита.

Хронический пиелонефрит, согласно последним данным, оценивается как самое частое заболевание почек во всех возрастных группах. Число заболевших за последние годы составляет от 8 до 20 процентов на 1000 человек. Сохраняется преобладание женщин над мужчинами (7:1). Он может постоянно беспокоить пациента тупыми ноющими болями в пояснице, и значительно влияет на общее состояние организма [7, с. 5].

Основные клинические формы хронического пиелонефрита:

1. Латентная форма – характеризуется скудностью клинических проявлений (утомляемость, снижение аппетита, похудение, иногда – субфебрильная температура тела). У некоторых пациентов ощущается тяжесть в пояснице и слабо положительный симптом Пастернацкого. В общем анализе мочи – небольшая протеинурия и лейкоцитурия;

2. Гипертоническая форма – характеризуется симптомами артериальной гипертензии, изменениями глазного дна и изменениями в моче;

3. Рецидивирующая форма – она встречается чаще других и характеризуется чередованием обострений и ремиссий. Обострение сопровождается болями в поясничной области, дизурическими явлениями, повышением температуры тела и признаками интоксикации. Продолжительность заболевания 10 – 15 лет и дольше, в конечном итоге развивается хроническая почечная недостаточность;

4. Анемическая форма – симптомы анемии гипохромного характера. Мочевой синдром мало выражен и непостоянный;

5. Гематурическая форма – характеризуется постоянной микро – и макрогематурией. Клинические проявления скудны. Диагностировать сложно [8, с. 5].

По стадиям воспаления:

- серозное воспаление;
- некротический папиллит;
- гнойное воспаление: апостематозный пиелонефрит, карбункул почки, абсцесс почки.

По наличию осложнений:

- неосложнённый;
- осложнённый (острая или хроническая почечная недостаточность, паранефрит, сепсис, карбункул почки) [4, с. 6].

Также выделяют:

1. Пиелонефрит у беременных женщин - заболевают в возрасте 26-30 лет, преимущественно в зимний и весенний период. Острая форма встречается намного чаще, чем хроническая. Наиболее частые диагностические признаки: ноющие боли в поясничной области, учащенное мочеиспускание, симптом сотрясения, лейкоцитурия и протеинурия в общем анализе мочи, уретеропиелокаликоэктазия по данным УЗИ. Применялось консервативное лечение с улучшением [9, с. 6].

2. детей;
3. пожилых людей (старческий пиелонефрит);

4. пациентов с сахарным диабетом [1, с. 6].

Описаны и редкие формы острого пиелонефрита, которые протекают как тяжелое септическое заболевание:

1. Эмфизематозный - является редкой формой острого гнойного пиелонефрита, для которой характерно стремительное и тяжелое течение, при котором газообразующие бактерии за счет спиртового брожения глюкозы превращают ее в газ, накапливающийся в некротизированных очагах и распространяющийся в околопочечную и забрюшинную клетчатку. Большинство пациентов находятся в возрасте от 30 до 50 лет. Процесс чаще всего носит односторонний характер. У женщин развивается чаще [3, с. 7].

2. Ксантогранулематозный - необычная и редкая форма хронического воспаления в почках. Для него характерно сочетание деструктивного и пролиферативного процессов с разрастанием в почке гранулематозной ткани с большим количеством липидсодержащих макрофагов, которые именуется ксантомными, или «пенистыми», клетками. Данная патология встречается в возрасте 50–60 лет, чаще у женщин. Существуют две формы КГП: очаговая (15 %) и диффузная (85 %) [10, с. 7].

Этиология.

Пиелонефрит может быть вызван различными факторами.

1. Бактериальная инфекция.

Специфического возбудителя данного заболевания нет. Ключевым моментом в этиологии играют биологические свойства микроорганизмов, которые колонизируют почечную ткань и нарушают её функции. Наиболее часто причиной пиелонефрита являются бактерии, такие как *Escherichia coli* (*E. coli*), *Klebsiella*, *Proteus*, *Enterobacter* и другие. Эти бактерии могут попасть в почки из мочевыводящих путей.

2. Обструкции мочевых путей.

Камни в почках, опухоли или другие состояния, которые могут препятствовать нормальному оттоку мочи, способствуют накоплению мочи и развитию инфекции.

3. Анатомические аномалии.

Некоторые люди имеют врождённые аномалии мочевыводящей системы, которые могут увеличивать риск развития пиелонефрита.

4. Иммунные нарушения.

Ослабленная иммунная может увеличить риск инфекций.

5. Половые факторы.

У женщин риск пиелонефрита выше из-за анатомических особенностей, а также из-за частоты мочеполювых инфекций.

6. Беременность.

Во время беременности увеличивается риск развития пиелонефрита из-за изменений в анатомии и физиологии мочевыводящих путей.

7. Сексуальная активность.

У женщин наличие новых половых партнёров или частая смена партнёров может быть связано с повышенным риском инфекций мочевых путей.

8. Катетеризация.

Использование катетеров для мочеиспускания может привести к инфицированию мочевых путей и развитию пиелонефрита.

Патогенез.

Процесс развития пиелонефрита проходит через несколько важных фаз, связанных с инфекционными процессами и воспалением в области почек. Ключевые этапы патогенеза можно представить следующим образом:

1. Вхождение инфекции.

Инфекция может проникнуть в почки двумя основными путями: через кровь (что случается крайне редко) или через мочевой тракт. Восходящий уриногенный путь инфекции происходит в случае наличия рефлюкса между мочевыми пузырьём и мочеточником, что ха-

рактерно для 80% детей. Гематогенный путь инфекции, как правило, связан с системными инфекционными процессами, связанными с бактериемией, например, при отите, тонзиллите, вульвовагините и других подобных болезнях. При таком пути инфекции пиелонефрит проявляется острой формой, вовлечением обеих почек, склонностью к образованию абсцессов, первоначальным поражением корковой зоны почек, что приводит к метастатическому апостематозному нефриту, затем распространяется на тубулоинтерстициальную зону и систему мочеточников, приводя к развитию вторичного пиелита.

2. Репродукция микроорганизмов.

Когда микробы проникают в почечную систему, они начинают активно размножаться в тканях почки и лоханке, что инициирует воспалительный процесс. Это может привести к повреждению клеток и структур почек.

3. Воспалительный ответ организма.

В ответ на инфекцию активизируются защитные механизмы, включая миграцию лейкоцитов, особенно нейтрофилов, в зону воздействия. Это вызывает воспаление. Выброс медиаторов воспаления, таких как цитокины и хемокины, усиливает воспалительный процесс и может привести к отекам и нарушению почечной функции.

4. Развитие абсцессов.

В некоторых случаях, при особенно тяжелом течении пиелонефрита, может возникнуть образование абсцессов, или гнойных очагов, в тканях почки. Это негативно сказывается на состоянии пациента и может привести к более серьезным последствиям.

5. Хроническое воспаление.

При повторяющихся или не полностью вылеченных острых эпизодах может развиваться хронический пиелонефрит. В этом случае происходит замещение нормальной почечной ткани соединительной тканью (фиброз), что приводит к снижению функции почек и возможному развитию хронической почечной недостаточности.

6. Нарушение функции почек.

Инфекционные процессы и травмы могут нарушить способность почек фильтровать и концентрировать мочу, что может вызывать такие симптомы, как отёки, повышение артериального давления, а также изменения в составе мочи, включая протеинурию и гематурию.

Диагностика, лечение и профилактика первичного острого пиелонефрита.

Диагностика:

1. Дифференциальный диагноз с аппендицитом, брюшным тифом, инфекционными заболеваниями;

2. анамнез (присутствие гнойных очагов инфекции или перенесённые инфекционные заболевания);

3. лабораторные методы исследования:

– бактериурия;

– лейкоцитурия - наличие активных лейкоцитов мочи и клеток Штернгеймера-Мальбина- клетки с броуновским движением;

– протеинурия - количество белка не должно превышать 1 г/л (присутствует у многих больных);

– небольшая цилиндрурия;

– изменения в общем анализе крови в виде лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной формулы влево;

– ультразвуковое исследование почек;

– радиоизотопная ренография;

– хромоцистоскопия.

Лечение:

При первичном остром пиелонефрите чаще всего лечение консервативное, больной должен быть госпитализирован в стационар.

1. постельный режим;

2. обильное питьё: по 2- 2,5 л/сут.;
3. пища, богатая углеводами (лёгкие мучные блюда);
4. антибактериальная терапия.

Диагностика и лечение вторичного острого пиелонефрита.

Диагностика:

- анамнез;
- Физикальное обследование: повышение температуры тела $>38^{\circ}\text{C}$, болезненность при пальпации в области почки с поражённой стороны (положительный симптом острого пиелонефрита), положительный симптом Пастернацкого с поражённой стороны;

- лабораторные методы исследования (бактериурия бактериями группы протей, синегнойной палочки, протеинурия- белка около 1 г/л, повышение СОЭ, лейкоцитоз крови, сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево;

- содержание мочевины крови повышено;
- рентгенологические методы исследования.

Изменения рентгенологической картины: увеличение в объеме поражённой почки на 1,5 см в ширину и длину. Не контрастируются мочевыводящие пути на поражённой стороне. Отсутствие контура поясничной мышцы.

- Ультразвуковые изменения: увеличение в объеме поражённой почки, утолщение и уплотнение паренхимы, расширение чашечек и лоханок, иногда видны уплотнённые сосочки.

Дифференциальная диагностика:

Острый вторичный пиелонефрит нужно дифференцировать с некоторыми инфекционными заболеваниями, острым аппендицитом, острым холециститом, острым воспалением придатков матки.

Лечение:

1. При камнях небольших размеров- катетеризация мочеточника, уретеролитотомия.
2. При камнях больших размеров сразу применяют оперативное лечение.
3. Проведение антибактериальной терапии.
4. Дренирование почки после удаления камня из почки или мочеточника при гнойно-некротическом процессе (4-6 суток с начала заболевания).
5. При множественных карбункулах почки или гнойном расплавлении.
6. Её паренхимы - нефрэктомия.
7. Декапсуляция почки.

Прогноз менее благоприятен, чем при первичном остром пиелонефрите, т. к. чаще процесс переходит в хронический, либо осложняется гнойно-деструктивными осложнениями.

Диагностика и лечение хронического пиелонефрита.

Диагностика:

1. Анамнез (с выяснением были ли в детстве заболевания почек или же наличие пиелонефрита во время беременности, были ли в прошлом перенесённые травмы позвоночника, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, воспалительные заболевания мочеполовых органов).

2. Лабораторные методы исследования:

- Каковского-Аддиса - содержание лейкоцитов в суточной моче,
- Амбурже-количество лейкоцитов, выделяющихся за 1 минуту,
- деАльмейда-Нечипоренко - количество лейкоцитов в 1 мл мочи,
- Стенсфилса-Вебба - количество лейкоцитов в 1 мм^3 .

3. Рентгенологические методы исследования (ретроградную пиелографию используют при хроническом пиелонефрите редко из-за высокой опасности инфицирования почки).

4. Радиоизотопные методы исследования (ренография, динамическая сцинтиграфия).

5. Уменьшение осмотической концентрации мочи (менее 400 мосм/л) и снижение клиренса креатинина (ниже 80 мл/мин).

6. Протеинурия должна не превышать 1%.

Рентгенологические признаки хронического пиелонефрита:

1. изменения размеров и контуров почек,
2. нарушения выделения почкой рентгеноконтрастных веществ,
3. деформация чашечно-лоханочной системы:

– раздвигание шеек чашечек воспалительным инфильтратом,

– снижение тонуса лоханки, нарушение наполнения рентгеноконтрастным веществом,

– блюдцеобразная форма чашечки,

– булавовидно изменённая чашечка,

– симптом Ходсона - линия, которая соединяет сосочки пиелонефритически изменённой почки, оказывается извилистой, т. к. она приближается к поверхности почки в местах рубцового изменения паренхимы и удаляется от неё в участках более сохранной ткани, в здоровой почке эта линия равномерно выпуклая,

– сужение и сближение шеек чашечек из-за склеротического процесса в паренхиме почки,

Дифференциальную диагностику проводят с гломерулонефритом и туберкулёзом почки.

Лечение:

Основа лечения:

1. Устранение причин, вызвавших нарушение пассажа мочи или почечного кровообращения;

2. назначение антибактериальной терапии или химиопрепаратов с учётом данных антибиотикограммы;

3. повышение иммунной реактивности организма;

4. устранение очага инфекции в организме: хронического тонзиллита, кариозных зубов, фурункулеза, хронических запоров.

Лечение при хроническом пиелонефрите систематическое и длительное (не менее 1 года). Первоначальный курс антибактериального лечения - 6-8 недель, повторные курсы антибактериального лечения проводят по 8-10 дней препаратами, к которым ранее выявлена чувствительность возбудителя заболевания.

5. Оперативное вмешательство преследует цели восстановления уродинамики (при аденоме предстательной железы, почечнокаменной болезни и др.).

6. Санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное лечение используется комплексно.

Необходимо питьё минеральных вод (прежде всего Смирновской, Славянской, Нафтуси), которые используются из расчета 3-5 мл на 1 кг массы тела за 30-60 мин. до еды. Минеральные воды оказывают противовоспалительный эффект, улучшают почечный плазматок, клубочковую фильтрацию, оказывают мочегонный эффект, способствуют отхождению солей, изменяют также pH мочи.

Эффективны минеральные ванны при температуре 37°C и грязевые аппликации.

Антибактериальные препараты, используемые в лечении пиелонефритов.

Основные препараты, которые используются в лечении пиелонефритов:

1. Пенициллины:

– амоксициллин (флемоксин салютаб), 0,5x3 раза в сутки.

2. Цефалоспорины III:

– цефоперазон (цефобид)- 1000 мг в/в,

– цефотаксим (цефабол, клафоран)- 1000 мг в/м, в/в,

– цефтазидим (фортум)- 1000 в/в,

– цефтизоксим- 1000 в/в,

– цефтриаксон 1000 в/м.

3. Цефалоспорины IV:

– цефепим- 100 в/в.

4. Карбапенемы:

– имипенем 1000 в/в,

– меропенем 1000 в/в.

При лечении антибиотиками необходимо понимать, что режим дозирования и период лечения соблюдается очень строго. Курс необходимо пройти полностью, даже если состояние пациента улучшилось гораздо раньше его окончания.

В лечении также применяются и иные препараты, которые позволяют снять воспаление, - парацетамол, мовалис.

– Применяются мочегонные средства, а также препараты для улучшения тока крови в почках, например, гепарин.

– Назначаются в обязательном порядке поливитаминные комплексы, общеукрепляющие средства.

Длительность лекарственного курса составляет 14 дней.

Профилактика пиелонефрита.

– избегать переохлаждения;

– пить не менее 2-х литров жидкости ежедневно (включая супы, компоты, морсы, воду, не менее 0,5 литра обычной негазированной воды);

– регулярно посещать стоматолога и следить за здоровьем полости рта, десен и зубов;

– соблюдать правила личной гигиены;

– своевременно лечить инфекционные и респираторные заболевания (например, ангину, насморк, простуду);

– ежегодно проходить комплексное обследование почек и почечной системы. -избавиться от вредных привычек.

Альтернативой медикаментам могут быть лекарственные растения – это:

– травы – кукурузные рыльца, ромашка, спорыш, брусничные листья, полевой хвощ, пустырник;

– ягоды – малина, рябина, брусника, калина, крыжовник, облепиха;

– зелень – укроп и петрушка.

Огромную пользу также принесет лечение народными средствами в сочетании с оздоровительной диетой. Выполняя рекомендованные профилактические мероприятия, можно избавить себя от проблемы пиелонефрита навсегда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аль-Шукри, С. Х., Кузьмин, И. В., Ткачук, В. Н. Урология: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.

2. Бешлиев Д. А., Ходырева Л. А. Диагностика и лечение острого пиелонефрита // Трудный пациент. 2007. Т.5. № 12–13. С. 5-8.

3. Н.А. Григорьев, А.В. Зайцев, Р.Р. Харчилава Острый пиелонефрит //«Урология». 2017. С 19-26.

4. Калимбетов, А. Х., Ахмедов, Р. Н., Рашидов, М. М. Эмфизематозный пиелонефрит – диагностика и современные подходы к лечению. Вестник экстренной медицины. 2023; том 16, № 4.

5. Карапетян, Д. А., Торчинова, Р. З. Пиелонефрит: классификация, диагностика, лечение (обзор литературы). Молодой ученый. 2019; № 24 (262): 30-32. URL: <https://moluch.ru/archive/262/60732>.

6. Мухин Н.А. Внутренние болезни в 2-х томах: 2010. - 1264 с.

7. В.Н. Павлов, А.М. Пушкарев, В.З. Галимзянов, инфекции мочевыводящих путей (2-е издание, переработанное и дополненное) Уфа 2020.

8. Садикова, Д. И., Рустамов, У. М. Комплексная терапия при остром неосложненном пиелонефрите. 2022.
9. Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный ресурс]. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 473 с. ISBN 978-5-222-26339-6. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263396.html>.
10. Стяжкина, С. Н., Гаджибекова, С. И., Бутолина, Л. А., Баеш, К. С. Гестационный пиелонефрит: причины, основные показатели заболеваемости, методы диагностики и лечения.
11. Ярошенко, В. П., Михайличенко, А. О. Клинический случай. Очаговая форма ксантогранулематозного пиелонефрита, осложненная спонтанным разрывом почки. Дальневосточный медицинский журнал. 2022; № 2: 81-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.35177/1994-5191-2022-2-14>.

© Хуснутдинова Г.Д., Хасанишина Г.Р., Ложкина П.А., Стяжкина С.Н., Куклин Д.Н.,
Гуцин С.Г., 2024.

Научное издание

**СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА**

Сборник научных трудов

Гарнитура Times New Roman.
Формат 60×80 1/16. Усл. п.л. 6,2. Заказ №11Н-23. Тираж 100 экз.

ЦНОТ, 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 12/1, 303.